

**UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
NÚCLEO ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL**

**DISEÑO DE PUENTE EN CONCRETO ARMADO CON VIGAS
PREFABRICADAS PARA EL DISTRIBUIDOR A DESNIVEL
QUE EMPALMA LA AVENIDA JOSÉ ANTONIO
ANZOÁEGUI CON AVENIDA ALTERNA,
BARCELONA – EDO. ANZOÁTEGUI.**

**Trabajo Especial de Grado presentado como requisito
para optar al Título de Ingeniero Civil.**

Tutor: Ing. Bilotta R. Luís

**Autores: Argotti R. Javier M.
CI: N° 14.479.609
Jorge K. Frech A.
CI: N° 15.737.667**

Barcelona, MAYO 2005

DEDICATORIA

A Dios todo poderoso por ser mi guía, amparo en todos los momentos de mi vida, llenarme de dones y mostrarme el camino.

A mis padres Nelson Argotti y Carmen Rivero por brindarme su apoyo incondicional en todo momento y ayudarme en lo que estuviese a su alcance, al igual que mis hermanos aportando su contribución en lo que les fuese posible para la realización de este trabajo.

A una mujer muy especial que aprecio mucho, Rayma Avendaño, de no ser por su dedicación hubiese sido imposible entregar esta tesis a tiempo; por su gran colaboración muchísimas gracias.

Por supuesto, a nuestro profesor Luís Bilotta, por hacer todo esto posible. Un gran amigo, un excelente preparador siempre dispuesto al servicio de sus alumnos, cada vez que lo necesitemos. Al igual que nuestra linda Coordinadora de Facultad Gregorina Malavé.

Quiero dedicar este trabajo a todos los profesores que han aportado su grano de arena en toda la carrera, Glency Reyes, Marcos Chacón, José Oberto, Nelson Pérez, Mercedes Hernández, José Olivero, Noreli Seballo, Judith Lares, entre otros.

A mis compañeros y amigos, quisiera nombrarlos a todos pero es algo imposible, así que algunos de estos son: Alejandro cad, Jhonny jo, Eudo Javier, Armando B., Negro Luís (black), Milena A., Pamela M., Rafael maracucho, Gilberto Paka, Juan F., la flaca Jana, Héctor pechu, Edgar G., Orlando Bubu, Ebert S., entre otros.... Muy especialmente a Jorge Frech por haber compartido conmigo la gran experiencia de la realización de este trabajo de grado.

JAVIER M. ARGOTTI R.

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso y a la virgen Del Valle por ser los guías de mi vida y fortalecer cada día mi espíritu para lograr mis metas y objetivos. **A MIS PADRES**, Marisol y Fuad por ser un buen ejemplo y enseñarme que todas las cosas tienen su tiempo.

A MI ESPOSA, por darme cariño, estar pendiente de mí y darme apoyo para que todo saliera bien. **A MIS HERMANOS**, José, Antony y Cristian a los cuales deseo que esta experiencia que estoy viviendo hoy les sirva de ejemplo en sus vidas.

A MIS TIOS por servirme de apoyo en los momentos que los necesité. **A TODOS MIS FAMILIARES** por enseñarme que el orgullo de hoy, se convierten en los triunfos del mañana.

A TODOS MIS AMIGOS Y AMIGAS; especialmente a Javier Argotti por haber compartido conmigo en este proyecto de gran importancia en nuestra carrera y todos los retos que nos puso la Universidad.

Jorge Frech.

AGRADECIMIENTOS.

Queremos darle un especial reconocimiento a la persona responsable de crear profesionales, que por su constancia, trabajo y dedicación se ha ganado un lugar muy especial en la universidad, esa persona no puede ser otra que nuestro tutor, profesor, padrino y amigo LUIS BILOTTA, de verdad muchas gracias por compartir con nosotros estos últimos semestres.

A La profesora mas bella de toda la facultad de Ingeniería Gregorina Malavé, por recibirnos con una sonrisa cada vez que acudimos a ella con un problema, siempre esta ahí para ayudarnos a solucionarlo, por su gran compañerismo y cariño, muchísimas gracias.

A los profesores Glency Reyes y Oberto José por participar en este trabajo, con sus comentarios y sugerencias, que llegaron en un momento oportuno. Así mismo a todos los demás profesores que con su grano de arena hicieron esta tesis posible.

Por supuesto también a todos nuestros familiares, amigos y conocidos que aportaron soluciones y recomendaciones en la realización de este trabajo de grado.

. . . A todos Muchas Gracias.

ÍNDICE GENERAL

	pp.
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS	iv
ÍNDICE GENERAL	v
LISTA DE CUADROS	ix
LISTA DE FIGURAS	x
LISTA DE GRÁFICOS	xiii
LISTA DE IMÁGENES	xiv
RESUMEN	xv
 INTRODUCCIÓN	 1
 CAPÍTULOS	
 I EL PROBLEMA	 4
1.1 Contextualización y Delimitación del Problema	4
1.2 Interrogantes de la Investigación	7
1.3 Objetivos de la Investigación	8
1.3.1 Objetivo General	8
1.3.2 Objetivos Específicos	8
1.4 Justificación	8
1.5 Sistema de Variables	10
1.5.1 Definición Conceptual	10
1.5.2 Operacionalización de Variables	11
 II MARCO TEÓRICO	
2.1 Antecedentes Relacionados con la Investigación	13
2.2 Reseña Histórica.	15
2.3 Fundamentos Teóricos	17
2.3.1 Intersecciones a Desnivel	17

2.3.1.1 Ventajas de intersecciones a desnivel	18
2.3.1.2 Desventajas de intersecciones a desnivel	19
2.3.2 Ubicación del Puente	20
2.3.3 Datos Necesarios para el Proyecto	21
2.3.3.1 Información del Sitio	21
2.3.3.2 Análisis Hidrológico	22
2.3.3.3 Datos Topográficos	22
2.3.3.4 Características de Suelo	23
2.3.4 Tipos de Puentes	23
2.3.4.1 Puentes Fijos	24
2.3.4.2 Puentes Móviles	31
2.3.4.3 Puentes de Lianas y Cuerdas	35
2.3.4.4 Puentes de Madera	35
2.3.4.5 Puentes de Mampostería	36
2.3.4.6 Puentes Metálicos	38
2.3.4.7 Puentes de Hormigón Armado	40
2.3.4.8 Puentes de Concreto Pretensado	41
2.3.4.9 Puentes Mixtos	43
2.3.5 Elección del Tipo de Puente	43
2.3.5.1 Influencia del Fin a que se Destina la Estructura.	45
2.3.5.2 Influencia de la Abertura	45
2.3.5.3 Influencia de las Condiciones del Terreno	46
2.3.5.4 Influencia de las Características del Subsuelo	47
2.3.5.5 Influencia de los Factores Locales	48
2.3.6 Relación Costos – Luz para distintos tipos de Puentes	48
2.3.7 Tipos de Cargas para Puentes y Viaductos	49
2.3.7.1 Carga Muerta	51
2.3.7.2 Carga Viva	52
2.3.7.3 Fuerzas Sísmicas	61
2.3.7.4 Carga por Viento	61
2.3.7.5 Empuje de Tierra	63
2.3.7.6 Cambios de Temperatura	63
2.3.7.7 Fuerzas de Frenado y Aceleraciones	65
2.3.7.8 Fuerzas Máximas de Libre Tránsito por Carretera en Venezuela	66
2.3.8 Combinaciones de Carga	68

2.3.9	Diseño de la Superestructura	69
2.3.9.1	Losa de Concreto	69
2.3.9.2	Vigas Longitudinales	74
2.3.9.3	Vigas de Concreto Prefabricadas	77
2.3.10	Gálibo de la Estructura	79
2.3.10.1	Canales de Tráfico	79
2.3.10.2	Hombrillos y Zona de Seguridad	79
2.3.10.3	Aceras y Burladeros	80
2.3.10.4	Ancho Total Mínimo	80
2.3.10.5	Altura Libre	81
2.3.11	Análisis Sísmico de Puentes	81
2.3.11.1	General	81
2.3.11.2	Requerimientos de Calidad	83
2.3.11.3	Coefficiente de Aceleración	83
2.3.11.4	Clasificación e Importancia	84
2.3.11.5	Categoría de Rendimiento Sísmico	84
2.3.11.6	Coefficiente de Sitio	85
2.3.11.7	Coefficiente de Respuesta Sísmica Elástica	86
2.3.11.8	Factor de Modificación de Respuesta	87
2.3.11.9	Determinación de Fuerzas Elásticas y Desplazamientos	88
2.3.12	Cálculo de la Infraestructura	89
2.3.12.1	Columnas	89
2.3.12.2	Estribos	98
2.3.12.3	Fundaciones	105
2.4	Marco Legal	106
2.4.1	Tren de Cargas	107
2.4.2	Factor de Impacto	108
2.4.3	Gálibo de las Estructuras	108
2.5	Definición de Términos	109

III MARCO METODOLÓGICO

3.1	Tipo y Diseño de la Investigación	113
3.2	Instrumento y Validación de Datos	114
3.3	Procedimiento	115
3.3.1	Ubicación del Puente	116
3.3.2	Elección del Tipo de Puente	116

3.3.3 Diseño de los Elementos de la Superestructura	117
3.3.3.1 Análisis y Diseño de Tablero o Losa de Punto con Acero Perpendicular al Tráfico	120
a. Diseño del tramo	
b. Diseño del volado	
3.3.3.2 Diseño de Vigas Longitudinales	
a. Vigas internas	133
b. Vigas externas	
3.3.4 Diseño de elementos de la infra-estructura	150
3.3.4.1 Diseño del Pórtico central	150
3.3.4.2 Análisis de Torsión.	160
3.3.4.3 Análisis de la Columna del Pórtico	167
a. Cálculo de fuerza de frenado	
b. Presión de viento sobre carga variable	
c. Análisis de sismo	
3.3.4.4 Diseño de las columnas	175
3.3.4.5 Diseño de los Estribos	180
a. Combinación de cargas I	
b. Combinación de cargas II	
3.3.4.6 Diseño de los Muros de retorno.	207
a. Corte A-A	
b. Corte B-B	
3.3.4.7 Rampa de acceso.	229

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones	231
4.2 Recomendaciones	233

BIBLIOGRAFÍA	234
---------------------	-----

ANEXOS	237
---------------	-----

LISTA DE CUADROS

CUADRO		pp.
1	Densidades de Distintos Materiales	51
2	Magnitudes de los Distintos Trenes de Carga	56
3	Número de Trocha según Ancho Disponible	57
4	Factor de Reducción de la Intensidad de Carga	60
5	Carga de Viento Sobre la Estructura	62
6	Carga de Viento Sobre la Carga viva	63
7	Fuerzas Máximas de Libre Tránsito por Venezuela	67
8	Distribución de la Carga de un Eje entre las Vigas	76
9	Aceleraciones del Suelo para las Distintas Zonas Sísmicas de Venezuela	82
10	Categoría de Rendimiento Sísmico	84
11	Coeficiente de Sitio	86
12	Valores de b y d para cada Caso	89
13	Radio de Giro de las Secciones de Columnas	91
14	Aceros para el diseño del fuste del estribo.	205
15	Aceros para el diseño del fuste en el muro de retorno (corte A-A)	217
16	Aceros para el diseño del fuste en el muro de retorno (corte B-B)	227

LISTA DE FIGURAS

FIGURA		pp.
01	Transmisión básica de fuerzas en puentes de vigas	25
02	Transmisión básica en puentes de Arcos.	26
03	Puente de armadura superior clásica	27
04	Transmisión de cargas en puente en Cantiliver	28
05	Transmisión de cargas en puentes colgantes.	29
06	Transmisión de cargas en puente de Tirantes	30
07	Tren de Carga HS20-44	54
08	Carga Distribuida Equivalente y Eje de Carga Concentrada	55
09	Esquema de una Junta de Expansión	64
10	Junta de dilatación de placas dientes de Sierra	65
11	Ubicación de Cargas más Desfavorables para losas	70
12	“Center Line” de un Puente, Trocha Transversal	74
13	Ubicación de la Resultante con Respecto a media trocha longitudinal	75
14	Tipos de Estribos o Muros	100
15	Estribos para puentes con muros de retorno.	101
16	Configuraciones de Muros Cantilever	103
17-A	Primera alternativa de diseño.	118
17-B	Segunda alternativa de diseño.	118
17-C	Tercera alternativa de diseño	119
18	Disposición final de las vigas longitudinales.	123
19	Disposición final de los elementos del tablero.	123
20	Vista en tres dimensiones del puente	124
21	Vista en 3 dimensiones del volado del tramo	129
22	Corte de la sección del volado	129
23	Corte de la sección del volado	131
24	Detallado de acero en le tramo	133
25	Vista superior del detallado de acero del tramo	133
26	Vista en 3D de las vigas internas o intermedias	135
27	Ubicación de resultante tren corto	136
28	Diagrama para el Cálculo del Momento por el método de barre	136

29	Caso I para el calculo de FD	137
30	Caso II para el calculo de FD	138
31	Caso III para el calculo de FD	138
32	Corte para la condición 01 para tren corto	140
33	Corte para la condición 02 para tren corto	141
34	Corte para la condición 03 para tren corto	141
35	Ubicación de la resultante para el tren largo.	142
36	Método de Barre para la ubicación de la resultante en el tren largo	143
37	Corte para la condición 1 para tren largo	144
38	Corte para la condición 2 para tren largo	145
39	Corte para la condición 3 para tren largo	145
40	Vista 3D de las vigas Externas o Extremas	146
41	Cálculo de FD para viga Externa	147
42	Pórtico central en 3D.	150
43	Medidas de los elementos del pórtico central, vista de frente	151
44	Resumen de carga en las vigas Internas y Externas	151
45	Caso I del análisis de viga del pórtico	152
46	Caso II del análisis de viga del pórtico	153
47	Caso III del análisis de viga del pórtico	153
48	Caso IV del análisis de viga del pórtico	154
49	Caso V del análisis de viga del pórtico	155
50	Vista 3D de un posible caso de torsión al pórtico central, medio tramo cargado.	161
51	Caso II, carga viva en un solo tramo del puente	161
52	Distribución de momentos torsores en la viga	162
53	Disposición final de acero en viga del pórtico central	167
54	Fuerza de frenado en el pórtico central.	167
55	Combinación de carga para las columnas	176
56	Disposición final de aceros en columna	180
57	Vista en 3D del muro o estribo.	181
58	Dimensiones del estribo con profundidad	182
59	Medidas del estribo en 2D	183
60	Vista de los empujes activo y pasivo del suelo	184
61	Corte transversal para cálculo de la normal.	187
62	Excentricidades actuantes y máximas en el estribo del caso I	190

63	Excentricidades actuante y máximas del caso II	194
64	Diagrama de fuerzas para lá Puntera y Talón para caso I	195
65	Detalle de la puntera del estribo para el caso I	196
66	Detalle del talón del estribo caso II	197
67	Diagrama de fuerzas para lá Puntera y Talón para caso II	198
68	Detalle de la puntera del estribo caso II	199
69	Detalle del talón del estribo caso II	200
70	Diferencias de espesores en el fuste.	204
71	Detallado de acero del estribo.	207
72	Ubicación de los muros de retorno.	208
73	Figura 75: Vista lateral del muro de Retorno	208
74	Esquema de diseño de muro del corte A-A	209
75	Dimensiones del Dentellon	212
76	Diagrama de Puntera y Talón para el corte A-A	213
77	Espesores del Fuste en el corte A-A del muro de rotorno.	216
78	Detallado de acero del muro de retorno, corte A-A	218
79	Sección transversal del muro de retorno, corte B-B	219
80	Dentellon para corte B-B	222
81	Diagrama de Puntera y Talón para el corte B-B	223
82	Espesores del Fuste en el corte B-B del muro de rotorno.	227
83	Detallado de acero del muro de retorno (corte B-B)	228
84	Detallado de acero del Fuste, corte B-B	228
85	Esquema de las rampas de acceso	229

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICOS		pp.
01	Gráfico Comparativo. Longitud – Costo de Construcción de Puentes en Distintos Materiales	49
02	Efectos de Esbeltez	90

LISTA DE IMAGENES

IMAGEN		pp.
1	Puente fijo de vigas.	24
2	Puente de Pontones (flotante)	31
3	Puente Alianza en Valencia (basculante)	32
4	Puente Willis Avenue (giratorio)	33
5	Puente elevación vertical	34
6	Puente construido con lianas y cuerdas	35
7	Puente de Mostar (mampostería)	37
8	Puente Bayonne, Nueva York (metálico)	38
9	Puente Dumbarto (concreto armado)	41
10	Puente Monagas en Barcelona.	42
11	Sección Transversal de las Vigas Prefabricadas PREVENCA modelo CAGUA 120	122

**UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
NÚCLEO ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL**

**DISEÑO DE PUENTE EN CONCRETO ARMADO CON VIGAS
PREFABRICADAS PARA EL DISTRIBUIDOR A DESNIVEL
QUE EMPALMA LA AVENIDA JOSÉ ANTONIO
ANZOÁEGUI CON AVENIDA ALTERNA,
BARCELONA – EDO. ANZOÁTEGUI.**

Trabajo Especial de Grado

Autores: Argotti R. Javier M.

Jorge K. Frech A.

Tutor: Ing. Bilotta R. Luis

Año: 2005

RESUMEN

La irregularidad topográfica del país y el desarrollo de los centros urbanos han determinado que las vías de comunicación requieran con frecuencia la construcción de puentes y viaductos. Actualmente en la ciudad de Barcelona específicamente en la intersección de la avenida José Antonio Anzoátegui con la vía Alterna presenta un problema de congestión por el alto volumen vehicular. El trabajo Especial de Grado tiene por objetivo realizar el diseño estructural en concreto armado de un puente con vigas prefabricadas para un distribuidor a desnivel, que permita dar fluidez al tráfico con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona y lograr una respuesta más rápida del cuerpo de bomberos. Atendiendo a las necesidades de la localidad y condiciones topográficas, se determina que es un proyecto factible, con un nivel descriptivo y un diseño no experimental. El puente a construir presenta una adecuada distribución al tráfico, y su construcción no afecta en gran medida las estructuras existentes en la zona. Analizando todos los factores que intervienen en la elección del tipo de puente, se estableció el diseño de puente fijo por ser el más adecuado para resistir las solicitaciones de cargas esperadas. Recomendando la elaboración de un estudio de suelo para verificar los esfuerzos admisibles del mismo.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el crecimiento poblacional acelerado ha generado un gran incremento en lo que respecta al sector vehicular y el desarrollo de transporte urbano y rural; Sin embargo el colapso de las vías, que se genera por la gran cantidad de vehículos en las calles, no es un problema nuevo, por lo que se ha buscado a través del tiempo, establecer propuestas que sirvan para resolver los problemas que esto ocasiona.

Las vías de comunicación, de cualquiera que sea su naturaleza: terrestre, aéreo o acuática; se relacionan indispensablemente con el desarrollo de ciudades y pueblos. A medida que el estado ofrezca un mejor sistema de red vial, dicha población podrá cubrir sus necesidades y mejorar la calidad de vida.

Los puentes por su parte, permiten un mejor y más rápido desarrollo de los centros urbanos ya que permiten un mejor funcionamiento del sistema de la red vial, en nuestro caso. Nos permiten salvar diferentes obstáculos como los con, ríos, lagos, depresiones y otras vías.

En Venezuela, a lo largo de todo el territorio se pueden apreciar diversos tipos de puentes, todos ellos con la misma finalidad y algunos llegan a convertirse hasta en símbolos culturales o iconos de algunas ciudades, sin embargo por la falta de planificación urbana, constantemente hay que hacerle mejoras a nuestra red vial a fin de que funcione mejor.

En lo que respecta a este Trabajo Especial de Grado, se plantea el diseño de un puente en concreto armado para un distribuidor a desnivel

para empalmar la Av. José Antonio Anzoátegui con la vía alterna y transversalmente con la Raúl Leoni, es un recurso que se le presenta a la sociedad para brindarles una solución vial que se relacione con el desarrollo industrial, social y económico de dicha zona.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: La justificación, así como el planteamiento en general se encuentra en el CAPÍTULO I, en donde se puntualizan además los objetivos específicos de la investigación y su importancia. En el CAPÍTULO II, se encuentran los antecedentes del proyecto, los aspectos teóricos y las bases legales del mismo, los cuales fundamentan el procedimiento a utilizar en los cálculos estructurales del puente. En este capítulo se encuentra además la definición conceptual de los términos utilizados a lo largo de la tesis. Los cálculos estructurales se realizan a partir del CAPÍTULO III, donde se sigue el procedimiento descrito en el capítulo anterior, y se muestra paso a paso las etapas de la elaboración del proyecto y así servir de antecedente para estudio de tesis futuras. En el CAPÍTULO IV, se encuentran las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la realización de los cálculos.

**UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
NÚCLEO ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL**

**DISEÑO DE PUENTE EN CONCRETO ARMADO CON VIGAS
PREFABRICADAS PARA EL DISTRIBUIDOR A DESNIVEL
QUE EMPALMA LA AVENIDA JOSÉ ANTONIO
ANZOÁEGUI CON AVENIDA ALTERNA,
BARCELONA – EDO. ANZOÁTEGUI.**

**Trabajo Especial de Grado presentado como requisito
para optar al Título de Ingeniero Civil.**

Tutor: Ing. Bilotta R. Luís

**Autores: Argotti R. Javier M.
CI: N° 14.479.609
Jorge K. Frech A.
CI: N° 15.737.667**

Barcelona, MAYO 2005

DEDICATORIA

A Dios todo poderoso por ser mi guía, amparo en todos los momentos de mi vida, llenarme de dones y mostrarme el camino.

A mis padres Nelson Argotti y Carmen Rivero por brindarme su apoyo incondicional en todo momento y ayudarme en lo que estuviese a su alcance, al igual que mis hermanos aportando su contribución en lo que les fuese posible para la realización de este trabajo.

A una mujer muy especial que aprecio mucho, Rayma Avendaño, de no ser por su dedicación hubiese sido imposible entregar esta tesis a tiempo; por su gran colaboración muchísimas gracias.

Por supuesto, a nuestro profesor Luís Bilotta, por hacer todo esto posible. Un gran amigo, un excelente preparador siempre dispuesto al servicio de sus alumnos, cada vez que lo necesitemos. Al igual que nuestra linda Coordinadora de Facultad Gregorina Malavé.

Quiero dedicar este trabajo a todos los profesores que han aportado su grano de arena en toda la carrera, Glency Reyes, Marcos Chacón, José Oberto, Nelson Pérez, Mercedes Hernández, José Olivero, Noreli Seballo, Judith Lares, entre otros.

A mis compañeros y amigos, quisiera nombrarlos a todos pero es algo imposible, así que algunos de estos son: Alejandro cad, Jhonny jo, Eudo Javier, Armando B., Negro Luís (black), Milena A., Pamela M., Rafael maracucho, Gilberto Paka, Juan F., la flaca Jana, Héctor pechu, Edgar G., Orlando Bubu, Ebert S., entre otros.... Muy especialmente a Jorge Frech por haber compartido conmigo la gran experiencia de la realización de este trabajo de grado.

JAVIER M. ARGOTTI R.

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso y a la virgen Del Valle por ser los guías de mi vida y fortalecer cada día mi espíritu para lograr mis metas y objetivos. **A MIS PADRES**, Marisol y Fuad por ser un buen ejemplo y enseñarme que todas las cosas tienen su tiempo.

A MI ESPOSA, por darme cariño, estar pendiente de mí y darme apoyo para que todo saliera bien. **A MIS HERMANOS**, José, Antony y Cristian a los cuales deseo que esta experiencia que estoy viviendo hoy les sirva de ejemplo en sus vidas.

A MIS TIOS por servirme de apoyo en los momentos que los necesité. **A TODOS MIS FAMILIARES** por enseñarme que el orgullo de hoy, se convierten en los triunfos del mañana.

A TODOS MIS AMIGOS Y AMIGAS; especialmente a Javier Argotti por haber compartido conmigo en este proyecto de gran importancia en nuestra carrera y todos los retos que nos puso la Universidad.

Jorge Frech.

AGRADECIMIENTOS.

Queremos darle un especial reconocimiento a la persona responsable de crear profesionales, que por su constancia, trabajo y dedicación se ha ganado un lugar muy especial en la universidad, esa persona no puede ser otra que nuestro tutor, profesor, padrino y amigo LUIS BILOTTA, de verdad muchas gracias por compartir con nosotros estos últimos semestres.

A La profesora mas bella de toda la facultad de Ingeniería Gregorina Malavé, por recibirnos con una sonrisa cada vez que acudimos a ella con un problema, siempre esta ahí para ayudarnos a solucionarlo, por su gran compañerismo y cariño, muchísimas gracias.

A los profesores Glency Reyes y Oberto José por participar en este trabajo, con sus comentarios y sugerencias, que llegaron en un momento oportuno. Así mismo a todos los demás profesores que con su grano de arena hicieron esta tesis posible.

Por supuesto también a todos nuestros familiares, amigos y conocidos que aportaron soluciones y recomendaciones en la realización de este trabajo de grado.

. . . A todos Muchas Gracias.

ÍNDICE GENERAL

	pp.
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS	iv
ÍNDICE GENERAL	v
LISTA DE CUADROS	ix
LISTA DE FIGURAS	x
LISTA DE GRÁFICOS	xiii
LISTA DE IMÁGENES	xiv
RESUMEN	xv
 INTRODUCCIÓN	 1
 CAPÍTULOS	
 I EL PROBLEMA	 4
1.1 Contextualización y Delimitación del Problema	4
1.2 Interrogantes de la Investigación	7
1.3 Objetivos de la Investigación	8
1.3.1 Objetivo General	8
1.3.2 Objetivos Específicos	8
1.4 Justificación	8
1.5 Sistema de Variables	10
1.5.1 Definición Conceptual	10
1.5.2 Operacionalización de Variables	11
 II MARCO TEÓRICO	
2.1 Antecedentes Relacionados con la Investigación	13
2.2 Reseña Histórica.	15
2.3 Fundamentos Teóricos	17
2.3.1 Intersecciones a Desnivel	17

2.3.1.1	Ventajas de intersecciones a desnivel	18
2.3.1.2	Desventajas de intersecciones a desnivel	19
2.3.2	Ubicación del Puente	20
2.3.3	Datos Necesarios para el Proyecto	21
2.3.3.1	Información del Sitio	21
2.3.3.2	Análisis Hidrológico	22
2.3.3.3	Datos Topográficos	22
2.3.3.4	Características de Suelo	23
2.3.4	Tipos de Puentes	23
2.3.4.1	Puentes Fijos	24
2.3.4.2	Puentes Móviles	31
2.3.4.3	Puentes de Lianas y Cuerdas	35
2.3.4.4	Puentes de Madera	35
2.3.4.5	Puentes de Mampostería	36
2.3.4.6	Puentes Metálicos	38
2.3.4.7	Puentes de Hormigón Armado	40
2.3.4.8	Puentes de Concreto Pretensado	41
2.3.4.9	Puentes Mixtos	43
2.3.5	Elección del Tipo de Puente	43
2.3.5.1	Influencia del Fin a que se Destina la Estructura.	45
2.3.5.2	Influencia de la Abertura	45
2.3.5.3	Influencia de las Condiciones del Terreno	46
2.3.5.4	Influencia de las Características del Subsuelo	47
2.3.5.5	Influencia de los Factores Locales	48
2.3.6	Relación Costos – Luz para distintos tipos de Puentes	48
2.3.7	Tipos de Cargas para Puentes y Viaductos	49
2.3.7.1	Carga Muerta	51
2.3.7.2	Carga Viva	52
2.3.7.3	Fuerzas Sísmicas	61
2.3.7.4	Carga por Viento	61
2.3.7.5	Empuje de Tierra	63
2.3.7.6	Cambios de Temperatura	63
2.3.7.7	Fuerzas de Frenado y Aceleraciones	65
2.3.7.8	Fuerzas Máximas de Libre Tránsito por Carretera en Venezuela	66
2.3.8	Combinaciones de Carga	68

2.3.9	Diseño de la Superestructura	69
2.3.9.1	Losa de Concreto	69
2.3.9.2	Vigas Longitudinales	74
2.3.9.3	Vigas de Concreto Prefabricadas	77
2.3.10	Gálibo de la Estructura	79
2.3.10.1	Canales de Tráfico	79
2.3.10.2	Hombrillos y Zona de Seguridad	79
2.3.10.3	Aceras y Burladeros	80
2.3.10.4	Ancho Total Mínimo	80
2.3.10.5	Altura Libre	81
2.3.11	Análisis Sísmico de Puentes	81
2.3.11.1	General	81
2.3.11.2	Requerimientos de Calidad	83
2.3.11.3	Coefficiente de Aceleración	83
2.3.11.4	Clasificación e Importancia	84
2.3.11.5	Categoría de Rendimiento Sísmico	84
2.3.11.6	Coefficiente de Sitio	85
2.3.11.7	Coefficiente de Respuesta Sísmica Elástica	86
2.3.11.8	Factor de Modificación de Respuesta	87
2.3.11.9	Determinación de Fuerzas Elásticas y Desplazamientos	88
2.3.12	Cálculo de la Infraestructura	89
2.3.12.1	Columnas	89
2.3.12.2	Estribos	98
2.3.12.3	Fundaciones	105
2.4	Marco Legal	106
2.4.1	Tren de Cargas	107
2.4.2	Factor de Impacto	108
2.4.3	Gálibo de las Estructuras	108
2.5	Definición de Términos	109

III MARCO METODOLÓGICO

3.1	Tipo y Diseño de la Investigación	113
3.2	Instrumento y Validación de Datos	114
3.3	Procedimiento	115
3.3.1	Ubicación del Puente	116
3.3.2	Elección del Tipo de Puente	116

3.3.3 Diseño de los Elementos de la Superestructura	117
3.3.3.1 Análisis y Diseño de Tablero o Losa de Punto con Acero Perpendicular al Tráfico	120
a. Diseño del tramo	
b. Diseño del volado	
3.3.3.2 Diseño de Vigas Longitudinales	
a. Vigas internas	133
b. Vigas externas	
3.3.4 Diseño de elementos de la infra-estructura	150
3.3.4.1 Diseño del Pórtico central	150
3.3.4.2 Análisis de Torsión.	160
3.3.4.3 Análisis de la Columna del Pórtico	167
a. Cálculo de fuerza de frenado	
b. Presión de viento sobre carga variable	
c. Análisis de sismo	
3.3.4.4 Diseño de las columnas	175
3.3.4.5 Diseño de los Estribos	180
a. Combinación de cargas I	
b. Combinación de cargas II	
3.3.4.6 Diseño de los Muros de retorno.	207
a. Corte A-A	
b. Corte B-B	
3.3.4.7 Rampa de acceso.	229

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones	231
4.2 Recomendaciones	233

BIBLIOGRAFÍA	234
---------------------	-----

ANEXOS	237
---------------	-----

LISTA DE CUADROS

CUADRO		pp.
1	Densidades de Distintos Materiales	51
2	Magnitudes de los Distintos Trenes de Carga	56
3	Número de Trocha según Ancho Disponible	57
4	Factor de Reducción de la Intensidad de Carga	60
5	Carga de Viento Sobre la Estructura	62
6	Carga de Viento Sobre la Carga viva	63
7	Fuerzas Máximas de Libre Tránsito por Venezuela	67
8	Distribución de la Carga de un Eje entre las Vigas	76
9	Aceleraciones del Suelo para las Distintas Zonas Sísmicas de Venezuela	82
10	Categoría de Rendimiento Sísmico	84
11	Coeficiente de Sitio	86
12	Valores de b y d para cada Caso	89
13	Radios de Giro de las Secciones de Columnas	91
14	Aceros para el diseño del fuste del estribo.	205
15	Aceros para el diseño del fuste en el muro de retorno (corte A-A)	217
16	Aceros para el diseño del fuste en el muro de retorno (corte B-B)	227

LISTA DE FIGURAS

FIGURA		pp.
01	Transmisión básica de fuerzas en puentes de vigas	25
02	Transmisión básica en puentes de Arcos.	26
03	Puente de armadura superior clásica	27
04	Transmisión de cargas en puente en Cantiliver	28
05	Transmisión de cargas en puentes colgantes.	29
06	Transmisión de cargas en puente de Tirantes	30
07	Tren de Carga HS20-44	54
08	Carga Distribuida Equivalente y Eje de Carga Concentrada	55
09	Esquema de una Junta de Expansión	64
10	Junta de dilatación de placas dientes de Sierra	65
11	Ubicación de Cargas más Desfavorables para losas	70
12	“Center Line” de un Puente, Trocha Transversal	74
13	Ubicación de la Resultante con Respecto a media trocha longitudinal	75
14	Tipos de Estribos o Muros	100
15	Estribos para puentes con muros de retorno.	101
16	Configuraciones de Muros Cantilever	103
17-A	Primera alternativa de diseño.	118
17-B	Segunda alternativa de diseño.	118
17-C	Tercera alternativa de diseño	119
18	Disposición final de las vigas longitudinales.	123
19	Disposición final de los elementos del tablero.	123
20	Vista en tres dimensiones del puente	124
21	Vista en 3 dimensiones del volado del tramo	129
22	Corte de la sección del volado	129
23	Corte de la sección del volado	131
24	Detallado de acero en le tramo	133
25	Vista superior del detallado de acero del tramo	133
26	Vista en 3D de las vigas internas o intermedias	135
27	Ubicación de resultante tren corto	136
28	Diagrama para el Cálculo del Momento por el método de barre	136

29	Caso I para el calculo de FD	137
30	Caso II para el calculo de FD	138
31	Caso III para el calculo de FD	138
32	Corte para la condición 01 para tren corto	140
33	Corte para la condición 02 para tren corto	141
34	Corte para la condición 03 para tren corto	141
35	Ubicación de la resultante para el tren largo.	142
36	Método de Barre para la ubicación de la resultante en el tren largo	143
37	Corte para la condición 1 para tren largo	144
38	Corte para la condición 2 para tren largo	145
39	Corte para la condición 3 para tren largo	145
40	Vista 3D de las vigas Externas o Extremas	146
41	Cálculo de FD para viga Externa	147
42	Pórtico central en 3D.	150
43	Medidas de los elementos del pórtico central, vista de frente	151
44	Resumen de carga en las vigas Internas y Externas	151
45	Caso I del análisis de viga del pórtico	152
46	Caso II del análisis de viga del pórtico	153
47	Caso III del análisis de viga del pórtico	153
48	Caso IV del análisis de viga del pórtico	154
49	Caso V del análisis de viga del pórtico	155
50	Vista 3D de un posible caso de torsión al pórtico central, medio tramo cargado.	161
51	Caso II, carga viva en un solo tramo del puente	161
52	Distribución de momentos torsores en la viga	162
53	Disposición final de acero en viga del pórtico central	167
54	Fuerza de frenado en el pórtico central.	167
55	Combinación de carga para las columnas	176
56	Disposición final de aceros en columna	180
57	Vista en 3D del muro o estribo.	181
58	Dimensiones del estribo con profundidad	182
59	Medidas del estribo en 2D	183
60	Vista de los empujes activo y pasivo del suelo	184
61	Corte transversal para cálculo de la normal.	187
62	Excentricidades actuantes y máximas en el estribo del caso I	190

63	Excentricidades actuante y máximas del caso II	194
64	Diagrama de fuerzas para lá Puntera y Talón para caso I	195
65	Detalle de la puntera del estribo para el caso I	196
66	Detalle del talón del estribo caso II	197
67	Diagrama de fuerzas para lá Puntera y Talón para caso II	198
68	Detalle de la puntera del estribo caso II	199
69	Detalle del talón del estribo caso II	200
70	Diferencias de espesores en el fuste.	204
71	Detallado de acero del estribo.	207
72	Ubicación de los muros de retorno.	208
73	Figura 75: Vista lateral del muro de Retorno	208
74	Esquema de diseño de muro del corte A-A	209
75	Dimensiones del Dentellon	212
76	Diagrama de Puntera y Talón para el corte A-A	213
77	Espesores del Fuste en el corte A-A del muro de rotorno.	216
78	Detallado de acero del muro de retorno, corte A-A	218
79	Sección transversal del muro de retorno, corte B-B	219
80	Dentellon para corte B-B	222
81	Diagrama de Puntera y Talón para el corte B-B	223
82	Espesores del Fuste en el corte B-B del muro de rotorno.	227
83	Detallado de acero del muro de retorno (corte B-B)	228
84	Detallado de acero del Fuste, corte B-B	228
85	Esquema de las rampas de acceso	229

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICOS		pp.
01	Gráfico Comparativo. Longitud – Costo de Construcción de Puentes en Distintos Materiales	49
02	Efectos de Esbeltez	90

LISTA DE IMAGENES

IMAGEN		pp.
1	Puente fijo de vigas.	24
2	Puente de Pontones (flotante)	31
3	Puente Alianza en Valencia (basculante)	32
4	Puente Willis Avenue (giratorio)	33
5	Puente elevación vertical	34
6	Puente construido con lianas y cuerdas	35
7	Puente de Mostar (mampostería)	37
8	Puente Bayonne, Nueva York (metálico)	38
9	Puente Dumbarto (concreto armado)	41
10	Puente Monagas en Barcelona.	42
11	Sección Transversal de las Vigas Prefabricadas PREVENCA modelo CAGUA 120	122

**UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
NÚCLEO ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL**

**DISEÑO DE PUENTE EN CONCRETO ARMADO CON VIGAS
PREFABRICADAS PARA EL DISTRIBUIDOR A DESNIVEL
QUE EMPALMA LA AVENIDA JOSÉ ANTONIO
ANZOÁEGUI CON AVENIDA ALTERNA,
BARCELONA – EDO. ANZOÁTEGUI.**

Trabajo Especial de Grado

Autores: Argotti R. Javier M.

Jorge K. Frech A.

Tutor: Ing. Bilotta R. Luis

Año: 2005

RESUMEN

La irregularidad topográfica del país y el desarrollo de los centros urbanos han determinado que las vías de comunicación requieran con frecuencia la construcción de puentes y viaductos. Actualmente en la ciudad de Barcelona específicamente en la intersección de la avenida José Antonio Anzoátegui con la vía Alterna presenta un problema de congestión por el alto volumen vehicular. El trabajo Especial de Grado tiene por objetivo realizar el diseño estructural en concreto armado de un puente con vigas prefabricadas para un distribuidor a desnivel, que permita dar fluidez al tráfico con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona y lograr una respuesta más rápida del cuerpo de bomberos. Atendiendo a las necesidades de la localidad y condiciones topográficas, se determina que es un proyecto factible, con un nivel descriptivo y un diseño no experimental. El puente a construir presenta una adecuada distribución al tráfico, y su construcción no afecta en gran medida las estructuras existentes en la zona. Analizando todos los factores que intervienen en la elección del tipo de puente, se estableció el diseño de puente fijo por ser el más adecuado para resistir las solicitaciones de cargas esperadas. Recomendando la elaboración de un estudio de suelo para verificar los esfuerzos admisibles del mismo.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el crecimiento poblacional acelerado ha generado un gran incremento en lo que respecta al sector vehicular y el desarrollo de transporte urbano y rural; Sin embargo el colapso de las vías, que se genera por la gran cantidad de vehículos en las calles, no es un problema nuevo, por lo que se ha buscado a través del tiempo, establecer propuestas que sirvan para resolver los problemas que esto ocasiona.

Las vías de comunicación, de cualquiera que sea su naturaleza: terrestre, aéreo o acuática; se relacionan indispensablemente con el desarrollo de ciudades y pueblos. A medida que el estado ofrezca un mejor sistema de red vial, dicha población podrá cubrir sus necesidades y mejorar la calidad de vida.

Los puentes por su parte, permiten un mejor y más rápido desarrollo de los centros urbanos ya que permiten un mejor funcionamiento del sistema de la red vial, en nuestro caso. Nos permiten salvar diferentes obstáculos como los con, ríos, lagos, depresiones y otras vías.

En Venezuela, a lo largo de todo el territorio se pueden apreciar diversos tipos de puentes, todos ellos con la misma finalidad y algunos llegan a convertirse hasta en símbolos culturales o iconos de algunas ciudades, sin embargo por la falta de planificación urbana, constantemente hay que hacerle mejoras a nuestra red vial a fin de que funcione mejor.

En lo que respecta a este Trabajo Especial de Grado, se plantea el diseño de un puente en concreto armado para un distribuidor a desnivel

para empalmar la Av. José Antonio Anzoátegui con la vía alterna y transversalmente con la Raúl Leoni, es un recurso que se le presenta a la sociedad para brindarles una solución vial que se relacione con el desarrollo industrial, social y económico de dicha zona.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: La justificación, así como el planteamiento en general se encuentra en el CAPÍTULO I, en donde se puntualizan además los objetivos específicos de la investigación y su importancia. En el CAPÍTULO II, se encuentran los antecedentes del proyecto, los aspectos teóricos y las bases legales del mismo, los cuales fundamentan el procedimiento a utilizar en los cálculos estructurales del puente. En este capítulo se encuentra además la definición conceptual de los términos utilizados a lo largo de la tesis. Los cálculos estructurales se realizan a partir del CAPÍTULO III, donde se sigue el procedimiento descrito en el capítulo anterior, y se muestra paso a paso las etapas de la elaboración del proyecto y así servir de antecedente para estudio de tesis futuras. En el CAPÍTULO IV, se encuentran las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la realización de los cálculos.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el crecimiento poblacional acelerado ha generado un gran incremento en lo que respecta al sector vehicular y el desarrollo de transporte urbano y rural; Sin embargo el colapso de las vías, que se genera por la gran cantidad de vehículos en las calles, no es un problema nuevo, por lo que se ha buscado a través del tiempo, establecer propuestas que sirvan para resolver los problemas que esto ocasiona.

Las vías de comunicación, de cualquiera que sea su naturaleza: terrestre, aéreo o acuática; se relacionan indispensablemente con el desarrollo de ciudades y pueblos. A medida que el estado ofrezca un mejor sistema de red vial, dicha población podrá cubrir sus necesidades y mejorar la calidad de vida.

Los puentes por su parte, permiten un mejor y más rápido desarrollo de los centros urbanos ya que permiten un mejor funcionamiento del sistema de la red vial, en nuestro caso. Nos permiten salvar diferentes obstáculos como los con, ríos, lagos, depresiones y otras vías.

En Venezuela, a lo largo de todo el territorio se pueden apreciar diversos tipos de puentes, todos ellos con la misma finalidad y algunos llegan a convertirse hasta en símbolos culturales o iconos de algunas ciudades, sin embargo por la falta de planificación urbana, constantemente hay que hacerle mejoras a nuestra red vial a fin de que funcione mejor.

En lo que respecta a este Trabajo Especial de Grado, se plantea el diseño de un puente en concreto armado para un distribuidor a desnivel

para empalmar la Av. José Antonio Anzoátegui con la vía alterna y transversalmente con la Raúl Leoni, es un recurso que se le presenta a la sociedad para brindarles una solución vial que se relacione con el desarrollo industrial, social y económico de dicha zona.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: La justificación, así como el planteamiento en general se encuentra en el CAPÍTULO I, en donde se puntualizan además los objetivos específicos de la investigación y su importancia. En el CAPÍTULO II, se encuentran los antecedentes del proyecto, los aspectos teóricos y las bases legales del mismo, los cuales fundamentan el procedimiento a utilizar en los cálculos estructurales del puente. En este capítulo se encuentra además la definición conceptual de los términos utilizados a lo largo de la tesis. Los cálculos estructurales se realizan a partir del CAPÍTULO III, donde se sigue el procedimiento descrito en el capítulo anterior, y se muestra paso a paso las etapas de la elaboración del proyecto y así servir de antecedente para estudio de tesis futuras. En el CAPÍTULO IV, se encuentran las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la realización de los cálculos.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 Contextualización y Delimitación del Problema

La población a nivel mundial está en incremento y su tendencia es seguir haciéndolo, mientras lo hace, las distintas ciudades que la contienen también sufren un gran aumento, no solo de volumen, si no también de la necesidad de interactuar entre ellas, entre países, desde la nación mas grande hasta el pueblo mas pequeño. Esta interacción comprende actividades económicas, sociales, culturales, etc., por lo que se necesita cada vez mejores y más modernos medios para hacerlo como son: aéreos, marítimos y terrestres. Entre mas una ciudad se desarrolla incrementa su necesidad de comunicación, intercambio comercial, entre otros; de esta con el resto del mundo sobre todo ahora en un entorno tan globalizado impulsado por el desarrollo tecnológico. Desde la aparición de las primeras ciudades, antes de que existieran los barcos y aviones, la única manera de hacer este intercambio era de forma terrestre, encontrándose así muchas dificultades para atravesar obstáculos como lo representan los ríos, valles, lagos, quebradas, etc. Por necesidad, la humanidad se ha visto obligada a encontrar un dispositivo el cual

pueda ayudar a salvar estos obstáculos naturales, para mantener dicha movilidad entre poblaciones.

De esta manera, nacen los primeros puentes, hechos de piedras o troncos de árboles muy rudimentarios pero que cumplían con la función de superar la topografía accidentada. A través de los años, el estudio de los puentes ha evolucionado así como también la manera de construirlos, encontrándose hoy en día con una gran cantidad de tipos de puentes, clasificados según la técnica de construcción, el tipo de material y el uso final que se le dé a la estructura. Algunos de estos son: colgantes, de tirantes, de arco, cantiliver, volados sucesivos, según la forma de hacerlos; de acero, concreto, piedra, madera, según el material y carreteros, pasarelas, viaductos, según su uso final.

Las vías y autopistas son medios de movilización modernos, los cuales permiten el desplazamiento de las personas, mercancías, etc. Estas deben ser proyectadas teniendo en cuenta el crecimiento poblacional para que de esta manera, se pueda contar con una buena planificación y evitar el embotellamiento que trae como consecuencia molestias, choques de vehículos y la pérdida de tiempo para los usuarios que se traducen en pérdidas económicas.

El rápido crecimiento del estado Anzoátegui en los últimos años se debe al desarrollo de las actividades de la industria petrolera, al avance del sector constructivo, sus grandes atractivos turísticos como son: playas, ríos, sitios recreacionales, centros comerciales, entre otros. Estas han venido creando grandes fuentes de empleo que ha traído como consecuencia la emigración de personas al estado desde otros sectores rurales menos desarrollados, dando paso al excesivo incremento de la

población y tráfico de vehículos, que a su vez ocasionan el congestionamiento de las principales arterias viales de esta región.

Tal es el caso de la ciudad de Puerto La Cruz, en donde la población ha crecido bruscamente y la vialidad de la región no cuenta con una buena planificación, por consecuencia cada día nos encontramos con colas más largas y tiempos de esperas prolongados. En vista de esto, se tiene que hacer constantemente correcciones al sistema vial para mejorar el desplazamiento de los vehículos. Específicamente en el cruce para empalmar la Avenida José Antonio Anzoátegui con la Avenida Alternativa de Barcelona, se evidencia un gran congestionamiento debido a la alta densidad de vehículos que transita por esa zona, dado a que prácticamente esa vía representa la entrada a la ciudad y a su vez a la zona industrial. Para complicar más el problema, en ese cruce se encuentra ubicado el cuerpo de bomberos de la ciudad de Barcelona, afectando directamente el tiempo de respuesta de este.

Surge entonces la necesidad de buscar una alternativa de solución al problema planteado, que permita mayor fluidez al tráfico vehicular en esa intersección para poder así garantizar un óptimo servicio. El estudio de alternativas para solucionar la problemática del tráfico vehicular en esa intersección realizado por Carmen F. Silva y Ileana M. Guerras presentado como Trabajo Especial de Grado en la Universidad Santa María, núcleo Oriente (2004) y aprobado el mismo año, propone, como opción más conveniente, el diseño de un distribuidor vial a desnivel tipo trébol, que consta de un puente de concreto armado y múltiples rampas de acceso que permiten una distribución favorable del tráfico,

logrando que los vehículos experimenten un tipo de demora de muy bajo a casi cero.

1.2 Interrogantes de la Investigación

- ¿Qué diseño estructural será el más conveniente desde el punto de vista constructivo, económico y de servicio, que beneficie a las comunidades de Barcelona y Puerto la Cruz?
- ¿Cuáles serán las condiciones de carga que soportará el puente de acuerdo a las características del puente y la zona?
- ¿A qué altura se colocará el puente para permitir el libre paso del tránsito que fluye debajo del mismo?
- ¿De qué manera favorecerá a la población, el diseño y desarrollo del puente de concreto armado ubicado en la intercepción de las vías José A. Anzoátegui y Raúl Leoni?
- ¿Qué longitud y ancho de puente satisfacen las condiciones de flujo vehicular actual y futuro?
- ¿Qué obras complementarias tendrá que hacerse para garantizar la integridad del puente a través del tiempo?

1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo general

Diseñar un puente en concreto armado con vigas prefabricadas para el distribuidor a desnivel que empalma la avenida José Antonio Anzoátegui con avenida alterna, ciudad de Barcelona. Edo. Anzoátegui.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Analizar de tráfico más reciente de la zona, para evaluar el nivel de servicio y la carga que debe soportar el puente.
- Determinar la altura a la cual se colocará el puente, de tal manera que permita el libre tráfico en la vía inferior a este.
- Establecer la longitud y ancho del puente que satisfaga las condiciones de flujo vehicular actual y futuro
- Aplicar las normas y reglamentos vigentes sobre el diseño estructural de puentes carreteros.
- Desarrollar los cálculos estructurales del puente de concreto armado que empalma la avenida José Antonio Anzoátegui con avenida alterna, ciudad de Barcelona. Edo. Anzoátegui.

1.4 Justificación

El desarrollo económico, político y social de un país depende de muchos factores, entre ellos la red vial existente, ya que a través de ella

se logra la conexión de los estados que componen su territorio y el enlace con las ciudades vecinas, por tal motivo es indispensable una buena planificación para prever un aumento en la población, por ende en el tráfico. La necesidad de estudiar, analizar y evaluar el flujo vehicular es establecer el óptimo funcionamiento de dicha red vial, en tal sentido, su enfoque usualmente es permitir el desplazamiento de vehículos facilitando el acceso para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y turísticas.

Actualmente en el empalme de la Av. José Antonio Anzoátegui y la Av. Alterna se presenta un problema vial afectando a la comunidad de la zona y a los transeúntes, debido a la mala distribución, poca capacidad y tiempos de espera del semáforo. Todo esto produce un gran congestionamiento, situación que lleva a la necesidad de construir un distribuidor con un paso elevado (puente) para así mejorar el flujo vehicular, así como también la calidad de vida de la comunidad y reducir o eliminar los tiempos de espera de los usuarios que se pueden traducir en pérdidas de dinero. De igual modo se mejorará el tiempo de respuesta del cuerpo de bomberos, aspecto que es muy importante a la hora de algún siniestro en la ciudad de Barcelona.

1.5 Sistema de variables

1.5.1 Definición Conceptual

Objetivo Especifico	Variable	Definición Conceptual
Evaluar el análisis de tráfico más reciente de la zona, obteniendo así el nivel de servicio y la carga que debe soportar el puente	Cargas para el puente.	Carga o peso más desfavorable con la cual se diseñará el puente
Determinar la altura a la cual se colocará el puente mediante el estudio que permita el paso libre en la vía inferior	Altura del puente	Dimensión necesaria que permita libre trancito inferior
Establecer la longitud y ancho del puente que satisfaga las condiciones de flujo vehicular actual y futuro, para facilitar el libre acceso a las localidades adyacentes	Longitud y ancho del puente.	Dimensión longitudinal y transversal respectivamente, que permiten el diseño óptimo del puente
Aplicar las normas y reglamentos vigentes sobre el diseño estructural de puentes carreteros	Normas y reglamentos.	Colección de órdenes y reglas que rigen el diseño estructural.
Desarrollar los cálculos estructurales del puente de acceso de concreto armado en la avenida	Cálculos estructurales	Especificaciones de los elementos estructurales del puente.

Fuente: Elaborado por los autores

1.5.2 Definición Operacional.

Variable	Dimensión	Indicador
Cargas de tráfico para el Puente	Puentes y Vías de Comunicación.	Normas para el diseño de proyectos de carretera (MTC 1997) Normas AAHSTO
Altura del puente.	Puentes y Vías de Comunicación	Normas AAHSTO
Longitud y ancho del puente.	Puentes y Vías de Comunicación.	Normas para el diseño de proyectos de carretera (MTC 1997) Manual de diseño PREVENCA.
Normas y Reglamentos	Puentes	Normas AASHTO
Cálculos estructurales	Puentes	Normas AAHSTO

Fuente: Elaborado por los autores

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes relacionados con la investigación

En cuanto al problema del congestionamiento vehicular presente en la intersección ya antes mencionada se han realizado algunos proyectos basados en la búsqueda de alternativas que ayuden a un eficiente desarrollo del tránsito vehicular tanto para el problema del tránsito como para el diseño estructural de puentes hechos para diferentes distribuidores de tránsito. Es importante señalar algunos de estos trabajos de investigación realizados sobre diseño estructural (puentes) y diseño geométrico (intersecciones), algunos de estos son:

Estudio realizado por la Constructora DREVENCA C.A. (1986) como una cortesía presentada al Ministerio de Transporte y Comunicación (M.T.C), donde se realizó un estudio y se planteo un proyecto llamado **“Puente en paso elevado sobre Av. Raúl Leoni, Barcelona Edo. Anzoátegui”** que consta de los siguientes aspectos: Memoria Explicativa, Cómputos Métricos, Cálculos Estructurales, Especificaciones Técnicas, Estudios realizados por la empresa INDESUCA II y a su vez aprobados por el Director de Estudios y Proyectos Miguel Salas Pol, y Planos estructurales

Annacela y Rivas Karol (USM 2003), con el proyecto titulado: “**Diseño Geométrico Vial y de Drenaje para Empalmar la Avenida Raúl Leoni con el Sector Los Machos. Barcelona, Estado Anzoátegui**”. En este proyecto se planteó como solución el diseño de una carretera de cuatro carriles, de tres metros con sesenta y cinco centímetros (3.65 m) de ancho cada uno (con dos carriles por sentido) y hombrillos de un metro con ochenta centímetros (1.80 m) a ambos lados de la calzada.

Hernández D., Mildred y Rosales S., Mariangélica. (USM 2003). “**Diseño estructural en concreto armado y pretensado del puente ubicado en el sector los Machos, Zona Industrial los Montones. Barcelona, Estado Anzoátegui**”. Objetivo General: Realizar el diseño estructural en concreto armado y concreto pretensado del puente ubicado en el sector Los Machos, zona industrial Los Montones, Barcelona, Estado Anzoátegui. Se diseño un puente con una longitud de treinta metros (30 m) y se eligieron vigas de diez metros (10 m) para cada tramo, tres en total, dada la conveniencia y el transporte de las mismas, y columnas de ochenta por ochenta centímetros (80 x 80 cm.) soportadas sobre fundaciones directas.

Silva Carmen F. y Guerras Iliena M. (USM 2004). “**Rediseño geométrico de distribuidor a desnivel para empalmar la Av. Jose Antonio Anzoátegui con la vía Alternativa. Ciudad de Barcelona. Edo. Anzoátegui.**” Objetivo general: Rediseñar geoméricamente un distribuidor a desnivel que permita empalmar estas avenidas. Este

proyecto consta de un distribuidor tipo trébol de cuatro rampas, la vía principal tendrá 4 carriles, un puente de vigas en su parte central que soporta dos carriles por sentido. Este proyecto se concentra solo en el diseño geométrico vial, mas no, del diseño del puente.

2.2 Reseña Histórica

Los primeros puentes que aparecieron en la historia lo representan los troncos y diversos objetos que las primeras civilizaciones colocaban para lograr salvar diversos obstáculos, así continuó durante mucho tiempo hasta que los romanos comenzaron a construir sus primeros puentes de piedra tratando de imitar ciertas formaciones de la naturaleza, muchos de estos puentes y técnicas usados en ese entonces todavía se usan en la actualidad, esos primeros puentes son los puentes de Arco para paso de personas y mercancía, así como también transportar agua a donde ellos la necesitaban. Posteriormente llegó la invención del cemento, hecho de una mezcla de roca volcánica, limo, arena y agua. Elemento con el cual era mucho más fácil de hacer un puente ya que por medio de los encofrados este se puede moldear y adquiere la forma requerida.

No obstante, las formas de estos puentes venían moldeadas por el ensayo y error de los constructores de esa época ya que no fue sino hasta mucho después, que realmente se logró comprender como afectan las fuerzas externas a las estructuras y su comportamiento interno para de esta manera hacer puentes mucho mas grandes, largos y seguros.

La técnica romana se mantuvo en las líneas esenciales hasta la progresiva introducción del hierro como material de construcción, que se

desarrolló rápidamente tras la aparición de la máquina de vapor y los ferrocarriles. El hierro se empezó a usar en la fabricación de las estructuras de puentes, que, reforzadas con cimientos y pilares de hormigón armado, permitieron el levantamiento de luces (aperturas libres sin apoyo) inverosímiles para las épocas anteriores.

El ferrocarril, como nuevo medio de transporte y como uno de los pilares fundamentales del mundo moderno, vino a acelerar todavía más el desarrollo de los puentes, cada vez más grandes, de diseños más elaborados y con técnicas de construcción cada vez más desarrolladas y avanzadas. Ya en el siglo XX el concreto armado y más tarde el concreto pretensado, contribuyeron todavía más al desarrollo de esta técnica, abaratando costos, facilitando destrezas, y en definitiva "popularizando" su construcción.

Hoy en día un puente sigue siendo la mejor manera de atravesar grandes obstáculos terrestres y se ha logrado su construcción gracias al desarrollo de la tecnología, a la elaboración de mejores materiales de construcción y el mejor entendimiento de los fenómenos físicos que afectan a estos. En la actualidad hay puentes que antes era imposible de imaginar, un ejemplo de esto es el puente ubicado en Japón de nombre **Akashi Kaikyo** el cual tiene una longitud de extremo a extremo de unos sorprendentes 3.900 metros, siendo este en la actualidad, el puente en suspensión más largo del mundo, (ver anexo N° 01).

2.3 Fundamentos Teóricos

A continuación se presentarán todos los fundamentos teóricos, es decir, los conocimientos teóricos necesarios para que el lector entienda de una manera más fácil el trabajo de investigación. Entre los cuales están: datos necesarios para el proyecto, tipo de puente, tipos y combinaciones de cargas, galibo, análisis sísmico, diseño de superestructura y marco legal.

Al realizar el cálculo estructural o especificaciones de un puente se deben utilizar principalmente las características de la zona, debido a que cada diseño tendrá diferentes criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar dichos cálculos. Actualmente no existe una norma de puentes para Venezuela, por lo que la técnica a utilizar, en la mayoría de los casos, es simplemente adaptación de normas extranjeras a los casos particulares de este proyecto.

2.3.1 Intersecciones a desnivel

Dentro del contexto de las intersecciones no semaforizadas, podemos encontrar las vías a distintos niveles, las cuales se presentan como una solución apropiada para solucionar conflictos de tráfico sobre todo en autopistas o puntos donde existe mucho flujo vehicular, la idea es tratar de perturbar lo menos posible la vía principal para no entorpecer el libre movimiento de los vehículos. Los principales casos en los cuales se considera útil el uso de cruces a desnivel son los siguientes:

- Puntos de gran cantidad de accidentes debido a la poca visibilidad
- Donde la topografía del lugar hace que los desniveles sean soluciones más económicos
- Donde se requiere eliminar un semáforo, para darle más fluidez al tráfico de una vía principal.

2.3.1.1 Ventajas de las Intersecciones a Desnivel

Los cruces a desnivel presentan una serie de ventajas frente a los cruces normales a nivel:

1. Simplicidad

- Fácil comprensión por parte de los conductores.
- Configuraciones geométricas simples.
- Mayor fluidez en el tránsito.

2. Regularidad

- Se procura usar formas convencionales.
- Rampas de forma regular.
- Eliminan puntos de conflictos.
- Se evita las intersecciones que comienzan o terminan en los lados izquierdos.

3. Uniformidad

- Salidas de operación uniforme.
- Salidas siempre en el lado derecho.
- Idealmente sólo una salida.

4. Capacidad

- Salidas dispuestas antes que las entradas.
- Disminución de los movimientos cruzados.

5. Seguridad

Aun cuando es imposible eliminar todo riesgo de accidentes en una intersección (el riesgo es inherente en todo cruce), los cruces a desnivel eliminan gran parte de la probabilidad de accidentes entre flujos que se cruzan. Los principales accidentes se ven provocados por rampas estrechas o estructuras a veces mal diseñadas, el número y la gravedad de los impactos es significativamente menor que en los cruces a nivel.

2.3.1.2 Desventajas de intersecciones a desnivel.

Entre las desventajas del uso de intersecciones a desnivel, podemos encontrar:

1. Factores Económicos

Este tipo de cruce es la solución más costosa, donde existen tres tipos de costos asociados:

- Costos iniciales: se incluye en este punto los costos de estructuras, rampas, vías inferiores, terrenos expropiados, ajustes en las vías existentes, entre otros.

- De mantenimiento: requieren mayor atención que los cruces a nivel, puesto que se deben mantener en condiciones tanto pavimento como estructuras, rampas, señalizaciones, puentes.

2. Potencial peligro para peatones y ciclistas

2.3.2 Ubicación del puente

La ubicación general de puentes está gobernada por la ruta de la autopista a ambos lados, la cual, es el caso de la ubicación del puente en este trabajo. También se toma en cuenta la topografía y la facilidad del lugar para construirlo. La ubicación debe ser seleccionada para sobrepasar un cierto obstáculo, como lo son valles, ríos, quebradas, o otra vía. Los cruces de corrientes de agua como ríos o quebradas deben ser colocados en relación al costo capital inicial del puente, la minimización de costos totales incluyendo canales y las medidas necesarias de mantenimiento para reducir la erosión. Los cruces de autopistas o vías ferroviarias deben prever trabajos futuros posibles como ensanchamientos de la vía.

El cauce natural de un río debe ser estudiado y si es necesario trabajos de mantenimiento de ríos, y otros trabajos que reducirán los problemas de erosión y previenen posibles pérdidas de estructura que deben ser consideradas. En los planos de inundación, la altura de la estructura juega un papel importante en cuanto a prever inundaciones posibles y prevenir pérdidas de la estructura del puente.

De igual forma en los puentes para distribuidores y viaductos se deben tomar en cuenta diversos factores que ayudaran a la realización del mismo. Se debe seguir el trazado original de la carretera o autopista para no provocar curvas fuertes ni improvisaciones al momento de construir el

puede. De no respetar el diseño del distribuidor este se tendrá que rediseñar para las nuevas distancias, de igual modo el puente se debe ubicar en un terreno apto para soportarlo, o de lo contrario se deberá acondicionar a este para poder recibir las grandes cargas provenientes del tránsito. También se deben cuidar los aspectos hidráulicos en la ubicación del puente de tal manera que este entorpezca lo menos posible con los cauces naturales de agua y drenajes existentes.

2.3.3 Datos necesarios para el proyecto.

En los diversos campos profesionales, como en la ejecución de obras públicas o edificaciones, el diseño y la organización industrial, o la planificación económica, ambiental y territorial, amerita la elaboración de proyectos técnicos, los cuales son documentaciones con previsión de todos los detalles necesarios para el logro de obras de gran envergadura.

Para realizar un buen proyecto de puentes, es necesario recolectar cierta información referente a la zona en donde se construirá el puente.

2.3.3.1 Información del sitio

- Mapas, fotografías aéreas.
- Información completa de puentes existentes,
- Marcas de agua disponibles de las últimas subidas del nivel de agua, y sus respectivas fechas de ocurrencia.
- Factores que afectan los estados del flujo del canal, tales como otros ríos, reservas, represas, proyectos de control de inundaciones.

- Registros de lluvias, vientos y sismos, promedios registrados cerca de la zona de donde se va a colocar el puente.
- Datos de vías actuales y flujo vehicular que estas presenten.

2.3.3.2 Análisis Hidrológico

Indicación de los niveles de aguas normales y aguas máximas probables en el sitio del puente, registro de los aforos y de las precipitaciones fluviales disponibles y características de la hoya hidrográfica del sitio del puente. Data de inundaciones aplicables a inundaciones estimadas en el lugar, incluyendo inundaciones históricas y máximo nivel de inundación.

2.3.3.3 Datos Topográficos

- Plano topográfico del sitio del puente.
- Perfiles longitudinales por el eje del puente y según los dos bordes de la vía.
- Secciones tomadas a intervalos regulares y preferiblemente en los sitios donde se prevé colocar los apoyos.
- Un perfil del eje del río o de la vía inferior en los cruces a dos niveles, que se extienda por lo menos 300 m arriba y abajo del sitio escogido.
- En el caso de sitios o lugares donde se construirá un puente sobre río, se requerirán los perfiles transversales del curso de aguas a unos diez o quince metros (10 ó 15 m) aguas arriba y aguas abajo del eje vial

2.3.3.4 Características del Suelo

Es muy importante realizar un estudio de suelo en los márgenes de la vía y al igual que la información de la zona sísmica, en que está ubicado el puente y tipo de espectro correspondiente a las características del subsuelo. El estudio de suelo en muchos casos es un factor muy importante a la hora de elegir un tipo de puente a construir, pues este determinará el tipo de fundaciones a colocar de acuerdo con el esfuerzo resistente de este.

2.3.4 Tipos de Puentes

Clasificación según su Estructura:

- Puentes Fijos: Puente de Vigas, Puentes de Arcos, Puentes de Armadura, Puentes Cantiléver, Puentes Sustentados y Pontones.
- Puentes Móviles: Basculantes, Giratorios, Deslizantes, Elevación Vertical y Transbordadores.

Clasificación según los Materiales de Construcción:

- Puentes de Cuerdas, Lianas, entre otros
- Puentes de Madera
- Puentes de Mampostería
- Puentes Metálicos
- Puentes de Hormigón Armado
- Puentes de Hormigón Pretensado
- Puentes Mixtos

2.3.4.1 Puentes Fijos

Se llaman puentes fijos los anclados de forma permanente en las pilas. Entre los puentes fijos están los puentes de placas, cuya armadura es una plancha de hormigón armado o pretensado, que salva la distancia entre las pilas; esta construcción, usual sobre autopistas, presenta muchas ventajas para luces no muy grandes. La imagen 01 es un puente de vigas y es un ejemplo de este tipo de puente.

Imagen 01: Fuente fijo de Vigas
Fuente: Internet, www.contruaprende.com

1 - Puentes de Vigas

Consisten en varias vigas, que, colocadas paralelamente unas a otras a distintas separaciones (aplicables por norma), salvan la distancia entre estribos o pilas y soportan el tablero. Los destinados a servir el tráfico de vehículos son de acero, hormigón armado, pretensado o madera. Las vigas pueden ser de sección en "I" o de ala ancha; los caballetes de madera forman vanos con vigas o largueros que descansan en pilas de

pilotes del mismo material, (Ver anexo 02). Los puentes de vigas de hormigón armado o de acero pueden salvar tramos de 10 a 40 m; para distancias superiores se utilizan mucho el acero y el hormigón postenzado y cuando la longitud es considerable, las vigas son compuestas. Se han construido algunos puentes con vigas de hormigón pretensado, de sección en "I", que salvan tramos de hasta 48 m. El esquema básico de transmisión de cargas, de este tipo de puente se puede ver en la figura numero 01.

Figura 01: transmisión básica de fuerzas en puentes de vigas
Fuente: Figura elaborada por los autores.

2 - Puentes en Arco

Cuentan entre los más atractivos logros de la ingeniería se construyen de acero, de hormigón armado o pretensado y, a veces, de madera. Hasta poco antes de iniciarse el siglo XX fue utilizada la piedra labrada. Esta clase de puentes pueden ser de tímpano de celosía diagonal, cuya rigidez queda asegurada por miembros diagonales colocados entre el cuerpo del arco y el tablero, arco de celosía vertical, o arco de arcadas macizas o de viga de alma llena. En estos últimos tipos, la rigidez de las nervaduras asegura el arco. Estos puentes por su estructura transmiten las cargas directamente al suelo, ver figura n° 02.

Los arcos de celosía vertical o de arcadas macizas pueden estar unidos a los estribos de forma rígida, en cuyo caso componen un arco fijo no articulado. Las articulaciones tienen por objeto permitir los pequeños desplazamientos causados por las variaciones de carga y temperatura.

Figura 02: Transmisión básica de fuerzas en puentes de Arcos.
Fuente: Imagen elaborada por los autores.

3 - Puentes de Armadura

Los puentes de armaduras consisten en muchas piezas generalmente de acero unidas entre si, que trabajan en conjunto para formar una gran pieza capaz de resistir las acciones gravitacionales y de otras fuerzas sobre ellas, Las armaduras de los puentes modernos adoptan muy variadas formas. Las armaduras Pratt y Warren, de paso superior o inferior, son las más utilizadas en puentes de acero de tramos cortos. Ver figura 03.

Figura 03: puente de armadura superior clásica.

Fuente: Internet, www.contruaprende.com

4 - Puente Cantiléver

Tienen especial aplicación en tramos muy largos. Reciben su nombre de los brazos voladizos (Cantiléver) que se proyectan desde las pilas o los extremos del puente. Los brazos voladizos también pueden proyectarse hacia las orillas para sustentar los extremos de dos tramos suspendidos. El principio del puente Cantiléver puede aplicarse fácilmente a los puentes de armadura de acero y tablero superior. Existen viaductos de hormigón armado o de vigas armadas metálicas en Cantiléver; puentes de armadura de hierro que combinan el principio Cantiléver con el arco para formar el sistema conocido con el nombre de puente de arco Cantiléver. Ver figura 04.

En 1866 el Ingeniero alemán Henrich Gerber patentó un sistema que llamó viga Gerber esta viga tiene otras ventajas sobre la viga continua:

- a) En primer lugar se pueden fijar los apoyos principales y hacer móviles las articulaciones, acumulando en ellas las deformaciones por temperatura de la estructura.
- b) En segundo lugar, y ésta era probablemente una de las principales cuando se empezaron a utilizar, la determinación analítica de las leyes de esfuerzos en ellas es mucho más fácil que en las vigas continuas, a causa precisamente de su isostatismo.

Figura 04: transmisión de cargas en puente en Cantiliver
Fuente: Figura elaborada por los autores.

5 - Puentes Sustentados por Cables

De aspecto armonioso y extensa aplicación, salvan los más amplios tramos, en todo el mundo. Los principales elementos de estos puentes son sus cables, suspendidos de torres y anclados por sus extremos a los pilares de sujeción. Tales cables, compuestos generalmente por miles de alambres paralelos de acero galvanizado.

Para distinguir los dos tipos de puentes colgantes llamaremos suspendido a aquel cuyos cables, normalmente dos, van de extremo a extremo del puente y atirantados (arriostrados) aquellos en los cuáles los cables, partiendo de las torres, sujetan directamente el tablero formando triángulos (isósceles) con este. La altura de dicho triángulo sería parte de la torre.

5.1) Puentes Colgantes. En los puentes colgantes, la estructura resistente básica está formada por los cables principales, que se fijan en los extremos del vano a salvar, llamados Anclajes y tienen la flecha necesaria para soportar mediante un mecanismo de tracción pura, las cargas que actúan sobre él. El puente colgante más elemental es el puente catenaria, donde los propios cables principales sirven de plataforma de

paso. Paradójicamente, la gran virtud y el gran defecto de los puentes colgantes se deben a una misma cualidad: su ligereza. La ligereza de los puentes colgantes, los hace más sensibles que ningún otro tipo, al aumento de las cargas de tráfico que circulan por él, porque su relación peso propio/carga de tráfico es mínima; es el polo opuesto del puente de piedra. Actualmente los puentes colgantes se utilizan casi exclusivamente para grandes luces; por ello, salvo raras excepciones, todos tienen tablero metálico. Ver figura nº 05.

Figura 05: transmisión de cargas en puentes colgantes.
Fuente: Figura elaborada por los autores

5.2) Puentes Atirantados. Los elementos fundamentales de la estructura resistente del puente atirantado son los tirantes, que son cables rectos que atirantan el tablero, proporcionándoles una serie de apoyos intermedios más o menos rígidos. Pero no sólo ellos forman la estructura resistente básica del puente atirantado; son necesarias las torres para elevar el anclaje fijo de los tirantes, de forma que introduzcan fuerzas verticales en el tablero para crear los pseudo - apoyos; también el tablero interviene en el esquema resistente, porque los tirantes, al ser inclinados, introducen fuerzas horizontales que se deben equilibrar a través de él. Por todo ello, los tres elementos, tirantes, tablero y torres, constituyen la estructura resistente básica del puente atirantado, ver figura nº 06.

Figura numero 06: Transmisión de cargas en puente de Tirantes.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

6 - Puentes de Pontones

Los puentes flotantes se apoyan sobre flotadores y por ello no tienen el arraigo en la tierra como normalmente los puentes lo tienen. Los flotadores pueden ser más o menos grandes para reducir su movilidad y se puede conseguir que sus movimientos sean incluso menores que los de algunos puentes fijos, pero ello no elimina ese carácter de elemento flotante sometido a los movimientos del agua; hay siempre un movimiento relativo entre el puente y los apoyos fijos de las orillas.

Los puentes flotantes consisten básicamente en un tablero apoyado sobre una serie de elementos flotantes que sirven para mantenerlo en una situación más o menos fija. Ver imagen 02.

Imagen 02: Puente de Pontones (Flotante)

Fuente: Internet, www.uncommondays.com/states/ut/places/floatingbridge.htm

2.3.4.2 Puentes Móviles

Los puentes móviles están contruidos generalmente sobre las vías de navegación y permiten el paso de los barcos, desplazando una parte de la estructura. Algunos de estos puentes son:

1- Basculante

Los puentes basculantes son los que giran alrededor de un eje horizontal situado en una línea de apoyos. Estos son los más clásicos de los móviles y los que más se utilizan actualmente. Son también los primeros, porque los famosos puentes levadizos medievales eran de este tipo.

Los puentes levadizos iniciales de madera consistían en un tablero simplemente apoyado a puente cerrado, y atirantado durante el movimiento. Eran siempre de una hoja, porque giraban sobre un apoyo y se elevaban tirando del otro. Los tirantes, ver imagen 03.

Imagen 03: Puente Alianza en Valencia, España. (Puente Basculante)

Fuente: Internet, : www.latinostours.com/uk/Photos.html

2 – Giratorio

En los puentes giratorios de eje vertical caben, igual que en los basculantes, dos posibilidades de apertura: o bien girar dos vanos simétricos sobre una pila situada en el centro del canal de navegación, aunque en algún caso excepcional puede estar situada en un borde; o bien girar dos semi-vanos con sus compensaciones, sobre dos pilas situadas en los bordes del canal. El clásico puente giratorio es el primero, con una fisonomía muy característica, análoga en casi todos los construidos; es una viga triangulada con tablero inferior, canto variable muy acusado, máximo en el apoyo central y mínimo en los extremos, y una pila gruesa en el centro que aloja la maquinaria de giro. Ver imagen 04.

La estructura de la mayoría de los puentes giratorios de dos vanos simétricos es una viga continua de dos vanos con el puente cerrado.

Imagen 04: WILLIS AVENUE BRIDGE, New York, USA (Puente Giratorio)

Fuente: <http://www.structurae.net/en/structures/data/str01736.php>

2.A) Puentes Deslizantes ó de Desplazamiento Horizontal

La mayoría de los puentes actuales de desplazamiento horizontal son flotantes, aunque los primeros puentes móviles de madera se hicieron con frecuencia así, porque era el movimiento más sencillo; el puente se desplazaba longitudinalmente sobre rodillos, avanzando o retrocediendo en voladizo libre hasta llegar al apoyo de la otra orilla.

2.B) Puentes de Elevación Vertical

Los puentes de desplazamiento vertical son tableros simplemente apoyados, cuyos apoyos se pueden mover verticalmente para elevarlos a la cota que requiere el gálibo de navegación. Normalmente se elevan tirando de sus cuatro esquinas, y por ello requieren dos o cuatro torres, en las que se aloja la maquinaria de elevación y los contrapesos necesarios para equilibrarlos durante la maniobra de desplazamiento vertical.

El puente de desplazamiento vertical es adecuado y resulta más económico que los demás para luces grandes y por ello los mayores puentes móviles son de este sistema. Para ejemplo ver imagen 05.

Imagen 05: BURLINGTON-BRISTOL BRIDGE

Fuente: <http://www.structurae.de/en/structures/data/str06139.php>

2.C) Trasmontador

El puente trasmontador es una forma diferente al móvil de resolver el conflicto que plantean dos corrientes de tráfico incompatibles: un tráfico de vehículos entre dos orillas situadas a poca altura sobre el agua, y un tráfico de barcos en el río o ría a salvar, que requiere un gálibo de navegación de gran altura.

El trasmontador consiste en una viga fija, situada a la altura requerida por el gálibo, de la que se cuelga una plataforma móvil, generalmente mediante cables, que transporta los vehículos de una orilla a la opuesta; con esta solución se puede llegar a luces análogas a los puentes colgantes porque no se plantean problemas en la estructura fija, diferentes a los de los puentes.

2.3.4.3 Puentes de Lianas y Cuerdas

Estos puentes son los antecesores de los puentes sustentados por cables (colgantes y atirantados) actuales. Este tipo de puentes se denominan pasarela. Los cables se fabricaban de lianas, enredaderas, cuero, bambú, mimbre y materiales similares. Las cuerdas están agrupadas y torcidas en espiral para formar una unidad resistente.

La mayoría de los primitivos puentes colgantes fabricados con estos materiales estaban soportados por tres cables, de modo que pueda pasar un hombre poniendo los pies en la más baja y agarrándose a las superiores. Un ejemplo de este puente se puede ver en la imagen 06, se nota un puente de lianas tejidas entre madera y con dos soportes en los extremos que sirven de amarre.

Imagen 06: Puente construido con lianas y cuerdas, Jalisco (1990)
Fuente: <http://cabocorrientes.jalisco.gob.mx/Turismo.htm>

2.3.4.4 Puentes de Madera

Un tronco de árbol sobre un río fue seguramente el primer puente artificial.

Los puentes de madera son más fáciles y más rápidos de construir que los de piedra, y han resultado siempre más económicos; por ello, los primeros que construyó el hombre fueron de madera, y a lo largo de la historia se han construido innumerables puentes de este material, muchos más que de piedra.

Los puentes de madera han planteado siempre problemas de durabilidad y por ello se han considerado siempre de una categoría inferior que los de piedra; generalmente se les ha dado carácter de obra provisional; se aspiraba a sustituirlos por uno de piedra al disponer de los recursos económicos para ello.

Los tres problemas básicos de durabilidad de los puentes de madera son los siguientes:

- a) En primer lugar el propio material, que se deteriora con el paso del tiempo si no se cuida especialmente.
- b) En segundo lugar su vulnerabilidad al efecto de las subidas de los ríos.

2.3.4.5 Puentes de Mampostería

Al igual que la madera, la piedra es un material natural que se obtiene directamente de la naturaleza y se utiliza sin ninguna transformación, únicamente es necesario darles forma. Aparte de la piedra, se ha utilizado también materiales como el ladrillo o el hormigón en masa. El ladrillo, para el constructor de puentes, es un pequeño sillar

con el que se pueden hacer arcos de dovelas; por tanto la morfología de los puentes de ladrillo es la misma que la de los puentes de piedra.

Las estructuras de piedra que sirven para salvar luces de cierta importancia, derivan del arco formado por dovelas juntas; son las bóvedas y las cúpulas. Por ello los puentes de piedra, que deben salvar los ríos, utilizan siempre bóveda como estructura resistente.

Todas estas cualidades hacen del arco el sistema estructural más perfecto, y casi podríamos decir que único, para construir puentes con los materiales de construcción durables que se conocían hasta la aparición del hierro: la piedra y el ladrillo. Por ello, mientras sólo existieron estos materiales, no hubo ningún cambio sustancial en los puentes de arco.

Para una ilustración del este tipo de puente ver imagen 07, ahí se puede ver un puente histórico hecho en el año 1566 D.C. de piedra para cruzar el río y poder entrar a la ciudad, de nombre Mostar.

Imagen 07: Puente de Mostar (1566)
Fuente: Internet, www.construaprende.com

2.3.4.6 Puentes Metálicos

El empleo del hierro significó una transformación radical en la construcción en general, y en los puentes en particular; sus posibilidades eran mucho mayores que las de los materiales conocidos hasta entonces, y por ello se produjo un desarrollo muy rápido de las estructuras metálicas, que pronto superaron en dimensiones a todas las construidas anteriormente. Hoy en día sigue siendo el material de las grandes obras, y en especial de los grandes puentes, si bien el hierro que se utiliza ahora no es el mismo que se utilizó en los orígenes, porque el material también ha evolucionado significativamente; hay diferencia considerable de características y de calidad entre los aceros actuales, y el hierro fundido que se utilizó en un principio. Ver imagen 08.

Se empezó a conocer con cierto rigor el comportamiento resistente de las estructuras, lo que permitió, a la hora de proyectar un puente, dimensionar sus distintos elementos cuantificando su grado de seguridad.

Imagen 08: Puente Bayonne, Nueva York (1931)
Fuente: Internet, www.construaprende.com

1- Puentes de Fundición.

Los primeros puentes metálicos se hicieron de hierro fundido; la mayoría tienen estructuras poco claras, heredadas de los de piedra y de madera. En el puente de Coalbrookdale en 1779.

2- Puentes de Hierro Forjado.

El hierro forjado es un hierro tratado a base de golpeo para aumentar su resistencia y mejorar su regularidad. Actualmente se laminan en caliente fabricando chapas y perfiles metálicos, elementos que han conformado en gran medida las estructuras metálicas. Los primeros puentes grandes que se construyeron con hierro forjado fueron el de Conway, y el Britannia, 1849.

3- Puentes de acero.

A finales del siglo XIX, cien años después de la iniciación de los puentes metálicos, se empezó a utilizar el acero para construir puentes. Conseguir que los materiales de construcción sean dúctiles y no frágiles, es uno de los logros importantes de su tecnología. El acero se conocía mucho antes de que se empezara a fabricar industrialmente a finales del s. XIX, y de hecho se había utilizado en algún puente aislado. Uno de los primeros grandes puentes fue el puente de Brooklyn hecho con acero.

2.3.4.7 Puentes de Hormigón Armado

El hormigón armado es una colaboración del acero y el hormigón, adecuado especialmente para resistir esfuerzos de flexión y tensión. El hormigón es muy adecuado para resistir compresiones y el acero en barras para resistir tracciones. Por ello las barras de acero se introducen en la pieza de hormigón, en el borde que debe resistir las tracciones, y gracias a la adherencia entre los dos materiales, las primeras resisten las tracciones y el segundo las compresiones.

Los puentes de concreto armado han tenido éxito en luces de hasta 25 m. Luces superiores son inconvenientes para este tipo de puentes por el incremento desmedido de su peso propio y de su costo. La gran experiencia que se tiene con el manejo del concreto armado, que se traduce en mano de obra y dirección técnica relativamente calificadas, y también en disponibilidad de los materiales, ha permitido su construcción en forma masiva.

El principal problema constructivo lo constituyen los encofrados que, en su configuración tradicional, solamente pueden ser utilizados en cauces de ríos poco profundos y poco caudalosos.

El concreto armado tiene como inconveniente principal la fisuración del concreto y su deformación, cuando se trata de cubrir luces importantes a flexión. Por esta razón se emplea principalmente en luces reducidas cuando va unido a tablero recto. Durante el principio del siglo XX se une al concreto armado la tipología arco cuando se trata de resolver luces importantes. En la imagen 09 se puede apreciar la forma

como se arma (refuerza) la columna de concreto, con barras de acero, para que pueda resistir tracciones en las sollicitaciones en ambos ejes.

Imagen 09: Puente Dumbarto USA, 1996.
Fuente: Internet, www.geocities.com

2.3.4.8 Puentes de Concreto Pretensado

Freyssinet, además de contribuir al desarrollo del hormigón armado, fue el iniciador del hormigón pretensado porque, gracias a su extraordinario esfuerzo personal, consiguió desarrollar una nueva técnica casi desde cero, hasta hacerla aplicable en cualquier obra donde fuera adecuada. El hormigón pretensado se puede considerar un nuevo material; su diferencia con el hormigón armado es que en éste la armadura es pasiva, es decir, entra en carga cuando las acciones exteriores actúan sobre la estructura; en el pretensado, en cambio, la armadura es activa, es decir se tensa previamente a la actuación de las cargas que va a recibir la estructura (peso propio, carga muerta y cargas de tráfico), comprimiendo el hormigón, de forma que nunca tenga tracciones o que éstas tengan un valor reducido. La estructura se pone en tensión previamente a la actuación de las cargas que van a gravitar sobre ella, y de ahí su nombre de hormigón pretensado. En definitiva, es

adelantarse a las acciones que van a actuar sobre la estructura con unas contra-acciones que es el momento en que se tensan las armaduras; se pueden tensar antes de hormigonar la pieza, es decir, pretensarlas, o se les puede dar carga después de hormigonada la pieza, es decir, postensarlas.

La tecnología del concreto pre-esforzado (pretensado y postensado) tradicional permitió superar parcialmente las limitaciones de los puentes de concreto armado, llegándose a implementar soluciones variables en puentes de hasta 45 m de luz. Generalmente se han utilizado dos variantes constructivas de esta tecnología consistentes en la fundición y tensado “in situ”, o la fundición y tensado previo, y el lanzamiento posterior a las vigas.

La reducción de peso de la estructura es el efecto más importante en los puentes de concreto pre-esforzado. La imagen 10 es una vista de la parte inferior del puente Monagas en Barcelona en donde se aprecian las vigas de concreto Pre-tensado.

Imagen 10: Puente Monagas en Barcelona.
Fuente: imagen tomada por los autores.

2.3.4.9 Puentes Mixtos

La estructura mixta es una nueva forma de colaboración del acero y el hormigón, en este caso juntos, no mezclados como en el hormigón armado y pretensado, pero sí conectados entre sí para que trabajen conjuntamente.

En principio la estructura mixta se compone de una cabeza inferior metálica, almas del mismo material, y una cabeza superior de hormigón, conectadas entre sí; el acero debe resistir la tracción y el hormigón la compresión. Este reparto de funciones está muy claro en la viga simplemente apoyada, que es donde la solución mixta tiene todo su sentido, porque la tracción se produce en la cabeza inferior metálica, y la compresión en la superior del hormigón.

El problema singular de las estructuras mixtas es la conexión entre el hormigón y el acero para asegurar que ambos materiales trabajen conjuntamente; para ello se debe transmitir el esfuerzo rasante que se desarrolla en la unión de un material a otro. Esta conexión se realiza normalmente con elementos metálicos, los conectadores, que van soldados al acero y embebidos en el hormigón, al que se unen por adherencia.

2.3.5 Elección del Tipo de Puente

Una vez escogida la ubicación de un puente corresponde al proyectista elegir el tipo de estructura que resulte más adecuado para salvar la depresión considerada, cuidando de llenar las exigencias de

economía, buen servicio y permanencia, que son indispensables para todo proyecto de ingeniería.

Tipos Estructurales a Escoger en la Etapa de Proyecto:

a) Puentes simplemente apoyados

Ventajas: Simplicidad

- Posibilidades de prefabricación.
- No sensibles a asentamientos de apoyos.

Desventajas: Falta de Continuidad

- Muchos detalles de apoyos de los tableros.
- Juntas entre tableros.

b) Puentes continuos

Ventajas: Mejor distribución de solicitaciones

- Continuidad de la calzada.

Desventajas: Sensible a asentamientos de los apoyos.

- Mayor costo de construcción.

Cada sitio del puente presenta consideraciones particulares que influye en la determinación del tipo de la estructura mas adecuada

Para elegir el tipo de puente más adecuado para salvar una depresión determinada, debe tenerse muy en cuenta:

- El fin a que se destinará el puente.
- La magnitud de su abertura.
- Las condiciones del terreno y en especial la forma de la depresión.
- Las características del subsuelo en el sitio del puente.
- Otras consideraciones económicas y de convivencia particular.

2.3.5.1 Influencia del Fin a que se Destina la Estructura

Según los fines a que se destine los puentes, estos presentan diversas características. Se cita a continuación los fines más comunes a que puede destinarse un puente, fines cuya influencia debe tenerse en cuenta al elegir el tipo de estructura:

- Puentes provisionales (puentes desmontables, puentes de emergencia).
- Puentes carreteros (para vías de penetración, para carretera troncales, para autopistas).
- Puentes ferrocarrileros (para rutas secundarias; con vía angosta, para rutas troncales; con vía ancha).
- Viaductos (urbanos o suburbanos, para separación de tránsito).

2.3.5.2 Influencia de la Abertura

La abertura del puente puede llegar a definir el tipo de estructura más conveniente para un sitio dado y por ello, antes de elegir el tipo de puente debe determinarse en primer término:

a) La abertura total depende: de la sección de desagüe requerida, de la cual se deduce la abertura mínima y la rasante del puente; del ancho de la depresión a salvar, y de la comparación económica entre costos de un puente y el de un terraplén de su misma altura. Cuando las dimensiones de la depresión exceden a las necesarias para proveer la sección de desagüe exigida por las crecientes máximas, deja de ser la sección de desagüe el factor determinante de la abertura total, lo cual dependerá

entonces de la topografía del terreno y de la comparación entre el costo de un terraplén de acceso y de las estructuras que pudieran utilizarse a tal fin. Así, en la mayor parte de los casos, el punto donde resulte más económico comenzar la estructura dependerá de la altura de la rasante sobre el terreno, del costo de ejecutar las fundaciones en el sitio dado, de la necesidad o no de utilizar muros de retorno para proteger los rellenos, del ancho del puente y del costo de los terrenos que ocupará la estructura.

b) La subdivisión de la abertura total del puente en luces parciales, mediante el uso de pilas intermedias, depende:

- De las condiciones locales y en especial de la topografía del sitio del puente, que muchas veces permite aprovechar bifurcaciones naturales del río para subdividir la luz en forma similar.

- De la determinación de la luz más económica para un caso dado, la cual se obtiene cuando el costo de las pilas, estribos y fundaciones resulta igual al costo de la superestructura.

a) De las consideraciones estéticas, que si bien no son determinantes, deben siempre tenerse en cuenta para evitar que el puente aparezca incongruente con sus alrededores.

2.3.5. Influencia de las Condiciones del Terreno

Las características del cauce, de las márgenes del río, de la vía o depresión a salvar en el sitio escogido para el puente.

La forma o depresión da lugar a distintos tipos de estructuras, algunos ejemplos son:

- Las gargantas estrechas y profundas, permiten el empleo de arcos, sean metálicos, sean de concreto simple y armado.
- Una altura libre apreciable permite utilizar puentes de tablero superior, con vigas de celosía o vigas en T de concreto, de gran altura.
- Los cursos de agua torrentosos obligan a evitar, en lo posible, el uso de pilas intermedias y de estructuras que requieran cimbras elaboradas para su construcción.
- Los cursos de aguas tranquilas, de ancho considerable, se puedan salvar con un número elevado de pequeñas luces apoyadas en pilas intermedias

2.3.5.4 Influencia de las Características del Subsuelo

La capacidad de carga del terreno de fundación y la magnitud de los asentamientos que pueden ocurrir bajo las cargas del puente, constituyen factores de primera importancia en la determinación del tipo adecuado de puente. En primer lugar, la capacidad de carga del terreno, al influir en el costo de fundación,.

Cuando la profundidad del estrato portante es considerable o cuando la presencia de agua freática hace indispensable la construcción de costosos entibados, resulta conveniente reducir el número de apoyos utilizando luces grandes.

Algunos otros ejemplos dados a continuación, contribuyen a ilustrar la relación entre el terreno de fundación y del tipo de estructura:

- En terrenos de baja capacidad de carga que presentan posibilidades de asentamientos desiguales, es preferible la utilización de puentes isostáticos, cuya estabilidad no se afecta con la ocurrencia de asentamientos diferenciales apreciables.
- En terrenos firmes se puede hacer buen uso de puentes hiperestáticos, sean continuos o aporticados, para reducir, así, la altura de las vigas.

2.3.5.5 Influencia de los Factores Locales

Además de los criterios de aplicación general estudiados anteriormente, pueden presentarse consideraciones de carácter local que conduzcan a hacer más conveniente un determinado tipo de estructura.

Entre ellas merecen citarse:

- La fácil obtención de ciertos materiales locales, que puedan hacer más o menos ventajoso el uso de concreto armado.
- La ubicación del puente en sitios remotos o de difícil acceso, que imposibilitan el uso de piezas metálicas o prefabricadas de gran longitud.
- La importancia de mantener abierto el tránsito durante la obra o la necesidad de interrumpirlo durante el menor tiempo posible.

2.3.6 Relación Costos - Luz para Distintos Tipos de Puentes

Dependiendo de las condiciones particulares del país y de la zona en que se va a construir el puente (disponibilidad de equipamiento, de

materiales, de mano de obra y de personal técnico, además del correspondiente marco legal y los costos), estos criterios generales pueden sufrir variaciones, lo que hará que determinadas curvas del gráfico N° 01 asciendan o desciendan con relación a las restantes.

GRÁFICO N°1

Gráfica Comparativa Longitud - Costo de Construcción de Puentes en Distintos Materiales

Fuente: Internet, www.construaprende.com

2.3.7 Tipos de Cargas para Puentes y Viaductos

Los estados de carga críticos dependen del tipo de puente diseñado, su geometría, de los materiales de construcción y del sitio en que se va a construir la estructura, pues no todas las cargas son importantes para todos los tipos de puentes, por ejemplo:

- Las cargas dinámicas de viento son importantes en puentes de gran longitud con poca rigidez, como los puentes colgantes.

- El flujo plástico de los materiales (concreto y acero) es importante en puentes pre-esforzados.
- La fuerza centrífuga es importante en puentes de eje curvo.
- La presión hidrodinámica es importante en puentes sobre ríos
- La flotación es importante en pilas sumergidas de puente.

En Venezuela, actualmente no existe un código de diseño de puentes propio y por lo tanto, para los proyectos de puentes sirve de guía los criterios seguidos por la División de Estudios y proyectos del Ministerio de Obras Públicas por la Asociación Americana de Funcionarios de carreteras (American Association of States Highway and Transportation Officials, AASHTO), con ciertos ajustes para adaptarlos al país, y la Norma Venezolana del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para fijar las cargas que actúan sobre los elementos de los puentes.

Los puentes son diseñados para soportar una diversidad de cargas, entre los que se cuentan:

- a) Carga Permanente: Constituida por el peso propio de la estructura, el peso de la capa de rodadura, el peso de las instalaciones.
- b) Carga Viva Móvil: Generalmente especificada mediante camiones tipo idealizados como trenes de carga o cargas uniformemente distribuidas mas una carga puntual equivalentes a un conjunto continuo de camiones.
- c) Carga Sísmica: Modelada ya sea como su equivalente estática o realizando un análisis dinámico.
- d) Carga de Viento.
- e) Empuje de Tierras.
- f) Empuje Hidrodinámico del Agua: puentes en ríos.

- g) Cambios de Temperatura.
- h) Impacto por Cargas Vivas Móviles: Debido a la velocidad con que circulan los vehículos sobre el puente.
- i) Frenado y aceleraciones:

2.3.7.1 Carga Muerta

La carga muerta consiste en el peso de toda la estructura, incluyendo las vías de tráfico vehicular, las aceras, los hombrillos, tuberías, conductos, cables, y otros servicios de utilidad pública.

En caso de que un asentamiento diferencial sea anticipado en una estructura, debe considerarse el esfuerzo resultante de este asentamiento.

Si la carpeta asfáltica es colocada durante la construcción del puente o se espera que sea colocada en el futuro, esta debe ser considerada para el peso en el diseño de la carga muerta.

Para la determinación del peso muerto, la norma americana AASHTO recomienda el uso de las siguientes densidades:

CUADRO N°1

Material	Densidad
Acero	7850 kg/m ³
Concreto	2500 kg/m ³
Aluminio	2800 kg/m ³
Tierra Compactada	1800 kg/m ³
Tierra Suelta	1600 kg/m ³
Carpeta Asfáltica de 5 cm.	2200 kg/m ³

Densidades de Distintos Materiales

Fuente: Ing. Eduardo Arnal, Lecciones de Puentes (p.46)

Bajo algunas condiciones de ancho y largo de las estructuras, el peso muerto produce esfuerzos mayores a los debidos a las cargas que debe soportar el puente, es por esto que en todo proyecto siempre es conveniente tratar de reducir las dimensiones o su magnitud al mínimo posible.

2.3.7.2 Carga Viva

La carga viva consiste en el peso de los vehículos, carros y peatones en movimiento aplicados. La carga viva de autopista en los puentes o estructura consiste de camiones estándar o trenes de carga que son equivalentes a cargas de camiones. Existen dos sistemas de cargas, las cargas H y las cargas HS, siendo las HS mas pesadas que las H respectivamente.

Camión Estándar y Trenes de Cargas

Existen cuatro clases estándar de trenes de carga para autopistas: H 20, H 15, HS 20 y HS 15. La carga H 15 es el 75% de la carga H 20. La carga HS 15 es el 75% de la carga HS 20. En 1944 se desarrolló la serie HS de camiones de tres ejes. Esto aproxima el efecto de los camiones de la época seguido por los trenes de carga que pesaban $\frac{3}{4}$ del peso básico de un camión.

Cada tren de carga debe consistir de una carga uniforme por metro lineal de canal de tráfico combinada con una carga concentrada, de modo

que produzca un esfuerzo máximo. La carga concentrada debe ser considerada uniforme sobre un ancho de 3.05 m en una línea normal a la línea central del canal.

La política utilizada para designarle el año a las cargas para identificarlas fue impuesta en el año 1944 mediante los siguientes parámetros:

- *Las cargas H 15, Edición 1944 deben ser designadas..H 15-44*
- *Las cargas H 20, Edición 1944 deben ser designadas..H 20-44*
- *Las cargas H 15-S 12, Edición 1944 deben ser.....HS 15-44*
- *Las cargas H 20-S 16, Edición 1944 deben serHS 20-44*

El código AASHTO define diversos tipos de cargas móviles que actúan sobre los diferentes componentes de los puentes. Mientras los camiones de carga idealizados simulan el efecto de la presencia de vehículos sumamente pesados de 2 y 3 ejes, la carga distribuida equivalente con eje de cargas concentradas simula el efecto de un congestionamiento vehicular sobre el puente. En ambos tipos de carga se presupone que actúan sobre 1 carril del puente con un ancho de 3.05 m.

Camión H20-44: (adaptado al país)

Es un camión idealizado de 2 ejes en el que cada rueda del eje posterior concentra el 80% de la carga de referencia, 8717Kg, mientras cada rueda del eje delantero concentra el 20% restante de la carga de referencia, 2179Kg. La carga de referencia del HS20 es de 20000 libras (10886Kg). El Eje Longitudinal de Ruedas del HS20 pesa 20000 libras, siendo éste el origen de su identificación numérica.

Camión HS20-44: (adaptado al país)

Es un camión idealizado de 3 ejes en el que cada rueda de los 2 ejes posteriores concentra 80% de la carga de referencia, 8717Kg, mientras cada rueda del eje delantero concentra el 20% de la carga de referencia, 2179Kg. La carga de referencia es de 20000 libras. En la práctica el camión HS20-44 es un HS20 al que se le ha añadido un tercer eje transversal de iguales características al eje transversal más pesado del HS20. El HS20-44 es el camión de diseño de puentes para autopistas y carreteras de primero, segundo y tercer orden, pudiendo utilizarse ocasionalmente camiones de carga menos pesados para vías de comunicación particulares. Así mismo, pueden existir trenes de carga más pesados en instalaciones especiales como aeropuertos, puertos y minas. Ver figura n° 07.

FIGURA N°07: Tren de Carga HS20-44
Fuente: Figura Elaborada por los Autores

Cada carril del puente es cargado con un camión HS20-44, ubicado en distintas posiciones para obtener el efecto máximo sobre cada elemento del puente. Este tren de carga será utilizado en este trabajo.

Camión H15-44:

Es un camión idealizado de 2 ejes en el que cada rueda del eje posterior concentra el 80% de la carga de referencia, mientras cada rueda del eje delantero concentra el 20% restante de la carga de referencia. La carga de referencia del HS15 es de 15000 libras. El Eje de Ruedas Longitudinal del HS15 pesa 15000 libras, siendo éste el origen de su identificación numérica.

Carga Distribuida Equivalente.

A través de la carga distribuida equivalente se modela el efecto de un congestionamiento vehicular sobre el puente. Al igual que en los camiones de carga, se supone que la carga distribuida actúa sobre un ancho de carril de 10 ft (3.05 m), pero a diferencia de los camiones de carga, la carga distribuida puede actuar en todos los tramos del carril que sean necesarios, mientras la carga concentrada solo puede actuar en una posición del puente (aunque esta posición puede variar). Figura 08.

FIGURA N°08: Carga Distribuida Equivalente y Eje de Carga Concentrada
Fuente: Figura Elaborada por los Autores

Los trenes de carga, se pueden resumir en el siguiente cuadro:

CUADRO N°2

Tipo de Carga	H20 Y H20-S16		H15		H10	
	Momento	Corte	Momento	Corte	Momento	Corte
Concentrada	8200 kg	11800 kg	6120 kg	8850 kg	4080 kg	5900 kg
Distribuida	950 kg/ml		715 kg/ml		480 kg/ml	

Magnitudes de los Distintos Trenes de Carga
Fuente: Tabla Elaborada por los Autores

Esta carga equivalente produce efectos mayores que el tren de cargas, cuando la luz de la estructura supera los 17 m, por lo tanto, este debe utilizarse para los proyectos cuya luz exceda ese valor.

Generalmente el tren de cargas concentradas HS20-44 domina el diseño de elementos estructurales con distancias entre apoyos pequeñas y moderadas (en vigas y losas longitudinales hasta aproximadamente 35 m de luz), mientras que para grandes luces son las cargas distribuidas equivalentes las que definen el diseño de los elementos que vencen tales luces.

Se supondrá que la sobrecarga equivalente a los camiones estándar ocupa un ancho de 3.05 m, y se colocarán en trochas de proyecto de ancho W.

$$W = \frac{W_c}{N}$$

Donde:

W_C = Ancho libre de la calzada del puente.

N = El número de trochas que caben en un puente de acuerdo a el siguiente cuadro:

CUADRO N°3

W_c	N
03,05 - 06,10	1
06,10 - 09,15	2
09,15 - 12,80	3
12,80 - 16,50	4
16,50 - 20,00	5
20,00 - 23,90	6
23,90 - 27,60	7
27,60 - 31,40	8
31,40 - 34,70	9
34.70 – 38.40	10

Número de Trochas Según Ancho Disponible
Fuente: Tabla Elaborada por los Autores

Factor de Impacto

El paso de cargas móviles sobre la estructura de un puente y su rápido desplazamiento, así como la ocurrencia sucesiva de numerosos vehículos diferentes, da origen a esfuerzos instantáneos y esfuerzos repetidos, muchas veces reversibles, sobre las secciones de la estructura, los cuales fatigan al material. Así mismo, estas acciones dinámicas ocasionan vibraciones, que inclusive pueden entrar en resonancia, debido a la oscilación de las flechas de las vigas, que pasan rápidamente de cero a su máximo y regresan luego a cero.

Igualmente las irregularidades de la calzada, las vibraciones de velocidad, y la acción de los resortes de los vehículos automotores, se

combinan para producir pequeños saltos de las ruedas, que tienden a transformar las cargas puramente estáticas. Todos estos efectos ocasionan la fatiga de las fibras de los elementos de la estructura y podrían conducir a su ruptura, o a deformaciones excesivas por lo menos, al sobrepasar así a los efectos calculados a partir de las cargas estáticas.

A fin de dejar un margen de seguridad suficiente, para prever esos incrementos dinámicos y el efecto fatigante de las cargas repetidas, se ha adoptado como práctica corriente en el proyecto de puentes, el incrementar las cargas estáticas, adicionándolas un cierto porcentaje por impacto, lo que equivale al multiplicarlas por un coeficiente mayor que la unidad, al cual se denomina factor impacto.

La cantidad de impacto permisible es expresada como una fracción del esfuerzo de carga viva, y debe ser determinado mediante la fórmula:

$$F_i = \frac{15}{L + 38}$$

En donde,

F_i = Fracción de impacto

L = Distancia en metros del tramo que ha sido cargado para producir el esfuerzo máximo en el elemento.

Para unificar la aplicación de esta fórmula, la longitud L debe ser:

- Para superficies viales: la distancia de diseño.
- Para el cálculo de momento de trenes de carga y para vigas en voladizo; la longitud de diseño es la distancia entre el momento central hasta el eje mas apartado.

– Para torsiones debido a trenes de carga: la longitud de la porción cargada será desde el punto en consideración hasta la reacción más apartada; excepto en brazos Cantilever o volados en cuyo caso se utiliza un factor de impacto de 30%.

La carga viva en autopistas debe incrementar para aquellos elementos estructurales en el Grupo A, para permitir impactos dinámicos y vibratorios. Los impactos permitidos no deben ser incluidos en los elementos del Grupo B.

Grupo A - Impacto Debe ser Incluido

- Superestructura incluyendo marcos rígidos.
- Pilas, con o sin pandeos, excluyendo aquellas partes que se encuentren por debajo de la superficie.
- Aquellos elementos por encima de la superficie que soporten la superestructura y sean de concreto o de acero estructural.

Grupo B-Impacto no Debe ser Incluido

- Estribos, paredes de retención, pilas.
- Fundaciones.
- Estructuras de madera.
- Cargas de aceras.
- Estructuras con más de 0.90 m de recubrimiento.

Reducción en la Intensidad de Carga

Cuando un esfuerzo máximo se produce en algún elemento del puente cargando simultáneamente el número de trochas total de tráfico se aplicarán los siguientes porcentajes de reducción a las solicitaciones producidas de las cargas vivas de la improbabilidad de que ocurra en su totalidad.

Los porcentajes de reducción se muestran en el cuadro N°4.

CUADRO N°4.

N° de Trochas	Factor de Reducción (%)
1 y 2	100
3	90
4 ó más	75

Factor de Reducción de la Intensidad de Carga.

Fuente: Tabla Elaborada por los Autores

La reducción en la intensidad de cargas de miembros transversales, como vigas de riostra, debe ser determinada usando el número de canales de tráfico en el ancho de la vía que deben ser cargados para producir los esfuerzos máximos en la viga de riostra.

Carga Viva de Aceras, Brocales y Barandas

La superficie de las aceras y otros miembros de soporte deben ser diseñadas para una carga viva de 415 kg/m^2 de área de acera. Cuando se calculen los esfuerzos para una estructura que soporte aceras Cantilever, la acera debe estar totalmente cargada en un lado de la estructura, si esta condición produce el esfuerzo máximo.

El diseño de barandas peatonales se realiza suponiendo una carga horizontal de 225 kg/m lineal, y una fuerza vertical de 150 kg/m lineal aplicado al pasamano en ambas direcciones.

2.3.7.3 Fuerzas Sísmicas

Los movimientos sísmicos pueden equivalerse a la acción de fuerzas horizontales, proporcionales al peso muerto de la estructura, los cuales actúan en cualquier dirección.

A menos que se realice un análisis sísmico detallado (dinámico), se podrá aplicar conservadoramente una fuerza lateral por sismo según la siguiente expresión y aplicarse a los nodos del pórtico central:

$$F_s = C \times Q$$

Donde,

F_s = Fuerza de sismo en Kg actuando sobre el centro de masa.

C = Coeficiente que depende de la magnitud del sismo, del tipo de estructura y de las características del suelo. Equivale al 6% de la masa de la parte estructural en estudio

Q = Peso del elemento.

2.3.7.4 Cargas de Viento

El viento da origen a presiones dinámicas normales y paralelas al eje de la vía, cuya magnitud depende de la velocidad máxima del mismo y

que, varía con el grado de exposición del puente a la acción de vientos de mayor o menor intensidad.

Los vehículos que atraviesan un puente durante una tormenta, están sometidos igualmente al efecto del viento y transmiten a la estructura las cargas que reciben por este concepto, a través de la losa de calzada.

Las cargas de viento deben consistir en cargas de movimiento uniformemente distribuida en el área expuesta de la estructura. El área expuesta consiste en las sumas de las áreas de todos los miembros, incluyendo el sistema de losa y las barandas, como visto en una elevación de 90 grados del eje longitudinal de la estructura. Las fuerzas y cargas están basadas en una velocidad promedio de viento de 160 km/H.

Las fuerzas transversales y longitudinales transmitidas a la subestructura desde la superestructura de varios ángulos de la dirección del viento, deben ser como las mostradas a continuación en los cuadros 5 y 6. El ángulo es medido perpendicularmente al eje longitudinal de la estructura y se asume que la dirección del viento sea aquella que produce los esfuerzos máximos en la subestructura. Las fuerzas transversales y longitudinales deben aplicarse simultáneamente a la elevación del centro de gravedad del área expuesta de la superestructura.

CUADRO N°5

W (Carga de viento sobre la estructura)
244 Kg/m ² , transversal
60 Kg/m ² , longitudinal
Ambas fuerzas deben aplicarse simultáneamente

Carga de Viento Sobre la Estructura
Fuente: Elaborado por los Autores

CUADRO N°6

WL (Carga de viento sobre carga viva)
100 lb/ft ² (490 Kg/m ²), transversal
40 lb/ft ² (200 Kg/m ²), longitudinal
Ambas fuerzas deben aplicarse simultáneamente

Carga de Viento Sobre Carga Viva
Fuente: Elaborado por los Autores

2.3.7.5 Empuje de Tierra

Las estructuras que contienen rellenos, deben estar dimensionadas para resistir presiones dadas por la fórmula de Rankine, sin embargo, ninguna estructura debe ser diseñada para un peso de agua equivalente a 480.45 kg/m³. Cuando una junta de concreto reforzado diseñada adecuadamente esté presente en el proyecto, no se necesita considerar la suma de cargas a la carga viva. Todos los diseños deben estar adecuados para el drenaje necesario de agua y otros materiales. Deben usarse materiales drenables, tuberías, o drenajes perforados.

2.3.7.6 Cambios de Temperatura

Los cambios de temperatura se traducen en alteraciones de las dimensiones de la estructura, que puedan originar fuerzas moleculares de considerable magnitud, cuando los apoyos no están libres de moverse y compensar así esas modificaciones.

Para evitar la acción de esa fuerza molecular horizontal, se especifica generalmente el uso de aparatos móviles, llamados Juntas de

Dilatación. Sin embargo, cuando por la forma de la estructura no es posible proveerlos, será necesario tener en cuenta su acción en el proyecto, para lo cual las normas especifican los intervalos de variación de temperatura que deben aplicarse para cada región.

Algunos tipos de Juntas más comunes en puentes en Venezuela son los siguientes:

- **Junta Abierta:** Esta junta de expansión consta de dos barras angulares puestas de frente a 5 cm aproximadamente una de otra, es ideal para puentes no muy largos, varios tramos pequeños y es capaz de absorber cambios bruscos de temperatura, ver figura 09.

Figura 09: Esquema de una Junta de Expansión
Fuente: Internet www.fullbridge/join.com

- **Juntas de Placas de Sierra:** Esta junta es muy sencilla consta de placas metálicas dentadas o de sierra ajustables que permiten movilidad entre ellas y están sujetas y unos pernos de anclaje, en su parte inferior disponen de un canal hecho a base de caucho y que permite la recolección del agua de lluvia., ver figura 10.

Figura 10: Junta de dilatación de placas dientes de Sierra.
Fuente: Internet, www.constuaprende.com

2.3.7.7 Fuerzas de Frenado y Aceleraciones

La parada brusca de un vehículo origina fuerzas longitudinales, proporcionales a su peso, que actúan sobre la estructura paralelamente a la dirección del tránsito, fuerzas cuya acción sobre la estructura conviene determinar. En los puentes carreteros, es poco probable la detención simultánea de todo el grupo de vehículos representado por el tren de carga normal. Por ello, la mayor parte de las normas especifican como fuerzas de frenado un bajo porcentaje de la magnitud del tren de cargas.

Se deben hacer previsiones de 6% de la carga viva en todos los canales que llevan tráfico en una misma dirección, para el efecto de cargas longitudinales. Todos los canales deben estar cargados para puentes que se pudieran convertir en una sola dirección en un futuro. El centro de gravedad de la fuerza longitudinal se asume ubicado a 1.80 m

por encima de la superficie y que será transmitido a la subestructura desde la superestructura.

Fuerzas Centrífugas

Las estructuras en curvas deben ser diseñadas para una fuerza radial horizontal, igual a un porcentaje de la carga viva, sin impacto, en todos los canales de tráfico como muestra:

$$F_C = \frac{0.786 \times V^2}{R}$$

En donde,

F_C = La fuerza centrífuga, en porcentaje de la carga viva, sin impacto.

V = La velocidad de diseño en kilómetros por hora.

R = El radio de la curva en metros.

La fuerza centrífuga debe ser aplicada a 1.83 m de la superficie de la vía, medida a lo largo de la línea central de la vía. La velocidad de diseño debe ser determinada en relación con la súper elevación de la vía. Los canales de tráfico deben ser cargados con un camión estándar en cada canal de tráfico de diseño de modo que se produzca la máxima carga. Para los cálculos de fuerzas centrífugas, los trenes de carga no deben ser utilizados.

2.3.7.8 Fuerzas Máximas de Libre Tránsito por Carretera, en Venezuela

El modelo de carga debe ser definido para las condiciones particulares de cada país. Ni siquiera entre los países del NAFTA (Estados Unidos, México y Canadá) hay unidad de criterios en cuanto a este modelo, que en el mejor de los casos puede funcionar únicamente para los trasportes transnacionales. En Venezuela la modificación de las dimensiones de los camiones por parte de los transportistas para que resistan mas carga, ha provocado daños en pavimentos y puentes de la red vial nacional, por esta razón entre 1961 y 1964 el entonces Ministerio de Obras Públicas realizó una encuesta para obtener datos reales de los vehículos que circulaban, siendo significativo que las especificaciones AASHTO resultaron insuficientes. Lo que llevó a que en 1982 se proyectaran las estructuras viales con el tren de carga HS 20-44 adaptado al país, el cual ya tiene un incremento de un 20%

CUADRO N°7

DESCRIPCIÓN	Según el Decreto M.O.P (1946)	Según modificaciones propuestas por el C.I.V.
Ancho máximo de los vehículos	2.44 m	Igual
Altura máxima de los vehículos	3.50 m	“
Longitud máxima del vehículo	10.50 m	“
Longitud máxima de un tren	12.00 m	“
Peso Bruto total	13600 kg (15 toneladas inglesas)	Libre, siempre que se tenga 3.00 m entre ejes.
Peso máximo por eje: Camiones	8000 kg	9500 kg
Gandolas	8000 kg	11000 kg
Presión bajo rueda	150 kg/cm de ancho	110 kg/cm de ancho

Fuerzas Máximas de Libre tránsito por Venezuela
Fuente: Ing. Eduardo Arnal, Lecciones de Puente (p.49)

2.3.8 Combinaciones de Cargas

Los siguientes Grupos representan las diferentes combinaciones de carga y fuerzas a las cuales puede estar sujeta una estructura. Cada componente de la estructura, o la fundación en donde se apoya, deben estar dimensionadas para soportar cualquier combinación de estas fuerzas que son aplicables a cualquier ubicación particular o tipo. Combinaciones de Grupos de Carga para Diseño de Cargas de Servicio o Diseño de Factor de Carga están dados por:

$$Grupo(N) = \gamma \times \left[\beta_D \times D + \beta_L \times (L + I) + \beta_C \times CF + \beta_E \times E + \beta_B \times B + \beta_S \times SF + \dots \right. \\ \left. \dots + \beta_W \times W + \beta_{WL} \times WL + \beta_L \times LF + \beta_R \times (R + S + T) + \beta_{EQ} \times EQ \right]$$

Donde,

N = Numero de Grupo

γ = Factor de Carga

β = Coeficiente

D = Carga Muerta

L = Carga Viva

EQ = Terremoto

B = Flexibilidad

S = Encogimiento

T = Temperatura

I = Impacto de Carga Viva

CF = Fuerza Centrífuga

R = Factor de Modificación de Respuesta

WL = Carga de Viento Sobre la Carga Viva

LF = Fuerza Longitudinal de la Carga Viva

E = Presión de la Tierra

W = Carga de Viento en la Estructura

SF = Presión del Flujo de Corriente

Cuando una estructura larga sea diseñada mediante el Diseño de Factor de Carga (Load Factor Design), los factores gamma y beta especificados en el Diseño representan condiciones generales que se

incrementarán en caso de que, a juicio del Ingeniero, las cargas esperadas, condiciones de servicio, o los materiales de construcción son diferentes de aquellos previstos en las especificaciones.

2.3.9 Diseño de la Superestructura

2.3.9.1 Losa de Concreto

Se llama losa o tablero de un puente al conjunto de elementos estructurales encargados de soportar el paso de los vehículos y llevar sus cargas a los elementos de infraestructura. Los principales elementos constitutivos de un tablero son: la losa de la calzada, vigas longitudinales, separadores, y vigas de piso, en caso de existir. Los elementos secundarios los constituyen la carpeta de rodamiento, las aceras, brocales, barandas, iluminación, y drenajes.

La losa de la calzada es el elemento estructural que está en contacto con las cargas rodantes y se encargará de llevar los efectos a las vigas de tablero. El espesor recomendable de las losas de concreto es entre 18 y 20 cm., pero puede variar según como esté armada la losa.

– Las siguientes longitudes de las luces efectivas de las losas deben ser usadas en el cálculo de la distribución de cargas y momentos flectores para losas continuas y/o para más de dos apoyos:

a) Para losas monolíticas con vigas, o losas monolíticas con paredes y vigas preesforzadas con rigidez superior, “S” debe ser la luz libre.

b) Para losas sobre apoyo de acero “S” debe ser la distancia entre los bordes más la mitad del ancho del apoyo de acero.

c) Para losas apoyadas sobre madera “S” debe ser la luz libre de la losa más la mitad del espesor del apoyo.

– En el diseño de aceras, losas y miembros de soporte, la carga de una rueda ubicada en la acera debe estar a 0.30 m de la cara de la baranda. En diseño de cargas de servicio la combinación de los esfuerzos muerto, vivo y de impacto, no debe ser mayor a 150% del esfuerzo admisible.

– En diseño de factor de carga (load factor design), 1.0 puede ser utilizado como el factor beta en lugar de 1.67 usado para el diseño de losas de tablero. Las cargas por rueda no deben aplicarse a aceras protegidas por barreras de tráfico.

– En el diseño de las losas, la línea central de la carga de rueda debe estar a 0.30 m de la cara del brocal. En caso en que no se utilicen brocales ni aceras en el diseño, la carga de rueda debe estar a 0.61 m de la cara de la baranda.

FIGURA N°11: Ubicación de Cargas más Desfavorables para la Losa de un Puente
Fuente: Figura Elaborada por los Autores

– El momento flector por metro de ancho de una losa debe ser calculado de acuerdo a los métodos dados en Casos A y B, a menos que métodos mas exactos sean utilizados tomando en cuenta el área de contacto de las ruedas. En los Casos A y B:

Caso A - Refuerzo Principal Perpendicular al Tráfico (losas de 0.6m a 7.30 m).

El momento de carga permanente para losas simples debe ser determinado utilizando la siguiente fórmula:

$$M_{C.M.} = \left(\frac{S^2}{10} \right) \times W$$

Donde W es la sumatoria de las cargas permanentes multiplicadas por su respectivo ancho.

El momento por carga viva se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación (impacto no incluido):

$$\text{Carga HS20:} \quad M_{C.V.} = \left(\frac{S + 0.61}{9.76} \right) \times P_{20}$$

$$\text{Carga HS15:} \quad M_{C.V.} = \left(\frac{S + 0.61}{9.16} \right) \times P_{15}$$

Para calcular el momento por carga viva impactada, entonces se utilizan las siguientes fórmulas:

$$\text{Carga HS20:} \quad M_{(C.V.+I)} = \left(\frac{S + 0.61}{9.76} \right) P_{20} \times I \times F_M \times F_C$$

Carga HS15:

$$M_{(C.V.+I)} = \left(\frac{S + 0.61}{9.76} \right) P_{15} \times I \times F_M \times F_C$$

Donde,

I = Factor de impacto

F_M = Factor de mayoración utilizado en Venezuela (1.20)

F_C = Factor de continuidad

Bajo las siguientes fórmulas para distribución de cargas sobre losas en volado, la losa es diseñada para soportar la carga independientemente de los efectos de cualquier soporte de borde a lo largo de los extremos del volado. La distribución dada incluye los efectos de los cauchos en elementos paralelos. Se revisará el efecto de las cargas cuando estas estén ubicadas a 0.30 m de la cara de la acera, y a 0.30 m de la cara de la columna. Cada caucho en el elemento perpendicular al tráfico debe ser distribuido sobre un ancho según la siguiente fórmula:

$$E = 0.8 \times X + 1.14$$

El momento por metro de losa debe ser $(P \times X) / E$, donde X es la distancia en metros desde la carga hasta el punto de apoyo. Para este caso el momento por carga viva más impacto será:

$$M_{(C.V.+I)} = \frac{P \times X}{E} \times F_M \times I$$

Para el cálculo de momento último resistido por la losa, la fórmula a utilizar es la siguiente:

$$M_U = (M_{C.M.} + 1.67 \times M_{(C.V.+I)} + M_{C.PEATONAL})$$

Donde,

M_{CP} = es el momento por carga peatonal, utilizado únicamente para el caso de que la carga se encuentre a 0.30 m de la cara de la acera.

Caso B - Refuerzo Principal Paralelo al Tráfico

El diseño de las losas de puentes también se puede realizar con refuerzo principal paralelo al tráfico. Para cargas de rueda, el ancho de distribución E debe ser $1.22+0.06S$ con un valor máximo de 2.10 m. pero no debe exceder 7.0 pies. Los trenes de carga son distribuidos sobre un ancho de $2E$, y el valor de momento debido a las cargas de una trocha será calculado mediante líneas de influencia.

Para losas soportadas en sus cuatro lados, y reforzadas en ambas direcciones, la proporción de la carga soportada en el tramo más corto debe ser según lo siguiente:

Para Carga Uniformemente Distribuida:

$$P = \frac{b^4}{(a^4 + b^4)}$$

Para Carga Concentrada en el Centro:

$$P = \frac{b^3}{(a^3 + b^3)}$$

P = Proporción de carga soportada por el tramo más corto.

a = Luz más corta de la losa.

b = Luz más larga de la losa.

2.3.9.2 Vigas Longitudinales

Los elementos de soporte como las vigas longitudinales se calculan partiendo de la losa, pues, estos resistirán toda la carga permanente que esté por encima de ellos sumado a la carga viva impactada que transita por la carpeta de rodamiento o losa de tablero. Las vigas centrales obviamente soportarán cargas mayores a las vigas externas, debido al área tributaria que soportan.

Generalmente, las vigas de soporte o carga se diseñan para el tren de carga HS20-44 adaptado a Venezuela. De esta carga, se toma media trocha, definida como en el dibujo a continuación, y se ubica el eje central o “center line” de la viga. Ver figura 12.

FIGURA N°12: “Center Line” de un Puente, Trocha Transversal
Fuente: Figura Elaborada por los Autores

Una vez calculado la resultante del tren de carga, X_R , esta se ubicará a una distancia $a/2$ del center line de la viga. El “center line” del tren de carga se ubica en la mitad de la distancia entre la carga R y la carga más próxima. Esto nos permite superponer las gráficas (del tren de carga y de la viga), para determinar el momento máximo que se producirá debajo de la rueda más próxima a la resultante. Ver figura 13.

FIGURA N°13: Ubicación de la Resultante con Respecto a media trocha longitudinal
Fuente: Figura Elaborada por los Autores

Para el cálculo de estas vigas, se toma en cuenta como carga permanente a todas las cargas permanentes que ellas soportan, como la losa, el asfalto, su peso propio, y el peso de los separadores en caso de existir. El momento por carga muerta se calcula mediante la siguiente fórmula, donde W es la sumatoria de las cargas permanentes multiplicadas por su respectivo ancho:

$$M_{C.M.} = \left(\frac{S^2}{10} \right) \times W$$

Para calcular el momento por carga viva impactada, entonces se utiliza la siguiente fórmula:

$$M_{(C.V.+I)} = M_{C.V.} \times F_I \times F_D$$

Donde,

F_I = Factor de Impacto

F_D = Factor de Distribución obtenido mediante el método estático ó el siguiente cuadro:

CUADRO N°08

Clase de Tablero	Puente de 1 Trocha	Puente de 2 ó más Trochas
Losa de concreto sobre vigas I metálicas y vigas de concreto precomprimido	S<3.05 S/2.134	S<4.27 S/1.676
Losa de concreto sobre vigas T de concreto	S<1.23 S/1.981	S<3.05 S/1.829

Distribución de la Carga de un Eje entre las Vigas
Fuente: Figura Elaborada por los Autores

La distribución lateral de la carga en los extremos de las vigas deben ser producidas suponiendo que la losa actúa como una distribución de carga uniforme entre vigas.

Para suministrar la distribución lateral de la carga viva concentrada, el refuerzo debe ser colocado transversalmente al refuerzo principal en la parte inferior de la losa, a menos que el espesor de esta sea mayor a 0.60 m. En el diseño de las vigas de carga, se debe tomar en consideración el factor de que las cargas que llegan a las vigas de soporte, no están uniformemente distribuidas sobre ellas.

La cantidad de acero de distribución debe ser el porcentaje del acero principal requerido para el momento positivo como sigue:

- Para refuerzo principal paralelo al tráfico:

$$A_{s_{MÍNIMO}} = \frac{55}{\sqrt{S}} \quad \text{Máximo 50\%}$$

- Para refuerzo principal perpendicular al tráfico:

$$A_{s_{MÍNIMO}} = \frac{121}{\sqrt{S}} \quad \text{Máximo 67\%}$$

- Para el acero principal de refuerzo perpendicular al tráfico, la cantidad especificada de acero de distribución debe ser usada en la mitad central de la luz de la losa, y no menor de 50% de la cantidad especificada debe ser usada en los cuartos externos de la luz de la losa.

2.3.9.3 Vigas de Concreto Prefabricadas

Un puente con vigas múltiples es construido con vigas reforzadas prefabricadas o preesforzadas que son colocados una al lado de la otra en los soportes. La interacción entre las vigas es desarrollada por juntas longitudinales continuas en combinación con amarres transversales que pueden o no ser preesforzados, tales como pernos, entre otros. Diafragmas rígidos de profundidad total son necesarios para garantizar uniformidad en la distribución de carga para las vigas T. El momento flexionante de carga viva para cada sección debe determinarse aplicando a la viga una fracción de la carga de rueda determinada por la siguiente ecuación:

$$\text{Fracción de Carga} = \frac{S}{D}$$

Donde,

S = Ancho del miembro pre-esforzado

$D = (0.75 - 0.5N_L) + 0.7N_L(1 - 0.2C)^2$ Cuando $5 \geq C$

$D = (0.75 - 0.5N_L)$ Cuando $C < 5$

N_L = Número de canales de tráfico

$$C = K \times \frac{W}{L}$$

Donde,

W = Es el ancho total del puente medido perpendicularmente a los soportes longitudinales en pies;

L = Es la longitud medida paralela a los soportes longitudinales en pies;

$$K = \sqrt{(1 + \mu) \times \frac{I}{J}}$$

Si el valor de $\sqrt{I/J}$ excede 5.0, la distribución de la carga viva debe determinarse usando un método más preciso como la “Articulated Plate Theory” o Análisis de Grillage.

Donde,

I = Es el momento de Inercia.

J = Es el de Módulo de Torsión de Saint - Venant

μ = Módulo de Poisson para soportes.

Para los métodos más exactos, J puede estimarse usando la siguiente ecuación:

$$J = \sum 1/3 \times b \times t^3 \times \left(1 - 0.630 \times \frac{t}{b}\right)$$

Donde,

b = Es la longitud de cada componente rectangular en la sección;

t = Es el espesor de cada componente rectangular en la sección.

2.3.10 Gálibo de la Estructura

2.3.10.1 Canales de Tráfico

Las cargas de canal o un camión estándar debe considerarse a ocupar un ancho de 3.05 m. Estas cargas deben colocarse en un canal de tráfico de 3.30 a 3.65 m. de ancho de diseño, distribuido sobre todo el ancho de la vía del puente, medido entre brocales.

Los canales de tráfico deben colocarse en tal número y posición en la vía y las cargas deben colocarse en tal posición dentro de cada canal de tráfico individual, de modo que se produzca el máximo esfuerzo en el miembro en consideración. La calzada es zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Excluye los hombrillos.

2.3.10.2 Hombrillos y Zonas de Seguridad

Para los hombrillos se acepta en la estructura, cuando esta es mayor a una longitud de 15 m, una reducción aceptable en relación a los anchos establecidos en el resto de las carreteras, pudiendo utilizarse así, un ancho de hombrillo o zona de seguridad de 0.9 m a cada lado de la vía..

2.3.10.3 Aceras y Burladeros

Las aceras destinadas a tránsito peatonal generalmente se colocan sobre puentes urbanos, tomando en cuenta que estas se dimensionan en múltiplos de 0.60 m, y no debe ser menor a 1.20 m. Los burladeros se colocan en puentes que no llevan aceras, de modo de prever el paso ocasional de peatones. El ancho mínimo para estos es de 0.45 m.

2.3.10.4 Ancho Total Mínimo

Tomando en cuenta que el diseño de una calzada generalmente tiene una sección transversal de dos trochas de tránsito por sentido, se ha establecido un ancho mínimo de 8.55 m. Para un tráfico pesado y rápido, este ancho debe incrementarse a 10 m. Para vías de cuatro trochas, el ancho mínimo recomendado a usar es de 17 m para vías de tráfico pesado. Existen algunos casos que ameritan análisis especial como a continuación:

- Enlaces con avenidas urbanas, cuya composición esta determinada por condiciones urbanísticas especiales.
- Puentes en curva, que requieren de sobre anchos en el desarrollo de las curvas de transición.
- Zonas de aceleración o desaceleración, o entradas y salidas de vías de alta velocidad.

2.3.10.5 Altura libre

La altura libre sugerida es de 4.5 a 5 m. pero es recomendable usar esta última debido a la inexistencia de control de acceso a los puentes.

2.3.11 Análisis Sísmico de Puentes

2.3.11.1 General

En el país hay un conjunto de profesionales de la Ingeniería que han estudiado la factibilidad de realizar una Norma Venezolana que rijan la construcción, inspección, rehabilitación y mantenimiento de los puentes en el país

Aunque la Norma AASHTO fue realizada para regiones de Estados Unidos, fácilmente se puede adaptar a Venezuela específicamente en su sección de análisis sísmico. Esta Norma utiliza ciertos principios para el desarrollo de un análisis sísmico:

1. Los terremotos de poca a moderada intensidad deben ser resistidos dentro del rango elástico de los componentes estructurales sin daños significativos.
2. Intensidades realistas del movimiento de la superficie debido a sismos son usadas en los procedimientos de diseños.
3. La exposición al temblor a sismos de largos terremotos no debe causar colapso de toda o parte de la estructura del puente. Donde ocurra el daño debe ser detectable y accesible para inspección y reparo.

El desarrollo de un análisis sísmico es llevado a cabo con los siguientes conceptos básicos:

1. Minimizar el peligro de muerte.
2. Los puentes pueden sufrir daños pero tener poca probabilidad de colapso causado por movimientos sísmicos.
3. Las velocidades de movimiento usadas en el diseño deben tener poca probabilidad de excedencia durante la vida del puente.

En Venezuela, el aspecto sísmico siempre se ha llevado según el criterio de los ingenieros de las zonas en donde se ubique la construcción, por lo que actualmente, no existe un reglamento que rija el cálculo de las fuerzas sísmicas a utilizarse en el diseño de un puente. Sin embargo, la Norma Venezolana COVENIN 1756 de Edificaciones Sismorresistentes establece un mapa de zonificación sísmica del cual se obtiene la aceleración del suelo para las diferentes regiones del país:

CUADRO N°09

Zona 1:	Amazonas y Guayana	0.10g
Zona 2:	Región Sur de Los Llanos	0.15g
Zona 3:	Región Norte de Los Llanos	0.20g
Zona 4:	Pié de Monte de las Cordilleras	0.25g
Zona 5:	Zona Central y las Cordilleras	0.30g
Zona 6:	Al sur del estado Sucre	0.35g
Zona 7:	Al norte del estado Sucre	0.40g

Aceleraciones del Suelo para las Distintas Zonas Sísmicas de Venezuela
Fuente: Ing. Eduardo Arnal, Lecciones de Puentes (p.57)

2.3.11.2 Requerimientos de Calidad

Existen muchos casos de fallas estructurales ocurridas durante un terremoto que han sido directamente relacionadas con la baja calidad de control durante la construcción. La literatura esta repleta de reportes citando que se pudo haber prevenido un colapso si se hubiese tenido la inspección correcta. Para este seguro de calidad, el ingeniero especifica los requerimientos de seguridad de calidad, el contratista realiza el control para llegar a la calidad deseada y el dueño vigila el proceso de construcción mediante inspecciones especiales. Es importante que cada parte reconozca sus responsabilidades entienda el procedimiento y tenga la capacidad para llevarlos a cabo.

2.3.11.3 Coeficiente de Aceleración

El coeficiente de aceleración (A) a ser utilizado en la aplicación del análisis sísmico debe ser determinado mediante mapas divisorios de las distintas regiones del país. Valores numéricos del coeficiente A se obtiene de dividir el valor del mapa entre cien. Las cargas sísmicas representadas por los coeficientes de aceleración tienen una probabilidad de 10% de excedencia en cincuenta años (que es equivalente a 15% de excedencia en 75 años). Esto corresponde a un período de retorno aproximado de 475 años..

2.3.11.4 Clasificación de Importancia

La clasificación de importancia (IC) debe ser asignada a todos los puentes cuyo coeficiente de aceleración es mayor a 0.29 con al propósito de determinar la categoría de rendimiento sísmico (SPC) como sigue:

- a) Puentes esenciales – IC = I
- b) Otros puentes – IC = II

Los puentes deben clasificarse según las bases sociales y requerimientos de seguridad proporcionados en el comentario.

2.3.11.5 Categoría de Rendimiento Sísmico

Un puente debe ser diseñado para funcionar durante y después de un terremoto. En áreas en donde el coeficiente de aceleración sea mayor de 0.29, los puentes tendrán requerimientos adicionales. Cada puente debe ser asignado a una de las cuatro categorías de rendimiento sísmico (SPC), de la A a la D, basado en el coeficiente de aceleración (A) y en la clasificación de importancia (IC), mostrado en el cuadro a continuación:

CUADRO N°10

Coeficiente de Aceleración	Clasificación de Importancia (IC)	
	I	II
A	I	II
$A \leq 0.09$	A	A
$0.09 < A \leq 0.19$	B	B
$0.19 < A \leq 0.29$	C	C
$0.29 < A$	D	C

Categorías de Rendimiento Sísmico

Fuente: AASHTO, Standard Specifications for Highway Bridges (p.399)

2..3.11.6 Coeficiente de Sitio

Los efectos de las condiciones del sitio sobre la respuesta de un puente debe determinarse de un coeficiente de sitio, **S**, basado en los tipos de perfil de suelo definidos a continuación:

Perfil de Suelo Tipo I: Es un perfil de suelo con:

1. Roca de cualquier característica cuyo material puede caracterizarse por una velocidad de onda de corte mayor a 2500 ft/s (760 m/s); ó
2. Condiciones de suelo duro donde la profundidad es menor a 200 ft (60 m) .

Perfil de Suelo Tipo II: Es un perfil de suelos con arcillas duras o condiciones profundas sin cohesión donde la profundidad de suelo excede 200 ft (60 m).

Perfil de Suelo Tipo III: Es un perfil con arcillas blandas a intermedias y arenas, caracterizado por 30 ft (9 m) o más de arcillas blandas a intermedias.

Perfil de Suelo Tipo IV: Es un perfil con arcillas blandas con profundidades mayores a 40 ft (12 m).

El coeficiente de sitio (**S**) aproxima los efectos de las condiciones de sitio en el coeficiente de respuesta elástica o espectro y esta dado en el cuadro a continuación:

CUADRO N°11

	Tipo de Perfil de Suelo			
	I	II	III	IV
S	1.0	1.2	1.5	2.0

Coeficientes de Sitio

Fuente: AASHTO, Standard Specifications for Highway Bridges (p.400)

2.3.11.7 Coeficiente de Respuesta Sísmica Elástica

Los coeficientes de respuesta sísmica define la carga sísmica a ser utilizada en el análisis elástico de efecto sísmico.

Estos requerimientos pueden ser suavizados en un 5% del espectro de respuesta desarrollado por un profesional calificado. Dicho espectro debe incluir los efectos de sismología local y condiciones de suelo del sitio.

Coeficiente de Respuesta Sísmica Elástica para Análisis Simple

El coeficiente de respuesta sísmica elástica C_s usado para determinar las fuerzas de diseño esta dado por la siguiente fórmula adimensional:

$$C_s = \frac{1.2 \times A \times S}{T^{2/3}}$$

Donde,

A = Coeficiente de aceleración

S = Coeficiente adimensional para las características del perfil de suelo del sitio

T = Período del puente

El valor de C_S no debe exceder 2.5 A. Para perfil de suelo tipo III y IV en áreas donde $A \geq 0.30$, C_S no debe exceder 2.0 A.

Coeficiente de Respuesta Sísmica Elástica para Múltiples Análisis

El coeficiente de respuesta sísmico elástico para un modo “m”, C_{SM} , debe ser determinado de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$C_{SM} = \frac{1.2 \times A \times S}{T_M^{2/3}}$$

Donde,

T_M = Período del “m” modo de vibración

2.3.11.8 Factor de Modificación de Respuesta

Las fuerzas de diseño sísmico para miembros individuales y conexiones a puentes clasificados como SPC B, C o D son determinados dividiendo la fuerza elástica entre el factor de modificación de respuesta (R) apropiado. Si los requerimientos de las diferentes normativas no se satisfacen, el máximo valor de R para subestructuras y conexiones debe ser 1.0 y 0.8 respectivamente.

El factor de modificación de respuesta para estructuras es :

$$R = \begin{cases} R_{TRANSVERSAL} = 5 \\ R_{LONGITUDINAL} = 3 \end{cases}$$

2.3.11.9 Determinación de Fuerzas Elásticas y Desplazamientos

La combinación de fuerzas sísmicas ortogonales es usada en base a la incertidumbre direccional de los movimientos de un terremoto y la ocurrencia simultánea de fuerzas de terremoto en dos direcciones perpendiculares horizontales. Las fuerzas sísmicas elásticas y momentos resultantes del análisis en las dos direcciones perpendiculares deben ser combinadas para formar dos casos de carga según sea el caso.

Fuerzas de Diseño para Miembros Estructurales y Conexiones

Las fuerzas sísmicas de diseño deben aplicarse a:

- Las superestructuras, sus apoyos y la conexión entre la superestructura con la subestructura de soporte.
- La subestructura de soporte hasta las columnas y pilas, sin incluir los pedestales.
- Componentes que conecten la superestructura a los estribos.

Note que las fuerzas sísmicas son reversibles (positivo y negativo) y la máxima carga para cada componente debe calcularse como a continuación:

$$Carga = 1.0 (D + B + SF + E + EQM)$$

Donde,

D = Carga Muerta

B = Flotabilidad

SF = Presión del flujo de la corriente

E = Presión de la tierra

EQM = Fuerza sísmica elástica del caso de carga 1 ó caso de carga 2 modificado al dividirse entre el factor R apropiado.

Si se usa el método de carga de servicio, esta permitido que se incrementen los esfuerzos admisibles en un 33 ⅓ % para concreto reforzado, y un 50% para acero estructural.

2.3.12 Cálculo de la Infraestructura

2.3.12.1 Columnas

A) Combinaciones de Cargas (casos más desfavorable)

Caso I: $1.3 \times [\beta d \times C.M. + 1.67 \times (C.V. + I)]$

Caso III: $1.3 \times [\beta d \times C.M. + (C.V. + I) + 0.3W_{C.M.} + W_{C.V.} + L_F]$

Caso VII: $1.3 \times [\beta d \times C.M. + EQ]$

CUADRO No.12

βd	Caso I		Caso III		Caso VII	
	Carga Vertical	Flexión	Carga Vertical	Flexión	Carga Vertical	Flexión
	1	1	0.75	1	0.75	1

Valores de βd para cada Caso
Fuente: Figura Elaborada por los Autores

B) Efectos de Esbeltez

- Casos a Considerar

Los efectos de esbeltez deben considerarse en forma aproximada, excepto cuando se haga un análisis estructural de segundo orden. Este tipo de análisis es obligatorio, para aquellas columnas cuya esbeltez efectiva sea mayor de 100:

$$\frac{k \times lu}{r} > 100$$

En el diseño de columnas de concreto armado a menudo pueden ignorarse los efectos de esbeltez. Cuando los efectos de esbeltez han de considerarse, puede usarse el método de la magnificación de momentos. En este método la columna se diseña para un momento δM , siendo δ el magnificador de momentos, y M el momento resultante de una combinación particular de diseño mayorada.

Grafico 02: Efectos de Esbeltez
Fuente: grafico hecho por los Autores.

- Cálculo de la Esbeltez Efectiva

La esbeltez viene en función del radio de giro, a continuación se presentan los diferentes radios de giro para las figuras geométricas conocidas.

Cuadro No:13

SECCIONES	RADIOS DE GIRO
	$r_x = r_y = 0.25 D$
	$r_x = 0.30 ay$ $r_y = 0.30 ax$
	$r_x = r_y = 0.22 a$
	$r_x = r_y = 0.28 a$ $r_e = 0.32 a$ $r_n = 0.20 a$

Radios de Giro de las Secciones de Columnas

Fuente: Figura Elaborada por los Autores

En el caso de columnas que se consideren arriostradas, siempre es conservador utilizar un valor k igual a 1.0.

En todos los casos, los efectos de esbeltez deben analizarse separadamente para cada dirección donde la flexión puede ocurrir, y debe determinarse el magnificador de momentos para cada una.

- Necesidad de Considerar los Efectos de Esbeltez

En caso de columnas en pórticos no arriostrados se podrá ignorar el efecto de la esbeltez, si:

$$\frac{k \times lu}{r} < 22$$

En el caso de columnas en pórticos arriostrados, se puede ignorar los efectos de esbeltez, si:

$$\frac{k \times lu}{r} < 34 - 12 \times \frac{M_1}{M_2}$$

Donde,

M_2 : es el valor absoluto del mayor momento calculado en los extremos de la columna.

M_1 : es el menor momento, tomándose M_1 como negativo cuando el sentido de rotación de M_1 coincide con el de M_2 , y positivo en caso contrario. Nótese que como M_1/M_2 varía entre -1 y $+1$, los valores están comprendidos entre 22 y 46.

Cuando los efectos de esbeltez puedan ignorarse, se adoptará un magnificador de momentos $\delta = 1.0$ para determinar el magnificador de momentos, o puede usarse un método más preciso.

- Evaluación Aproximada de los Efectos de Esbeltez

El magnificador de momentos δ para una columna arriostrada se calcula, por medio de la expresión:

$$\delta = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{\phi P_c}} \geq 1.0$$

Donde,

P_c es la carga de Euler para la columna:

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k \times lu)^2}$$

Donde,

I : se calcula con la inercia efectiva de la sección agrietada, pudiéndose utilizar:

$$EI = \frac{0.4Ec \times I_g}{1 + \beta d}$$

Donde,

d : es el coeficiente entre el momento producido por la carga permanente, dividido entre el producido por la carga total. Obviamente, siempre resulta conservador adoptar d igual a 1.0.

El valor de P_u es la carga axial de diseño en la combinación de solicitaciones consideradas, y el valor de C_m puede tomarse para el caso de columnas arriostradas sin cargas transversales entre sus extremos, como:

$$C_m = 0.6 + 0.4 \times \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4$$

En cualquier otro caso se usa C_m igual a 1.0. En esta fórmula, M_1 y M_2 son, respectivamente, el menor y mayor momento en los extremos de la columna. El signo de M_2 siempre se toma positivo, mientras que el signo de M_1 se toma positivo sólo si la columna se flecta en curvatura simple (es decir, si M_1 y M_2 tienen diferente sentido de rotación); si la columna flecta en doble curvatura el signo de M_1 debe tomarse como negativo.

C) Resistencia de Diseño

- Factores de Minoración de Resistencias

En todos los ábacos y fórmulas del Manual para Cálculo de Columnas de Concreto Armado (1984) el factor de minoración de resistencias a flexión es único e igual a 0.70. Como en algunos casos las Normas permiten un valor algo mayor, a continuación se presenta el cálculo del factor de corrección ϕ_1 , definido como:

$$\phi_1 = \phi / 0.70$$

Si no se desea utilizar este refinamiento, siempre será conservador adoptar $\phi_1 = 1.0$.

- Columnas con Ligaduras

En las columnas provistas con ligaduras, puede aplicarse al factor de minoración de resistencias el factor de corrección siguiente:

$$a) \phi_1 = 1.0,$$

$$b) \phi_1 = 1.286 - 2.86 \times \frac{Pu}{f'_c \times Ag} \leq 1.286,$$

$$si \quad Pu < 0.10 \times f'_c \times Ag$$

- Columnas con Zunchos

En las columnas confinadas con zunchos, el factor de corrección puede tomarse como:

$$a) \phi_1 = 1.071,$$

$$si \quad Pu \geq 0.10 \times f'_c \times Ag$$

$$b) \phi_1 = 1.286 - 2.15 \times \frac{Pu}{f'_c \times Ag} \leq 1.286,$$

$$si \quad Pu < 0.10 \times f'_c \times Ag$$

- Acero

La cantidad de refuerzo en la columna se mide por medio de su cuantía mecánica q , definida como:

$$q = \rho \times \frac{Fy}{f''_c}$$

Donde,

ρ es el porcentaje total de acero, o cuantía geométrica. Este acero se distribuye según se indica en cada ábaco.

- Variables Geométricas

La distribución del acero se caracteriza por medio de la “relación de recubrimiento” γ , la cual se define como el coeficiente de la separación del refuerzo entre la dimensión total de la columna en la dirección considerada. Aunque es conservador usar un ábaco con una relación de recubrimiento menor que la real, puede usarse una interpolación lineal entre dos ábacos si se desea un resultado más preciso.

D) Cuantías Mínimas y Máximas de Acero Longitudinal

Las columnas han de tener un porcentaje total de acero ρ no menor del 1%. Para los muros hay disposiciones especiales. También se establece que las columnas han de tener menos del 8% de acero, pero en zonas sísmicas se rebaja este porcentaje máximo a un 6%.

E) Determinación de la Cuantía Requerida de Acero Longitudinal

Existen varios métodos para determinar la cuantía de acero longitudinal q requerida. El método a usar depende del tipo de columna a diseñar, de que se emplea ábacos si se calcula manualmente o fórmulas si se usa un programa, y de nivel de precisión deseado, puesto que unos métodos son más conservadores que otros. Los métodos de diseño basados en fórmulas se consideran en general aproximados, porque la fórmula es sólo una representación aproximada del correspondiente

diagrama de interacción; no obstante, la aproximación es muy buena y generalmente conservadora.

F) Determinación del Acero Transversal

- Ligaduras Mínimas

Este refuerzo se dispone como soporte lateral de las barras longitudinales. En todo caso la separación de las ligaduras no debe ser mayor que la menor dimensión de la columna.

- Diseño por Corte

La armadura transversal de una columna puede ser necesaria para lograr la resistencia requerida al corte. La resistencia de diseño V_u de una columna puede determinarse por medio de la expresión dada:

$$V_u = \phi \times (V_c + V_s)$$

Donde,

El factor de minoración de resistencias en corte es $\phi = 0.85$, y donde V_c , la resistencia nominal asignada al concreto puede tomarse como:

$$V_c = 0.53 \times \left(1 + 0.007 \times \frac{P_u}{A_g} \right) \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$$

El valor de V_s (resistencia nominal al corte correspondiente al acero). Su valor puede calcularse a partir de la fórmula, tomando V_u como la resistencia requerida al corte, y si resulta negativo, no necesita

refuerzo cortante. En caso contrario se requiere un refuerzo de corte con una resistencia nominal asignada igual o mayor que V_s .

- **Diseño de los Zunchos**

El diámetro del refuerzo a usar como zuncho o armadura de confinamiento será limitado a un mínimo de 3/9" (9mm). La separación libre entre dos ramas consecutivas del zuncho debe estar comprendida entre 3cm y 10cm. La cuantía mínima del refuerzo helicoidal a usar como zuncho, se limita con fines de confinamiento:

$$P_s = 0.45 \times \left(\frac{A_g}{A_c} - 1 \right) \times \frac{f'_c}{F_y}$$

2.3.12.2 Estribos

Es importante tener claro el concepto de muros de contención, así como el del suelo que origina los empujes sobre la estructura. Estas estructuras se diseñan con un criterio de interacción suelo-estructura. Como resultado de estos cálculos, las fuerzas para las cuales se calculan los estribos o muros de contención, para el caso de puentes, son aquellas fuerzas o empujes que a lo largo de su construcción y utilización afectarán la estructura de soporte. En todos los casos resulta aconsejable tomar en consideración no solo los empujes del suelo, sino también los que se originan cuando el muro comienza a fallar por rotación o deslizamiento.

La determinación de las dimensiones definitivas del muro se realiza por tanteo, teniendo como dato la altura H del muro, ya que es la altura de suelo a contener.

Por su capacidad estructural y método de diseño, la Norma AASHTO clasifica los muros de la siguiente manera:

Los muros Cantiléver, los más utilizados actualmente, son siempre de concreto armado, y el fuste actúa como un gran volumen empotrado en la base, para resistir el empuje del suelo. Su perfil es por lo general una forma de T invertida y su estabilidad depende en gran parte del peso del suelo que soporta su pie. Ver figura 14.

FIGURA No.14: Tipos de Muros
Fuente: Ing. Maria Graciela Fratelli,
Suelos Fundaciones y Muros (p.477)

a) Carga

Se diseñan los estribos para resistir la presión de tierra, el peso del estribo y superestructura del puente, las cargas vivas en la superestructura, fuerzas del viento y fuerzas longitudinales cuando los rumbos son las fuerzas fijas, sobrecarga de la grúa (al momento de colocación de las vigas) y fuerzas de frenado o impacto de vehículos. El diseño se realizará para cualquier combinación de estas fuerzas que pueden producir la condición más severa de carga.

FIGURA No.15: Estribos para puentes con muros de retorno.
Fuente: Ing. Eduardo Arnal, Lecciones de Puentes (p.189)

b) Estabilidad

1. Se diseñarán estribos para resistir la fuerza al volcamiento ($F_{s_{volcamiento}} \geq 2.0$) y al deslizamiento ($F_{s_{deslizamiento}} \geq 1.5$). Las cargas vivas y muertas son supuestas uniformemente distribuidas encima de la longitud del estribo entre las juntas de expansión.

2. Se determinarán presiones de la fundación aceptables y capacidades del muro.

c) Desagüe y Relleno

El material de relleno detrás de los estribos será libre de drenajes, o con agujeros con desagües franceses puestos a los intervalos convenientes y elevaciones; y dependiendo del tipo de suelo. No se usarán cienos y arcillas para relleno.

d) Muros Cantilever

Los muros Cantilever resisten por flexión el empuje del suelo. La carga gravitacional de la tierra sobre la puntera colabora en gran medida a la estabilización del muro. Sin embargo, en ciertos tipos de suelos, muy firmes y con resistencia mayor a 5 kg/cm^2 , donde la excavación es dificultosa, los muros pueden construirse sin puntera, o sin talón, dependiendo del caso. El diseño de estos muros se realiza generalmente por tanteos, comenzando por las siguientes dimensiones iniciales:

- La altura es un dato, puesto que es la altura de suelo a contener.
- La base del fuste es igual a la altura dividido entre 10 ó 12, a criterio del diseñador, este debe ser un espesor suficiente para resistir la máxima fuerza de corte y momentos flectores.
- En el tope del muro el espesor no debe ser menor a 30 cm
- La base completa por lo general tiene un valor de $0.5H$ a $0.8H$.
- El largo del talón y de la puntera generalmente se asumen dependiendo de las condiciones y características del proyecto.

FIGURA No.16: configuraciones de Muros Cantilever
 Fuente: Ing. María Graciela Fratelli,
 Suelos Fundaciones y Muros (p.483)

El procedimiento a seguir para el cálculo de Muros Cantiléver es:

1. Para los valores de ϕ y β del suelo a contener, según la teoría de Ranking, se hallan los valores de K_a y K_p .

$$K_a = \operatorname{tg}^2(45 - \theta/2)$$

$$K_p = \operatorname{tg}^2(45 + \theta/2)$$

2. Conocida la altura del muro, se calculan las demás dimensiones del muro tomando en cuenta las características mencionadas anteriormente.

3. Se hallan las resultantes de los empujes activos y pasivos, y su punto de aplicación.

$$E_a = \frac{1}{2} \times \gamma \times H^2 \times \operatorname{Cos}\beta \times K_a$$

$$E_p = \frac{1}{2} \times \gamma \times H_1^2 \times \operatorname{Cos}\beta \times K_p$$

4. Se hallan las magnitudes de todas las cargas gravitacionales, debidas al peso propio del muro y la tierra que apoya sobre la puntera y el pie.

5. Se determina la resultante de las mismas, siendo esta la sumatoria de todas las cargas gravitacionales.

6. Se halla el momento de vuelco con respecto al extremo de la puntera.

7. Se halla el momento estabilizante con relación al mismo punto extremo, con empuje pasivo.

8. Se determinan los factores de seguridad al volcamiento y al deslizamiento.

$$FS_{volcamiento} = \frac{M_{ESTABILIZANTE} + M_{EP}}{M_{VOLCANTE}}$$

$$FS_{deslizamiento} = \frac{\mu \times N + Ep}{Ea + Ea'}$$

Donde,

$$Ea' = q \times H \times Ka$$

9. Se determinan la ubicación de la Normal y la excentricidad de la misma.

$$X \times N = M_{ESTABILIZANTE} + M_{EP} - M_{VOLCANTE}$$

$$e_{MÁXIMO} = \frac{(B/3)}{2}$$

$$e = B/2 - X$$

10. Se calculan los esfuerzos debajo de la zapata del estribo.

$$\sigma_{MAX-MIN} = \frac{N}{100 \times B} \times \left(1 \pm 6 \times \frac{e}{B} \right)$$

11. Se determinan los esfuerzos específicos para el talón y la puntera y con estos esfuerzos se determina el área de acero necesaria para cada elemento por separado.

12. Se calcula el acero principal o longitudinal del fuste. Para esto, se puede diseñar el acero en la altura del muro cada $H/4$ para así disminuir el área de acero conforme vaya disminuyendo el espesor del fuste.

h) Protecciones del Muro

Estas protecciones a los lados del muro en catiliver a menudo son comúnmente llamadas, Muros de Retorno. Este garantiza la integridad del muro principal (soporte estructural del puente) ante las agresiones de la naturaleza y el paso del tiempo.

2.3.12.3 Fundaciones

Son los elementos estructurales que soportan la superestructura y transmiten las cargas ejercidas por la misma hacia el suelo.

El criterio de movimiento tolerable para el desplazamiento de las fundaciones horizontal se desarrollará considerando los efectos potenciales de movimiento vertical y horizontal combinado. Donde se combinaron los desplazamientos horizontales y verticales deben limitarse.

a) Refuerzo

El refuerzo de sentido único y bi-direccional se distribuirá uniformemente por el ancho entero de la fundación. El refuerzo de

fundaciones rectangulares bidireccionales se distribuirá uniformemente por la anchura entera de la fundación en la dirección larga. En la dirección corta, la porción del refuerzo total se distribuirá uniformemente encima de una anchura igual a la longitud del lado corto de la fundación.

b) Socavación

La profundidad probable de socavación se determinará por la exploración del sub-superficie y los estudios hidráulicos. Si se espera una socavación muy fuerte, se dará la consideración a diseñar la porción de la pila que se expondría como una columna.

c) Supervisión de la Excavación

La supervisión por una persona experimentada y especializada siempre debe incluir un examen completo de los lados y fondo de la excavación, con la posible suma de hoyos para evaluar las condiciones geológicas. Las asunciones hechas durante el diseño de la fundación con respecto a la fuerza, densidad, y agua intersticial, deben verificarse las condiciones durante la construcción, por la inspección visual.

2.4 Marco Legal

El marco legal lo constituyen las normas y reglamentos a seguir en el diseño estructural de un puente. Como actualmente no existe, en Venezuela, una normativa que regule el diseño de puentes, es necesario

recurrir a normas extranjeras y adaptarlas a las condiciones y características presentes en nuestro país,

Como esta norma no ha sido publicada, se usará como base legal en este proyecto la siguiente norma (con ciertas modificaciones):

Norma AASHTO- American Association of State Highways
and Transportation Official. Washington D.C., U.S.A.

También se utilizará el Manual de Diseño publicado por Pretensados Venezolanos C.A. (PREVENCA), Novena Edición y la Norma Venezolana COVENIN 1753-87 “Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones Análisis y Diseño. También hay que resolver una serie de problemas técnicos, de los cuales se pueden mencionar los siguientes:

2.4.1 Tren de Cargas

En el caso particular de Venezuela, los daños a los puentes ocurren no solo por el exceso de carga, sino también por la modificación de las dimensiones de los camiones para que puedan soportar más tonelaje, con lo cual las condiciones de carga, también radicalmente distintas, a la de los países de donde se crearon las normas a utilizar.

Dicho anteriormente resulta significativo que no solo las especificaciones AASHTO resultaron insuficientes para un grupo de vehículos de circulación diaria en el país, sino que también excedieron las Normas o Reglamentos de España, Alemania, Inglaterra, Rusia y Francia, con excepción de las Normas Italianas y Portuguesas para tramos pequeños. Reconocida la insuficiencia del tren AASHTO HS 20-

44 se propuso trenes sustitutivos en 1960, 1969, 1972 y 1976. Para 1982, la práctica era proyectar con 1.2 veces el tren HS 20-44 impactado.

2.4.2 Factor de Impacto

Concomitante con problemas del tren de cargas, está el del factor de impacto. La tradicional fórmula de la AASHTO $I = 15/(L+38) \leq 30\%$, es una simplificación del problema desarrollado al final de los años 1920. El Código Ontario ha evolucionado de una fórmula compleja, en función de la frecuencia natural del puente a una expresión más simplificada en función del número de ejes del tren de carga. También por razones conceptuales, decidieron cambiar el nombre de factor de Impacto por el de Carga Dinámica Permitida (DLA).

La modelación del impacto, mediante el llamado factor de impacto y el cual define la relación entre las respuestas dinámicas y estática, es un problema complejo por las múltiples variables que participan.

El factor de impacto también es un valor que debe ser obtenido localmente por cuanto en Latinoamérica se tiende a grandes cargas, con gran variedad en los valores de rigidez y de amortiguamiento de los vehículos (desgaste de la suspensión por sobrepeso y un menor mantenimiento), malas condiciones de la superficie de rodamiento.

2.4.3 Gálbo de las Estructuras

Basta un recorrido por las vías del territorio, para darse cuenta de la necesidad de revisar y actualizar el ancho y la altura libre de los puentes.

Como ya se había descrito anteriormente uno de los mayores problemas en Venezuela es el cambio de las dimensiones de los camiones y su sobrepeso, lo que muchas veces conlleva a que las distancias mínimas de ancho y altura (en el caso de viaductos) de otras Normas no sean suficientes para el caso inusual del país.

2.4 Definición de Términos

Acceso: Entrada o paso al puente.

Acero Estructural: Empleado para las estructuras de construcciones civiles tales como puentes, casas y armazones, a los cuales se exige buena ductilidad, este acero es el complemento al concreto para ayudarlo a resistir tensiones.

Anclaje: Enlace de las partes de una construcción mediante elementos metálicos (tirantes, pernos, anclas, etc.) que aseguran la inmovilidad del conjunto.

Arriostamiento: Dispositivo para evitar la deformación y el derrumbamiento de las armaduras de vigas, por medio de riostras, tornapuntas o bridas ensambladas.

Cantilever: Viga fijada en un extremo y libre en el otro.

Celosía: Enrejado de madera o metálico.

Cimbras: Las cimbras o encofrados retienen el concreto hasta que ha fraguado y produce la conformación deseada.

Columna: miembro estructural que sirve de enlace para trasportar las cargas de el tablero al suelo.

Empalme: es el enlace producido entre corrientes vehiculares que se encuentran al mismo nivel, donde no se originan puntos de conflicto entre los flujos de esas corrientes.

Estribos: Miembros estructurales destinados a soportar tanto las cargas axiales de las vigas como el empuje de tierra de la rampa.

Geomorfología: estudio científico de la forma del terreno y de los paisajes, también la morfología del fondo marino y el análisis de terrenos extraterrestres. Es el estudio del aspecto geológico del terreno visible.

Hormigón Armado: Estructura mixta constituida por hormigón ordinario y una serie de barras de hierro tales que hacen a la estructura resistente también a la tracción. Las barras de hierro (armadura) se disponen oportunamente en las zonas del hormigón sometidas a esfuerzos de tracción.

Hormigón Pretensado: En este tipo de hormigón se modifica el estado de tensión de la estructura imponiendo a priori un estado de deformación independiente de las cargas externas que gravitarán sobre esa estructura puesta en obra. Mientras que el hormigón armado normal puede considerarse constituido de dos partes: el hormigón, que resiste bien a la compresión, y la armadura, que resiste a la tracción, el hormigón pretensado constituye una estructura homogénea que resiste bien ambas acciones.

Jabalcón: Madero inclinado que sostiene un elemento horizontal o inclinado apoyándose en otro elemento vertical.

Juntas: Son dispositivos móviles entre componentes rígidos que permiten cierta movilidad a la estructura para resistir diversas acciones.

Ojos: Espacio entre dos pilares contiguos de un puente.

Puente Cantilever: Están formados por dos vanos simétricos, llamados brazos, que se proyectan desde las pilas hacia el centro, y cuyos extremos se unen mediante vigas simplemente apoyadas y que se anclan en los lados simétricamente opuestos.

Remansos: Detención, estancamiento de la corriente del agua.

Torre: Pilar de considerable altura utilizado en los puentes sustentados por cables de donde se sujetan éstos.

Tren de carga: Sistema de cargas idealizado para un camión de tres ejes

Troncales: Sistema de carreteras que contribuyen a la integración nacional y al desarrollo económico del país. Son vías que facilitan la comunicación extraregional e internacional y absorben altos volúmenes de tránsito.

Vanos: Espacio entre dos elementos arquitectónicos.

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación.

De acuerdo con los objetivos planteados en esta tesis, la investigación a realizar es un proyecto factible, es decir, “consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a necesidades de una institución, organización o grupo social que se han evidenciado a través de una investigación documental o de una investigación de campo” (pp. 43 y 44); tal y como lo dice la obra de Normas para la Elaboración de los Trabajos Especiales de Grado (2001) de la Universidad Santa María. En este trabajo se realizará un diseño estructural de un puente, que atiende tanto a las necesidades puntuales de esa región como a todos los conductores que tengan que transitar por esa área, cuya necesidad se evidencia por las condiciones viales actuales, por las peticiones de los habitantes de la región y por el trabajo de campo realizado por los ingenieros Guerras Iliana y Silva Carmen, titulado: *“Rediseño Geométrico de Distribuidor a Desnivel para Empalmar la Av. José Antonio Anzoátegui con la Vía Alternativa, Ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui.”*

Es de nivel descriptivo ya que “consiste en caracterizar un fenómeno ó situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores” (ob. cit., p. 42). El diseño del puente se adapta perfectamente a este criterio ya que soluciona una problemática presente en un sector determinado cuyas características y peculiaridades lo hace único y especialmente diseñado para el mismo por lo que es necesaria la descripción de la situación del área donde se propondrá el diseño.

El diseño es, No Experimental, aplicado también en investigaciones de campo en las que no hay manipulación de variables, la acción de las variables ya se dio en la realidad, el investigador no intervino en ello; se trata entonces de observar variables y relaciones entre éstas en un contexto natural, el investigador toma los datos de la realidad.

3.2 Instrumento y validación de datos.

El instrumento a utilizar en la realización del proyecto es la NORMA AASHTO adaptada a nuestro país, de la cual se obtienen todas las regulaciones necesarias para los cálculos del puente, así como también datos necesarios para la realización del mismo. Se consideraran estas regulaciones y datos bastante confiables ya que se han desarrollado por innumerables trabajos de investigación avalados y certificados por las instituciones internacionales.

Actualmente, no se han realizado estudios de suelo en la zona, por lo que las características de los estratos y la resistencia a corte del suelo utilizados son valores estimados de acuerdo a observaciones del sitio, no obstante, para la culminación del proyecto se debe realizar el estudio de suelo a fin de verificar las dimensiones propuestas.

3.3 Procedimiento.

Se ha empleado para la recolección de datos la inspección ocular del sitio del puente, para comprobar su ubicación y el tipo de obstáculos a salvar.

Como procedimiento metodológico se realizó la recolección y obtención de datos mediante fuentes secundarias, es decir libros y páginas de Internet. La información fue seleccionada mediante la aplicación de diferentes métodos entre los cuales se encuentra el fichaje.

El procedimiento técnico se realizó por etapas, tomando en cuenta, para cada etapa, los resultados de los análisis previos realizados.

El procedimiento de diseño del puente se comenzó considerando los antecedentes de estudio de la zona, como el proyecto *“Rediseño Geométrico de Distribuidor a Desnivel para Empalmar la Av. José Antonio Anzoátegui con la Vía Alternativa, Ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui.”* del ancho de calzada del puente, la longitud total, número de carriles, ubicación y tamaño de islas, hombrillos y distintos elementos que conforman la vía; los cuales se adaptaron según el tipo de distribuidor señalado en dicho trabajo, que atiende a las necesidades del flujo vehicular existente en la zona.

3.3.1 Ubicación del puente.

La ubicación exacta del puente quedó determinado en la necesidad del mismo para completar el proyecto que propone el rediseño de la intersección de las Av. José A. Anzoátegui y Alternativa respectivamente.

La longitud al igual que el sentido se determinó previamente en el proyecto anteriormente citado en el cual se adoptó una longitud de 30

metros y el sentido Barcelona – Zona Industrial, ya que este es el sentido de menos tráfico y es una vía secundaria. (Ver plano de Ubicación)

3.3.2 Elección de tipo de puente.

La selección estructural depende inicialmente del perfil topográfico y geotécnico, del alineamiento, el ancho de la vía, la magnitud de las cargas rodantes, de las facilidades constructivas, de costos y de mantenimiento. Además de los requerimientos funcionales, hay que respetar la condición estética del puente, en términos de proporción, orden, forma, integración al ambiente, textura, color, variedad y naturaleza. De igual forma se debe respetar el diseño geométrico del distribuidor tipo trébol y seleccionar un puente acorde con dicho distribuidor. De los tipos de puentes existentes, de acuerdo a su estructura, se considera conveniente el diseño de un puente fijo, debido a el galibo relativamente bajo y constante, sustentado por vigas, dado que la longitud lo permite y se puede modelar de forma Isostático, el cual presenta un comportamiento sismorresistente adecuado por ser un puente recto, tablero continuo, altura de estribos constante, igual rigidez y resistencia, luces cortas y rótulas en estribos perpendiculares al eje del puente, lo cual garantiza la ductilidad, esperada para disipar energía al momento del sismo. En cuanto al tipo de material se elige el concreto armado para la infraestructura y la losa del tablero ya que, además de su alta resistencia, este tiene ventaja ante otros materiales que en un ambiente salino se deterioran más rápido, siendo este el caso del puente de esta investigación por encontrarse en una zona costera; las vigas longitudinales del puente serán Prefabricadas tipo CAGUA (pretensadas) para puentes, de la compañía “Prevenca”, ya que resultan económicas al comparar su resistencia con sus dimensiones. Constará de uno a más tramos, un pórtico

central, muros de concreto armado y las rampas de acceso serán de tierra armada.

3.3.3 Diseño de los elementos de la superestructura.

Para el diseño estructural del puente en concreto armado es necesario el análisis de los elementos de la superestructura. El puente en estudio por este trabajo de investigación consta de las siguientes alternativas de diseño:

- Primera alternativa: Diseño estructural de puente en concreto armado con vigas prefabricadas de dos tramos de 15 m. aprox. cada uno, un pórtico central de cuatro columnas, estribos y rampas de acceso de tierra armada.

Figura 17-A: Primera alternativa de diseño.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

- Segunda alternativa: Diseño estructural de un puente en concreto armado con vigas prefabricadas de un solo tramo de 30 m aprox. estribos y rampas de acceso de tierra armada.

Figura 17-B: Segunda alternativa de diseño.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

- Tercera Alternativa: Diseño estructural de un puente con vigas de acero. Estribos y pórtico central de concreto armado, rampas de acceso de tierra armada.

Figura 17-C: Tercera alternativa de diseño.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Del estudio de las diferentes alternativas se llegó a la conclusión que la que mejor se adapta a las condiciones ya planteadas, es la primera de ellas por las siguientes razones:

- 1- La facilidad de construcción y análisis.
- 2- Fácil mantenimiento e inspección.
- 3- Menor costo en el transporte de las vigas. (el transporte de estas vigas tiene un costo muy elevado y es mucho mas económico el transporte de vigas mas pequeñas). Ver anexo 05.
- 4- Mayor manejo y facilidad al colocar las vigas en su lugar, con maquinaria pesada.

5- No requiere de personal Altamente especializado.

6- Mayor factibilidad de construcción por ser la opción más económica

7- Mayor durabilidad con poco mantenimiento de los materiales, en un ambiente altamente salino y de alta humedad.

El diseño de esta alternativa se desarrollará a continuación.

3.3.3.1 Análisis y Diseño de Tablero o Losa de Puente con Acero Perpendicular al Tráfico.

– El tablero se diseñará de acuerdo a las normas A.A.S.H.T.O. 1996 debido que no existe en Venezuela una norma para el diseño de puentes.

– El tren de carga a utilizar será el HS-20-44 que ya considera un aumento del 20%, para adaptarlo a las condiciones locales debido a la inexistencia de un control de carga en accesos de puentes.

– El puente a diseñar posee una longitud de 30m, y consta de dos tramos de 15m rectos y simétricos. La longitud proviene de la hipotenusa que forma la sección transversal de la vía de abajo la cual tiene 4 canales por sentido de 3.30m cada uno, hombrillos de 1.2m a cada lado, isla central y la Av. Raúl Leoni. Ver Anexo 04.

– La losa con capacidad para cuatro trochas de tráfico, es decir, cuatro canales, dos por sentido de 3,2 m de ancho; con hombrillos de 0,30m, barandas en ambos lados, su ancho total será de 15,00 m. Se diseñará para un metro lineal de Losa.

– Se tomará un espesor de losa de 0,20 m. recomendado por el manual de diseño de la empresa “PREVENCA”.

- La baranda tendrá una altura de 0,80 m y un espesor de 0,20
- Carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor.
- Densidad de asfalto = 2200 Kg/m³
- Densidad del concreto = 2500 Kg/m³
- Resistencia del concreto = 300 Kg/cm²
- Resistencia del acero = 4200 Kg/cm²
- Drenajes en ambos lados a 10m se separación.

De igual forma, según el Manual de Vigas Prefabricadas PREVENCA, para la luz de 15 m, la separación máxima entre vigas es de 3 metros para las “CAGUA 120”, en este caso conservadoramente se disminuirá la separación, la cual quedará en 2.5m (S), en donde se distribuirán 6 vigas “CAGUA 120” en 12,5 metros de losa, quedando un volado por lado de 1,25 m de ancho (S/2), lo que completa los 15,00 m. Se colocarán separadores de 20 cm de espesor entre las vigas a L/2. La carpeta asfáltica de 5 cm de espesor tendrá una pendiente de 2% de bombeo (inclinación) en sentido perpendicular al tráfico, para que de esta manera las aguas de lluvia puedan escurrir hacia los lados del puente, ahí estará un sistema de drenaje de esta agua conformado por agujeros en las barandas de ambos lados a 10 m de separación entre ellos. En donde se unen las vigas longitudinales de cada tramo en la parte central, al igual que, con los estribos, el tablero contará con juntas de expansión de tipo Abierta, para absorber cambios volumétricos de retracción por temperatura y pequeños cambios en las vigas por el efecto de flexión al estar completamente cargadas.

Imagen 11: Sección Transversal de las Vigas Prefabricadas PREVENCA modelo CAGUA 142.
Fuente: PREVENCA (1995), CATALOGO DE VIGAS PREFABRICADAS PARA PUENTES.

La disposición final de vigas es la siguiente:

Figura 18: Disposición final de las vigas longitudinales.

Fuente: Figura realizada por los autores.

La disposición final del tablero será la siguiente:

Figura 19: Disposición final de los elementos del tablero.

Fuente: Figura elaborada por los autores.

Figura 20: Vista en tres dimensiones del puente.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

a. Diseño de la Losa (Tramo):

Carga Muerta.

Peso propio de la losa: (tramo central más desfavorable)

$$P. p. \text{ de la losa} = 0,20\text{m} * 2500 \text{ Kg/m}^3 * 1\text{m} * 1\text{m} = 500 \text{ Kg/ml}$$

$$\text{Peso propio de la baranda} = [(0,6 \times 0,2) + (0,3 \times 0,4)] \times 2500 = 600 \text{ Kg/ml}$$

Peso propio del asfalto = Se desprecia, ya que en 1 metro de ancho en la parte central se encuentra la isla, y la porción de asfalto restante es muy pequeña.

$$\text{Carga muerta total del tramo} = 1100 \text{ Kg/ml}$$

Momento por Carga Muerta.

Para una losa continua de cuatro o más tramos se considera que el momento viene dado por la siguiente expresión:

$$M_{CM} = \frac{W_{CM} * S^2}{10} = \frac{1100 \text{ Kg/m} * (2,50\text{m})^2}{10}$$

$$M_{CM} = 687,5 \text{ kg} * \text{m}$$

Momento por Carga Viva Impactada.

$$M_{(CV+I)} = \frac{(S + 0,61)}{9,76} * P * F_I * F_{MTC} * F_{CORRECCIÓN}$$

En donde:

F_I = Factor de Impacto (por norma) para el tramo = 30%

F_C = Factor de Corrección para una probabilidad de ocurrencia de 80%

P = Media trocha del tren de carga HS-20-44 $\rightarrow P = 8717 \text{ Kg}$

Entonces:

$$M_{(CV+I)} = \frac{(2,50 + 0,61)m}{9,76} * 8717 \text{ Kg} * 1,3 * 0,80$$

$$M_{(CV+I)} = 2888,75 \text{ Kg} * m$$

Momento de Agotamiento.

$$Mu = 1,3 * [M_{CM} + 1,67 * (M_{(CV+I)})]$$

$$Mu = 1,3 * [687,5 \text{ Kg} * m + 1,67(2888,75 \text{ Kg} * m)]$$

$$Mu = 7165,22 \text{ Kg} * m$$

Cálculo de Área de Acero.

Altura de losa: $h = 0,20 \text{ m}$

Recubrimiento: $r = 0,04 \text{ m}$

Altura útil de la losa: $d = 0,20 \text{ m} - 0,04 \text{ m}$

$$d = 0,16 \text{ m}$$

Acero Principal.

$$A_{S_{PRINCIPAL}} = \frac{Mu}{(0,9)^2 * f_y * d} = \frac{7166Kg * m}{(0,9)^2 * 4200Kg / cm^2 * 0,16m}$$

$$A_{S_{PRINCIPAL}} = 13,16cm^2 \rightarrow \phi 5 / 8'' c / 15cm$$

$$A_{S_{PRINCIPAL}}^{COLOCADA} = 13,20cm^2$$

Acero Mnimo y de reparticin

$$A_{s \text{ min}} < 67\% A_{S_{PRINCIPAL}}^{COLOCADA}$$

$$A_{s \text{ min}} = \frac{121}{\sqrt{S}} = \frac{121}{\sqrt{2,50}} \quad \text{Se toma el de norma: el 67 \% del principal}$$

$$A_{s \text{ min}} = 76,53 > 67\%$$

-----→ se toma el 67 % del principal

Entonces:

$$A_{S_{REPARTICIN}} = 67\% A_{S_{PRINCIPAL}}^{COLOCADA}$$

$$A_{S_{REPARTICIN}} = 0,67 * 13,20cm^2$$

$$A_{S_{REPARTICIN}} = 8,84cm^2 \rightarrow \phi 1 / 2'' c / 14cm$$

$$A_{S_{REPARTICIN}}^{COLOCADA} = 9,10cm^2$$

Acero para la Zona de Compresin.

En la zona que trabaja a compresin (lecho superior) en el tramo se coloca $A_{S_{REPARTICIN}}$ por ser un diseo con acero perpendicular al trfico.

$$A_{S_{REPARTICIN}} = 9,10cm^2 \rightarrow \phi 1 / 2'' c / 14cm$$

Acero de Reparticin para la Zona en Compresin.

$$A_{S_{REPARTICIÓN}} = 0,002 * b * h = 0,002 * 100cm * 20cm$$

$$A_{S_{REPARTICIÓN}} = 4cm^2 \rightarrow \phi 3/8'' c / 17cm$$

$$A_{S_{REPARTICIÓN}}^{COLOCADA} = 4,2cm^2$$

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = \frac{A_s * f_y}{b * d * f'_c} = \frac{13,20cm^2 * 4200Kg / cm^2}{100cm * 16cm * 300Kg / cm^2}$$

$$q = 0,11$$

$$\beta = 0,85 - \frac{(f'_c - 280)}{70} * 0,05 = 0,85 - \frac{(300 - 280)}{70} * 0,05$$

$$\beta = 0,84$$

$$\rho = \frac{\beta * 0,85 * f'_c}{f_y} * \left(\frac{6300}{6300 + f_y} \right)$$

$$\rho = \frac{0,84 * 0,85 * 300}{4200} * \left(\frac{6300}{6300 + 4200} \right)$$

$$\rho = 0,0306$$

$$\rho b = 0,5 * \rho = 0,5 * 0,0306$$

$$\rho b = 0,0153$$

$$q_{MÁXIMO} = \rho b * \frac{f_y}{f'_c} = 0,0153 * \frac{4200Kg / cm^2}{300Kg / cm^2}$$

$$q_{MÁXIMO} = 0,2142$$

$$q < q_{MÁXIMO} \rightarrow OK$$

Chequeo por Momento.

$$Mn = f'c \cdot b \cdot d^2 \cdot q \cdot (1 - 0,6 \cdot q)$$

$$Mn = 300 \text{Kg/cm}^2 \cdot 1 \text{m} \cdot (16 \text{cm})^2 \cdot 0,11 \cdot [1 - 0,6 \cdot 0,11]$$

$$Mn = 8255,68 \text{Kg.m}$$

$$Mn \cdot \phi > Mu$$

$$8255,68 \text{Kg.m} \cdot 0,9 = 7430,11 \text{Kg.m} > 7166,0 \text{Kg.m} \rightarrow O.K$$

b. Diseño del Volado:

En el análisis del volado se considerarán dos casos con las diferentes ubicaciones de la media trocha del tren de carga HS-20-44

Figura 21: Vista en 3 dimensiones del volado del tramo.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

1^{ra} Condición: Media trocha a 0,30 m de la línea de demarcación.

No hay paso peatonal

E = Factor de distribución de rueda,
porque la carga "P" no es puntual.

$$E = 0.80 \cdot X + 1,14$$

$$E = 0,80(0,45) + 1,14$$

$$E = 1,5$$

Momento por Carga Viva Impactada

Figura 22: Corte de la sección del volado
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$M_{CV+I} = \frac{P \cdot X \cdot F_I}{E}$$

$$M_{CV+I} = \frac{8717 \cdot 0,45 \cdot 1,30}{1,5} = 3400 \text{ Kg.m}$$

Carga Muerta.

$$\text{Peso propio de la losa} = 0,20\text{m} \cdot 1\text{m} \cdot 1\text{m} \cdot 2500\text{Kg/m}^3 = 500 \text{ Kg/ml}$$

$$\text{Peso propio de la baranda} = 0,20\text{m} \cdot 0,80\text{m} \cdot 1\text{m} \cdot 2500\text{Kg/m}^3 = 400 \text{ Kg/ml}$$

$$\text{Peso propio del asfalto} = 0,05\text{m} \cdot 2200 = 110 \text{ Kg/ml}$$

$$\text{Carga muerta total del volado} = 1010 \text{ Kg/ml}$$

Momento por Carga Muerta.

$$M = P \cdot \text{Brazo}$$

$$M_{CM}^{LOSA} = 500\text{Kg} \cdot 0,625\text{m} = 312,5\text{Kg.m}$$

$$M_{CM}^{BARANDA} = 400\text{Kg} \cdot 1,15\text{m} = 460\text{Kg.m}$$

$$M_{CM}^{ASFALTO} = 110\text{Kg} \cdot 0,625 = 68,75\text{Kg.m}$$

$$M_{CM}^{TOTAL} = (312,5 + 460 + 68,75)\text{Kg.m}$$

$$M_{CM}^{TOTAL} = 841,25\text{Kg.m}$$

Momento Último.

$$Mu = 1,3[M_{CM} + 1,67M_{CV+I}]$$

$$Mu = 1,3[841,25 + 1,67(3400)]$$

$$Mu = 8475,02\text{Kg.m}$$

2^{da} Condición: Media trocha a 0,30 m de la baranda (encima de la línea de demarcación)

$$E = 0,80 \cdot X + 1,14$$

$$E = 0,80(0,75) + 1,14$$

$$E = 1,74$$

Figura 23: Corte de la sección del volado
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Momento por Carga Viva Impactada.

$$M_{CV+I} = \frac{P \cdot X \cdot F_I}{E}$$

$$M_{CV+I} = \frac{8717 \cdot 0,75 \cdot 1,30}{1,74} = 4884,5 \text{ Kg.m}$$

Momento Último.

$$Mu = 1,3[M_{CM} + 1,67M_{CV+I}]$$

$$Mu = 1,3[841,25 + 1,67(4884,5)]$$

$$Mu = 11697,8 \text{ Kg.m}$$

Cálculo del Área de Acero en Volado.

Acero Principal.

$$A_{S_{PRINCIPAL}} = \frac{Mu}{(0,9)^2 \cdot f_y \cdot d} = \frac{11698 \text{ Kg} \cdot \text{m}}{(0,9)^2 \cdot 4200 \text{ Kg/cm}^2 \cdot 0,16 \text{ m}}$$

$$A_{S_{PRINCIPAL}} = 21,49 \text{ cm}^2 \rightarrow \begin{cases} \phi \frac{5}{8} \text{'' C/15} \\ \phi \frac{1}{2} \text{'' C/15} \end{cases} \Rightarrow 21,7 \text{ cm}^2$$

$$A_{S_{PRINCIPAL}}^{COLOCADA} = 21,7 \text{ cm}^2$$

Acero Mínimo.

$A_{S_{MIN}} = 21,7 \cdot 0,67 = 14,5 \text{ cm}^2$ Se prolonga el $A_{S_{principal}}$ del tramo.

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = \frac{A_s \cdot f_y}{b \cdot d \cdot f'_c} = \frac{21,7 \text{ cm}^2 \cdot 4200 \text{ Kg / cm}^2}{100 \text{ cm} \cdot 16 \text{ cm} \cdot 300 \text{ Kg / cm}^2} = 0,189$$

$$q < q_{MÁXIMA}$$

$$0,085 < 0,2142 \rightarrow OK$$

Chequeo por Momento.

$$M_n = f'_c \cdot b \cdot d^2 \cdot q \cdot (1 - 0,6 \cdot q)$$

$$M_n = 300 \text{ Kg / cm}^2 \cdot 1 \text{ m} \cdot (16 \text{ cm})^2 \cdot 0,189 \cdot [1 - 0,6 \cdot 0,189]$$

$$M_n = 12961,1 \text{ Kg.m}$$

$$M_n \cdot \phi > M_u$$

$$12961,1 \text{ Kg.m} \cdot 0,9 = 11674 \text{ Kg.m} \approx 11697,8 \text{ Kg.m}$$

$$\frac{M_u}{\phi \cdot M_n} = 1,001 \rightarrow O.K$$

Detallado de acero:

Figura 24: Detallado de acero en el tramo
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Figura 25: Vista superior del detallado de acero del tramo
Fuente: Figura elaborada por los autores.

3.3.3.2 Diseño de Vigas Longitudinales.

Distribución de Cargas sobre las Vigas para el Cálculo del Momento Máximo.

Para hallar el momento máximo que deben resistir las vigas longitudinales se aplica el Teorema de Barre. Se trabaja con la carga de media trocha para facilitar la ampliación del “factor de distribución”.

Para vigas de 15m de luz se elegirá el Caso 3 del Manual de diseño PREVENCA para el análisis de reacciones, cortes y momentos en tramos

isostáticos, según las Normas A.A.S.H.T.O. validadas para luces entre 11,00m y 44,50 m. El tren de carga más desfavorable es el de la trocha corta debido al peso de las 3 ruedas situadas a una distancia equidistante entre ellas de 4,27m la hace mas concentrada que la del tren largo. El tren de carga de la trocha larga por lo general es menos desfavorable para el cálculo del momento máximo por carga viva impactada, sin embargo, se desarrollarán los cálculos de ambos trenes para demostrar lo anteriormente dicho.

La sección transversal de la vía a salvar es de 14,6 m por sentido y el ángulo que forma esta con el puente es de 14 grados con respecto a la vía de abajo por lo que la longitud de la viga viene dada por la hipotenusa que forman estas líneas imaginarias, que en este caso resulto ser de 15,03 m. por cada tramo y se asumió 15 m. para el diseño ya que esta será la luz libre del extremo del muro al de la viga del pórtico central (ver anexo 03), sin embargo, la viga deberá tener por lo menos 25cm mas de cada lado por normativa para que tenga una buena superficie de apoyo encima de los neoprenos de cada extremo.

a. Vigas Internas.

Figura 26: vista en 3D de las vigas internas o intermedias.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Tramo I = Tramo II; por lo que se analizará un solo tramo.

Carga Muerta: Ancho tributario: 2,5 m.

Peso propio de la losa = $0,20\text{m} \times 2,50\text{m} \times 1\text{m} \times 2500\text{Kg}/\text{m}^3 = 1250\text{Kg}/\text{ml}$

Peso propio del asfalto = $0,05\text{m} \times 2,50\text{m} \times 1\text{m} \times 2200/\text{m}^3 = 275 \text{ Kg}/\text{ml}$

Peso propio de la viga = $0,307\text{m} \times 2500\text{Kg}/\text{m}^3 \times 1\text{m} = 768 \text{ Kg}/\text{ml}$

Peso propio del separador = $200\text{Kg}/\text{ml}$

Peso propio de la isla = $[(0,6 \times 0,2) + (0,3 \times 0,4)] \times 2500 = 600 \text{ Kg}/\text{ml}$

Carga muerta total = $3093 \text{ Kg}/\text{ml}$

Momento por Carga Muerta.

$$M_{MAX}^{CM} = \frac{q \cdot L^2}{8} = \frac{3093\text{Kg} / \text{m}(15\text{m})^2}{8}$$

$$M_{MAX}^{CM} = 86.990,6\text{Kg.m}$$

-- Tren Corto.

$$\sum M_A = 0$$

$$8717 (4,27) + 2179 (8,54) = R \cdot X$$

$$R = 2(8717) + 2179 = 19.613$$

$$X = 2,84 \text{ m}$$

$$a = 4,27 - 2,84 = \frac{1,43}{2} = 0.71$$

Figura 27: ubicación de resultante
Fuente: figura elaborada por los autores.

Figura 28: Diagrama para el Cálculo del Momento máximo por método de Barre
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Factor de Impacto. (Para las vigas longitudinales)

$$F_i = \frac{15}{L+38} = \frac{15}{15+38} = 0,28\%$$

Factor de Distribución.

Se considerarán tres casos con distintas posiciones de carga y se hará mediante un análisis estático.

Caso I: Media trocha encima de una viga interna.

$$\sum M_A = -P(1,22) - P(1,83) + R_B(2,5) = 0$$

$$R_B = \frac{1,22P}{2,5} = 0,48P$$

$$\sum M_A = P(1,83) - R_C(2,5) = 0$$

$$R_C = 0,732P$$

$$\sum Fy \downarrow = 3P - 0,48P - 0,73P - R_A = 0$$

$$F_D = R_A = 1,788P$$

Figura 29: Caso I para el calculo de FD
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Caso II: Trocha encima de la viga.

$$\sum M_A = -P(0,915) + R_B(2,5) = 0$$

$$R_B = 0,366P$$

$$\sum M_A = P(0,915) - R_C(2,5) = 0$$

$$R_C = 0,366P$$

$$\sum Fy \downarrow = 2P - 0,366P - 0,366P - R_A = 0$$

$$F_D = R_A = 1,268P$$

Figura 30: Caso II para el calculo de FD
Fuente: Figura elaborada por los autores

Caso III: Media trocha a 0,61 m de la baranda.

$$\sum M_A = -P(0,1) - P(1,93) + R_B(2,5) = 0$$
$$R_B = 0,812P$$

$$\sum M_A = P(1,12) - R_C(2,5) = 0$$
$$R_C = 0,448P$$

$$\sum F_y \downarrow = 3P - 0,812P - 0,448P - R_A = 0$$
$$F_D = R_A = 1,74P$$

Figura 31: Caso III para el cálculo de FD
Fuente: Figura elaborada por los autores

Promedio del F_D estático:

$$F_D = 1,78 + 1,74 + 1,26 = 1,59$$

Por norma, se tiene:
$$F_D = \frac{S}{1,676} = \frac{2,5}{1,676} = 1,49 \approx 1,5$$

Se toma $F_D = 1,5$

Momento por Carga Viva Impactada.

$$M_{CV+I} = M_{CV} \times F_D \times F_I$$
$$M_{CV+I} = 50,94 \times 1,5 \times 1,28$$
$$M_{CV+I} = 97,81 \text{Ton.m}$$

Momento Último.

$$Mu_{V.INTERNA}^{TRAMO.I-II} = 1,3[86,99 + 1,67(97,81)] = 325,43 \text{Ton.m}$$

Análisis de Corte.

Para determinar el corte máximo que resisten las vigas longitudinales se deben analizar tres condiciones de carga, y de ellas tomar la que produzca el corte máximo.

1era Condición de Carga:

El tren de carga se coloca a una distancia ideal “h” del primer apoyo.
(h= 1.2 m.)

Figura 32: corte para la condicion 01
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$(+)\curvearrowright \Sigma MA = 0;$$

$$-8717\text{Kg} \times (1.2) - 8717\text{Kg} \times (5,47) - 2179\text{Kg} \times (9,74) + R_b \times (15) = 0$$

$$R_a = 14.321,9 \text{ Kg}$$

$$R_b = 5.271.05 \text{ Kg}$$

$$V_a = 14.321,94 \text{ Kg (corte máximo)}$$

2da condición de carga:

Para esta condición se coloca el tren de carga sobre el primer apoyo

$$(+)\curvearrowright \Sigma MA = 0;$$

$$R_a = 15.890 \text{ Kg}$$

$$R_b = 3.722 \text{ Kg}$$

$$V_a = 7.173,98 \text{ Kg}$$

Figura 33: Corte para la condición 2

Fuente: Figura elaborada por los autores

3era condición de carga:

Para esta condición se coloca el tren de carga sobre el Segundo apoyo.

$$(+)\curvearrowright \Sigma MA = 0;$$

$$R_a = 7.444,71 \text{ Kg}$$

$$R_b = 12.168,68 \text{ Kg}$$

$$V_a = 12.168,68 \text{ Kg}$$

Figura 34: corte para la condición 3

Fuente: Figura elaborada por los autores

$V_{CV(IDEAL\ MAXIMO)} = 14.321,94Kg$ (Producido por la primera condición de carga). Se trabajara de aquí en adelante con este valor de corte.

Corte por Carga Muerta.

$$V_{CM} = \frac{3.093(15)}{2}$$

$$V_{CM} = 23,19Ton$$

Corte por Carga Viva Impactada.

$$V_{CV+I} = 14,32 \times 1,5 \times 1,28 = 27,49Ton$$

Corte Último.

$$Vu = 1,33[23,19 + 1,67(27,49)] = 91,90Ton$$

-- Tren Largo.

$$\sum M_A = 0$$

$$-8717(9,114) - 2179(13,4) = R \cdot X$$

$$X = 5,55m$$

$$a = 9,14 - 5,55 = 3,58$$

$$\frac{a}{2} = 1,793$$

Figura35: Ubicación de la resultante para el tren largo
Fuente: Elaborada por los autores

Figura 36: Metodo de Barre para la ubicación de la resultante en el tren largo.
 Fuente: Figura elaborada por los autores.

Los factores ya están calculados: $F_I = 1,26$; $F_D = 1,5$

$M_{max} = 33.300 \text{ Kg}\cdot\text{m}$

Momento por Carga Viva Impactada.

$$M_{CV+I} = 33,30 \times 1,5 \times 1,28 = 63,93 \text{Ton}\cdot\text{m}$$

Momento Último.

$$Mu_{V,INTERNA}^{TRAMO.I-II} = 1,3[86,99 + 1,67(63,90)] = 251,89 \text{Ton}\cdot\text{m}$$

Análisis de Corte.

1era Condición de Carga:

El tren de carga se coloca a una distancia “h” del primer apoyo; siendo “h” la altura de la viga $h = 1,20\text{m}$.

Figura 37: Corte para la condición 1
Fuente: Figura elaborada por los autores

$$(+)\curvearrowleft \Sigma MA = 0;$$

$$-8717\text{Kg}*(1,2) - 8717*(10,34) - 2179\text{Kg}*(14,61) + R_B*15\text{m} = 0$$

$$R_A = 10.784,17 \text{ Kg}$$

$$R_B = 8.828,62 \text{ Kg}$$

$$V_a = 10.784,17 \text{ Kg}$$

2da condición de carga:

Para esta condición se coloca el tren de carga sobre el primer apoyo.

$$(+)\curvearrowright \sum MA = 0;$$

$$R_a = 12.363,4 \text{ Kg}$$

$$R_b = 7.259,5 \text{ Kg}$$

$$V_a = 7.259,58 \text{ Kg}$$

Figura 38: corte para la condición 2
Fuente: Figura elaborada por los autores.

3era condición de carga:

Para esta condición se coloca el tren de carga sobre el Segundo apoyo.

$$(+)\curvearrowright \sum MA = 0$$

$$R_a = 7.520 \text{ Kg}$$

$$R_b = 10.381 \text{ Kg}$$

$$V_a = 11.294 \text{ Kg}$$

Figura 39: Corte para la condición 3
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Cortante por Carga Viva Impactada.

$$V_{CV+I} = 10,78 \times 1,5 \times 1,28$$

$$V_{CV+I} = 20,69 \text{Ton}$$

Cortante Último.

$$Vu = 1,3[23,19 + 1,67(20,69)]$$

$$Vu = 75,63 \text{Ton}$$

b. Vigas Externas. Tramo I = Tramo II

Figura 40: Vista 3D de las vigas Externas o Extremas.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Carga Muerta.

$$\text{Peso propio de la losa} = 0,20\text{m} \times 2,50\text{m} \times 1\text{m} \times 2500\text{Kg/m}^3 = 1250\text{Kg/ml}$$

$$\text{P.P del asfalto} = 0,05\text{m} \times 2,30\text{m} \times 1\text{m} \times 2200/\text{m}^3 = 253 \text{ Kg/ml}$$

$$\text{P.P de la viga} = 0,307\text{m} \times 2500\text{Kg/m}^3 \times 1\text{m} = 768,7 \text{ Kg/ml}$$

$$\text{P.P del separador} = 200\text{Kg/ml}$$

$$\text{P.P de la baranda} = 0,20 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 2500 = 400 \text{ Kg/ml}$$

$$\text{Carga muerta total} = 2.871,7 \text{ Kg/ml}$$

Momento por Carga Muerta.

$$M_U^{CM} = \frac{q \cdot L^2}{8} = \frac{2871 \text{ Kg/m} (15 \text{ m})^2}{8}$$

$$M_U^{CM} = 80.859,37 \text{ Kg.m}$$

-- Tren Corto.

Para el calculo del factor de distribución (FD) en el caso de las vigas externas, al no poseer acera, se realizará para un solo caso, el cual prevé la media trocha de carga a 0.60 mts de la baranda

Dicho caso es el siguiente:

$$\sum M_B = 0$$

$$0,51P + 1,12P + 2,45P = 2,5R_A$$

$$R_A = 1,83 = F_D$$

Figura 41: Calculo de FD para viga Ext.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Momento por Carga Viva Impactada.

$$M_{CV+I} = 50,94 \times 1,28 \times 1,83$$

$$M_{CV+I} = 119,45 \text{ Ton.m}$$

Momento Último.

$$Mu = 1,3[M_{CM} + 1,67M_{CV+I}] = 1,3[80,85 + 1,67(119,45)]$$

$$Mu = 364,43Ton.m$$

Cortante por Carga Viva Impactada.

$$V_{CV+I} = 14,32 \times 1,28 \times 1,83 = 33,54Ton$$

Cortante Último.

$$Vu = 1,3[21,59 + 1,67(33,54)] = 100,8Ton$$

-- Tren Largo.

Momento por Carga Viva Impactada.

$$M_{CV+I} = 33,30 \times 1,28 \times 1,83$$

$$M_{CV+I} = 78,0Ton.m$$

Momento Último.

$$Mu = 1,3[M_{CM} + 1,67M_{CV+I}] = 1,3[80,85 + 1,67(78,0)]$$

$$Mu = 274,43Ton.m$$

Cortante por Carga Viva Impactada.

$$V_{CV+I} = 10,78 \times 1,28 \times 1,83 = 25,25Ton$$

Cortante Último.

$$Vu = 1,3[21,59 + 1,67(25,25)] = 82,88Ton$$

Resumen de Cargas en vigas. (tren largo y corto)

Vigas Internas: $Mu = 325,43 \text{ Ton.m}$

$$Vu = 91,90 \text{ Ton}$$

Vigas Externas: $Mu = 364,43 \text{ Ton.m}$

$$Vu = 100,80 \text{ Ton}$$

Se escoge para el diseño de las vigas longitudinales el momento y la cortante últimos producidos en las vigas externas. (tramoI=tramoII)

3.3.4 Diseño de la Infra-estructura.

3.3.4.1 Diseño del pórtico central

El pórtico central es el elemento estructural que recoge las cargas de las vigas longitudinales y las trasmite al suelo, sirve de soporte para las vigas en la parte central del puente y consta de una viga de dimensiones, 1m. de base, 1m. de alto y 13 metros de profundidad. Al igual que con el tablero se diseñará para 1m. lineal de viga para sus condiciones mas desfavorables en el tramo y apoyo, para ello se realizará el análisis de 5 casos de carga. A esta viga están conectadas cuatro (4) columnas de forma circular que se calcularán mas adelante.

Figura 42: Pórtico central en 3D.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Figura 43: Medidas de los elementos del pórtico central, vista de frente.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Figura 44: Resumen de carga en las vigas Internas y Externas
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Cortantes y Momentos Máximos.

Caso I: Peso propio de la viga. $\begin{cases} b = 1m \\ H = 1m \end{cases}$

$$P.P = 1 \times 1 \times 1 \times 2500 = 2500 \text{ Kg/ml}$$

Figura 45: Caso I del análisis de viga del pórtico
Fuente: Figura elaborada por los autores

Momentos Máximos.

$$R_{\text{máx}} = 9232,76 \text{ Kg}$$

$$M_{\text{APOYO}}^{\text{MÁX}} = 2837,7 \text{ Kg.m}$$

$$M_{\text{TRAMO}}^{\text{MÁX}} = 1737,1 \text{ Kg.m}$$

Corte Máximo.

$$V_{\text{MÁX}} = 4782,7 \text{ Kg}$$

Caso II: Carga Muerta (CM).

Figura 46: Caso II del análisis de viga de pórtico
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Momentos Máximos.

$$R_{\text{máx}} = 74.906,9 \text{ Kg}$$

$$M_{\text{TRAMO}}^{\text{MÁX}} = 11.901,05 \text{ Kg.m}$$

$$M_{\text{APOYO}}^{\text{MÁX}} = 38.862,0 \text{ Kg.m}$$

Corte Máximo.

$$V_{\text{MÁX}} = 46.380 \text{ Kg}$$

Caso III: Carga Viva Impactada (CV + I).

Figura 47: Caso III del análisis de la viga de pórtico
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Momentos Máximos.

$$R_{\text{máx}} = 109.510,0 \text{ Kg}$$

$$M_{\text{TRAMO}}^{\text{MÁX}} = 12.610 \text{ Kg.m}$$

$$M_{\text{APOYO}}^{\text{MÁX}} = 60.370 \text{ Kg.m}$$

Corte Máximo. $V_{MÁX} = 67.080Kg$

Caso IV: Carga Viva Mitad Tablero (a un lado).

Figura 48: Caso IV del análisis de la viga del pórtico
Fuente: Figura elaborada por los autores

$R_{máx} = 113.570 Kg$

Momentos Máximos.

$$M_{TRAMO}^{MÁX} = 14.010Kg * m$$

$$M_{APOYO}^{MÁX} = 60.370Kg * m$$

Corte Máximo. $V_{MÁX} = 67.080Kg$

Caso V: Medio Tramo Cargado (Central).

Figura 49: Caso V del análisis de la viga del pórtico
 Fuente: Figura elaborada por los autores

$R_{\text{máx}} = 87.768,3 \text{ Kg}$

Momentos Máximos.

$M_{\text{TRAMO}}^{\text{MÁX}} = 35.308,3 \text{ Kg.m}$

$M_{\text{APOYO}}^{\text{MÁX}} = 29.200 \text{ Kg.m}$

Corte Máximo. $V_{\text{MÁX}} = 54.856,07 \text{ Kg}$

Corte Máximo (Caso más desfavorable).

$V_{\text{máx}} (\text{CM}) = 4,78 + 46,38 = 51,16 \text{ Ton}$

$V_{\text{máx}} (\text{CV+I}) = 67,08 \text{ Ton}$

Momentos Máximos (Caso más desfavorable).

$$Mmáx_{APOYO}^{CM} = 2,83 + 38,86 = 41,69Ton.m$$

$$Mmáx_{APOYO}^{CV+I} = 67,08Ton.m$$

$$Mmáx_{TRAMO}^{CM} = 1,73 + 11,90 = 13,63Ton$$

$$Mmáx_{TRAMO}^{CV+I} = 35,30Ton$$

Los valores de corte y momento últimos serán iguales a:

$$1,3[Bd(CM) + 1,67(CV + I)]$$

donde: $Bd = 1$

$$Vu = 1,3[1 \times (51,16) + 1,67 \times (67,08)] = 212,13Ton$$

$$Mu_{APOYO} = 1,3[1 \times (41,69) + 1,67 \times (60,93)] = 186,47Ton.m$$

$$Mu_{TRAMO} = 1,3[1 \times (13,63) + 1,67(35,30)] = 94,35Ton.m$$

CÁLCULO DE ACERO.

Recubrimiento = 7 cm.

$h = 1$ m

$d = 93$ cm.

Para la Zona del Apoyo.

$$Mu_{APOYO} = 217,89Ton$$

$$As_{APOYO} = \frac{Mu}{(0,9)^2 \times Fy \times d} = \frac{186,47}{(0,9)^2 \times 4,2 \times 0,93}$$

$$As_{APOYO} = 58,90cm^2 \rightarrow \begin{cases} 8\phi \frac{7}{8} = 31,02cm^2 \\ 10\phi \frac{3}{4} = 28,50cm^2 \end{cases} \Rightarrow As = 59,52cm^2$$

$$As(mín)_{APOYO} = \frac{14}{Fy} \times b \times d = \frac{14}{4200} \times 100 \times 93$$

$$As(mín)_{APOYO} = 31cm^2 \Rightarrow 8\phi \frac{7}{8}$$

Chequeo por Cuantía.

$$q = \frac{As}{h \times d} \times \frac{Fy}{F'c} = \frac{59,52}{100 \times 93} \times \frac{4200}{300}$$

$$q = 0,089 < 0,31q_{max}$$

O.K

Momento Nominal.

$$Mn = F'c \times h \times d^2 \times q \times (1 - 0,6 \times q) = 300 \times 1 \times (93)^2 \times 0,089 \times [1 - 0,6 \times (0,089)]$$

$$Mn = 219.986,71 \text{Kg.m}$$

$$Mn \bullet \phi > Mu$$

$$219,98(0,9) = 197,98 \text{Ton.m} > 186,47 \text{Ton.m} \rightarrow O.K$$

$$\frac{Mu}{Mn \bullet \phi} = \frac{186,47}{197,98} = 0,94 < 1 \rightarrow O.K$$

Para el Tramo.

$$As_{TRAMO} = \frac{Mu}{(0,9)^2 \times Fy \times d} = \frac{94,35}{(0,9)^2 \times 4,2 \times 0,93}$$

$$As_{TRAMO} = 29,80 \text{cm}^2 \Rightarrow 8\phi \frac{7}{8} " \Rightarrow As = 31,02 \text{cm}^2$$

Chequeo por Cuantía.

$$q = \frac{As}{h \times d} \times \frac{Fy}{F'c} = \frac{31,02}{100 \times 93} \times \frac{4200}{300}$$

$$q = 0,046 < 0,31 \rightarrow O.K$$

Momento Nominal.

$$Mn = F'c \times h \times d^2 \times q \times (1 - 0,6 \times q) = 300 \times 1 \times (93)^2 \times 0,046 \times [1 - 0,6 \times (0,046)]$$

$$Mn = 117.769,33 \text{Kg.m}$$

$$Mn \bullet \phi > Mu$$

$$117,76(0,9) = 105,93 \text{Ton.m} > 94,35 \text{Ton.m} \rightarrow O.K$$

$$\frac{Mu}{Mn \bullet \phi} = \frac{94,35}{105,93} = 0,89 < 1 \rightarrow O.K$$

ACERO POR CORTE.

Acero para los Estribos: Se coloca estribos a cuatro ramas de ½”

$$A_{S_{ESTRIBOS}} = 4 \times \text{Area} \phi \frac{1}{2}'' = 4(1,27) = 5,08 \text{cm}^2$$

Corte Último $V_u = 212,13 \text{ Ton}$

Corte Nominal.

$$V_n = \frac{V_u}{0,85} = \frac{212,13}{0,85}$$

$$V_n = 249,56 \text{Ton}$$

Corte Resistente por el Concreto.

$$V_c = 0,53\sqrt{F'_c} \times h \times d = 0,53\sqrt{300} \times 100 \times 93$$

$$V_c = 85,37 \text{Ton}$$

$$V_s = V_n - V_c = 249,56 - 85,3$$

$$V_s = 164,25 \text{Ton}$$

Separación de cálculo.

$$S = \frac{A_s^+ \times F_y \times d}{V_s} = \frac{5,08 \times 4200 \times 93}{164,25}$$

$$S = 12,07 \text{cm} \approx 12 \text{cm}$$

Por Norma, se tiene:

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{d}{4} = \frac{93}{4} = 23,2cm \\ -30cm \\ -\frac{As^+ \times Fy}{2 \times 3,5 \times h} = \frac{5,08 \times 4200}{2 \times 3,5 \times 100} = 30,48cm \\ -24,4 \times 1 = \end{array} \right.$$

Queda: $S = 12 \text{ cm.}$

La distribución final del acero en la viga del pórtico central va a estar determinada, además de un análisis de flexión, por un análisis de torsión, éste sigue a continuación.

3.3.4.2 Análisis de Torsión.

Como los tramos son iguales, el único caso que pueda generar torsión es en el Caso II, que implica un tramo cargado y el otro no.

Figura 50: Vista 3D de un posible caso de torsión al pórtico central
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Figura 51: Caso II, carga viva en un solo tramo del puente
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Momento Torsor por Carga Muerta.

$$M_{TORSOR}^{CM} = 21,59 - 21,59 = 0 \text{Ton.m}$$

Momento Torsor por Carga Viva Impactada.

$$M_{TORSOR}^{CV+I} = 33,54 \times 0,25 = 8,38 \text{Ton.m}$$

Momento Torsor de Agotamiento.

$$Mu_{TORSOR} = 1,3 \left[M_{TORSOR}^{CM} + 1,67 \times M_{TORSOR}^{CV+I} \right] = 1,3 \left[0 + 1,67(8,38) \right]$$

$$Mu_{TORSOR} = 18,20 \text{Ton.m}$$

Figura 52: Distribución de momentos torsores en la viga
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$Mt_1 = Mu^{Tor} \times Dis tan = 18,20 \times 0,5m = 9,10Ton.m$$

$$Mt_{2(A \rightarrow B)} = \frac{Mu^{Tor} \times B}{(A + B)} = \frac{18,2 \times 1,56}{2,76} = 10,28Ton.m$$

$$Mt_{2(B \rightarrow A)} = \frac{Mu^{Tor} \times A}{(A + B)} = \frac{18,2 \times 1,2}{2,76} = 7,21Ton.m$$

$$Mt_{3(A \rightarrow B)} = \frac{20,4 \times 2,62}{2,76} = 19,36Ton.m$$

$$Mt_{3(B \rightarrow A)} = \frac{18,2 \times 0,14}{2,76} = 0,92Ton.m$$

$$Mt_{4(A \rightarrow B)} = \frac{20,4 \times 0,14}{2,76} = 1,03Ton.m$$

$$Mt_{4(B \rightarrow A)} = \frac{18,2 \times 2,62}{2,76} = 17,27Ton.m$$

Columna A = D = 10,28 + 9,10 = 19,38 Ton.m / columna

Columna B = C = 7,91 + 0,92 + 17,27 = 26,11 Ton.m / columna

Chequeo por Torsión.

$$T_u = \phi \cdot T_n$$

$$T_n = \frac{Mu}{\phi} = \frac{26,11 \text{Ton.m}}{0,85}$$

$$T_n = 30,72 \text{Ton.m}$$

Módulo de Sección.

$$\sum X^2 \cdot Y = X_1^2 \cdot Y_1 + X_2^2 \cdot Y_2 = (100 \text{ cm})^2 \cdot 100 \text{ cm} = 1000000 \text{ cm}^3$$

Cálculo de la Torsión Nominal.

$$T_{\text{CONCRETO}} = 0,13 \cdot \sqrt{F'c} \cdot \sum X^2 \cdot y$$

$$T_n = 0,13 \cdot \sqrt{300} \text{ Kg/cm}^2 \cdot 1000000 \text{ cm}^3$$

$$T_n = 2251666,05 \text{ Kg.cm} \approx 22,52 \text{ Ton.m}$$

$$T_u \leq T_{\text{CONCRETO}}$$

$$30,72 \text{ Ton.m} > 22,52 \text{ Ton.m} \rightarrow \text{NO_OK}$$

El concreto sólo no absorbe el momento torsor total.

Constante de Torsión.

$$C_t = \frac{b \cdot d}{\sum X^2 \cdot y}$$

$$C_t = \frac{100 \text{ cm} \cdot 100 \text{ cm}}{1000000 \text{ cm}^3}$$

$$C_t = 0,010/\text{cm}$$

Torsión que absorbe el Concreto.

Que toma en cuenta la carga axial ultima (Vu) y el momento torsor último (Tu). La actuación simultánea de estos efectos disminuye lo que el concreto pueda resistir a torsión pura, así una vez calculado este valor, se procederá a buscar un acero de refuerzo para absorber el efecto de torsión.

$$T_C = \frac{0,21 \cdot \sqrt{F'c} \cdot \sum X^2 \cdot y}{\sqrt{1 + \left(\frac{0,40 \cdot V_{U\text{TORSOR}}}{C_t \times T_U} \right)^2}}$$

$$T_C = \frac{0,21 \cdot \sqrt{300 \text{ Kg/cm}^2} \cdot 1000000 \text{ cm}^3}{\sqrt{1 + \left(\frac{0,40 \times 213.130 \text{ Kg}}{0,010/\text{cm} \times 2.611.000} \right)^2}} / 100.000$$

$$T_C = 10,65 \text{ Ton.m}$$

Torsión que va a resistir el Acero de refuerzo.

$$T_s = T_U - T_C$$

$$T_s = 26,11 \text{ Ton.m} - 10,65 \text{ Ton.m.}$$

$$T_s = 15,45 \text{ Ton.m}$$

$$T_s \leq 4 T_C$$

$$15,45 \text{ Ton.m} < 4 \times 10,65 \text{ Ton.m}$$

$$15,45 \text{ Ton.m} < 42,60 \text{ Ton.m} \rightarrow \text{Ok}$$

Para garantizar cierta ductilidad.

$$\alpha_T = 0,666 + 0,333 \left[\frac{X_1}{Y_1} \right] \Rightarrow \alpha_T = 1$$

El estribo se escogió, anteriormente, a 4 ramas de ½" $\Rightarrow A_s = 5,08 \text{ cm}^2$

$$S = \frac{A_s \times \alpha_T \times b \times d \times F_y}{T_s} = \frac{5,08 \times 1 \times 100 \times 100 \times 4200}{15,45 \times 100.000}$$

$$S = 138,0 \text{ cm} \approx 1,38 \text{ mts}$$

Esta separación de estribos es solo para el cálculo de acero añadido para absorber la torsión y se le sumará al ya calculado por flexión, el valor

es algo grande y se debe a que las fórmulas de la norma se deducen con esta separación, pero la separación final de estribos quedará con la calculada en el pasado análisis de corte.

Acero por torsión.

Se toma el mayor valor de las siguientes.

$$As_L = 2 \times As^T \times \left[\frac{X_1 + Y_1}{S} \right]$$

$$As_1 = 2 \times (5,08) \times \left[\frac{100 + 100}{138} \right] = 14,72 cm^2$$

$$As_L = \left[\left(\frac{28 \times X_1 \times S}{F_y} \right) \times \left(\frac{Tu}{Tu + \frac{Vu}{3 \times Ct}} \right) - 2 \times As^T \right] \times \left(\frac{X_1 + Y_1}{S} \right)$$

$$As_2 = \left[\left(\frac{28 \times 100 \times 138}{4200} \right) \times \left(\frac{2.611.000}{2.611.000 + \frac{213.130}{3 \times 0.01}} \right) - 2 \times (5,08) \right] \times \left(\frac{100 + 100}{138} \right) = 21,10 cm^2$$

$$As_L = \left[\left(\frac{28 \times X_1 \times S}{F_y} \right) \times \left(\frac{Tu}{Tu + \frac{Vu}{3 \times Ct}} \right) - \frac{3,5 \times b \times S}{S} \right] \times \left(\frac{X_1 + Y_a}{S} \right)$$

$$As_3 = \left[\left(\frac{28 \times 100 \times 138}{4200} \right) \times \left(\frac{2.611.000}{2.611.000 + \frac{213.130}{3 \times 0.01}} \right) - \frac{3,5 \times 100 \times 138}{4200} \right] \times \left(\frac{100 + 100}{138} \right) = 19,30 cm^2$$

Se escoge y se le suma 21,10 cm² al acero longitudinal calculado.

Se coloca $\left. \begin{matrix} 4\phi^{3/4} \\ 4\phi^{3/4} \end{matrix} \right\} \Rightarrow 11,40 cm^2 / cada_lado \Rightarrow As_{TOTAL} = 22,80 cm^2$

Disposición Final de Acero en la Viga.

Figura 53: Disposición final de acero en viga del pórtico central
Fuente: Figura elaborada por los autores.

3.3.4.3 Análisis de las Columnas del Pórtico

Figura 54: Fuerza de frenado en el pórtico central.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$a = 1,8 \text{ m}$$

$$L = 7,5 + 7,5 = 15 \text{ m}$$

a. Calculo de la Fuerza de Frenado: a 1,8 mts de alto

$$F_{\text{FRENADO}} = \frac{0,05 \cdot (0,950 \cdot L + 8,2) \cdot \text{N}^\circ \text{ TROCHAS}}{\text{N}^\circ \text{ DE COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{FRENADO}} = \frac{0,05 (0,95 \times 15 + 8,2) \times 2}{4 \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{FRENADO}} = 0,56 \text{ Ton/COLUMNA}$$

$$M_{\text{FRENADO}} = F_{\text{FRENADO}} (\text{Alt}_{\text{FUERZA FRENADO}} + \text{Alt}_{\text{VIGA}} + \text{Alt}_{\text{VIGA PORTICO}} + \text{Alt}_{\text{LIBRE}})$$

$$M_{\text{FRENADO}} = 0,56 \text{ Ton/COLUMNA} \times (1,8\text{m} + 1,2\text{m} + 1\text{m} + 4\text{m})$$

$$M_{\text{FRENADO}} = 4,48 \text{ Ton.m/COLUMNA}$$

b. Análisis de Presión de Viento sobre Carga Muerta y Carga Variable.

Factor de Reducción.

Las cargas debido al viento, utilizadas en las ecuaciones están basadas en velocidades de viento de 160 Km./h. que son las velocidades promedio del viento registrado en Venezuela. Para una velocidad de viento de 100 Km/h el factor de corrección viene dado por:

$$F_r = \left(\frac{100}{160} \right)^2$$

$$F_r = 0,40$$

-- Presión del Viento sobre Carga Muerta.

Ancho tributario = 15 m

Viento Transversalmente:

$$F_v = 244 \text{ Kg/m}^2$$

$$F_{\text{CMT}} = \frac{\text{Fuerza}_{\text{VIENTO}} \times \text{Factor}_{\text{CORRECIÓN}} \times \text{Ancho}_{\text{TRIBUTARIO}} \times (\text{Altura}_{\text{VIGA}} + \text{Altura}_{\text{BARANDA}})}{\text{N}^\circ \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{CMT}} = \frac{244 \text{ Kg/m}^2 \times 0,40 \times 15 \text{ m} \times (1,20 + 0,8)}{4 \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{CMT}} = 0,73 \text{ Ton/columna}$$

$$M_{\text{CMT}} = F_{\text{CMT}} \cdot \text{BRAZO}$$

$$M_{\text{CMT}} = 0,73 \text{ Ton/columna} \times \left(\frac{1,2 \text{ m} + 0,8 \text{ m}}{2} + 1 \text{ m} + 4 \text{ m} \right)$$

$$M_{\text{CMT}} = 4,38 \text{ Ton.m/columna}$$

Viento Longitudinalmente:

$$F_v = 60 \text{ Kg/m}^2$$

$$F_{\text{CML}} = \frac{60 \text{ Kg/m}^2 \times 0,40 \times (1,2 + 1) \times 13}{4 \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{CML}} = 0,17 \text{ Ton/columna}$$

$$M_{\text{CML}} = F_{\text{CML}} \cdot \text{BRAZO}$$

$$M_{\text{CML}} = 0,17 \text{ Ton/columna} \times \left(\frac{1,2 + 1}{2} + 4 \text{ m} \right)$$

$$M_{\text{CML}} = 0,87 \text{ Ton.m/columna}$$

-- Presión del Viento sobre Carga Variable.

Viento Transversalmente:

$$F_v = 150 \text{ Kg/m}^2$$

$$F_{\text{CVT}} = \frac{150 \text{ Kg/m}^2 \times 0,40 \times 15 \text{ m}}{4 \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{CVT}} = 0,225 \text{ Ton/columna}$$

$$M_{CVT} = F_{CVT} \cdot \text{BRAZO}$$

$$M_{CVT} = 0,225 \text{ Ton/columnna} \times (1,80 \text{ m} + 1,2 \text{ m} + 1 \text{ m} + 4)$$

$$M_{CVT} = 1,80 \text{ Ton.m/columnna}$$

Viento Longitudinalmente:

$$F_v = 60 \text{ Kg/m}^2$$

$$F_{CVL} = \frac{60 \text{ Kg/m}^2 \times 0,40 \times 13 \text{ m}}{4 \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{CVL} = 0,078 \text{ Ton/columnna}$$

$$M_{CVL} = F_{CVL} \cdot \text{BRAZO}$$

$$M_{CVL} = 0,078 \text{ Ton/columnna} \times (1,80 \text{ m} + 1,2 \text{ m} + 1 \text{ m} + 4 \text{ m})$$

$$M_{CVL} = 0,62 \text{ Ton.m/columnna}$$

c. Análisis del Sismo por Carga Muerta y Carga Viva.

Según el análisis del comportamiento estructural consideraremos que la aceleración del sismo participa en un 6% de la masa de cada componente del puente (para cálculos manuales, con análisis estáticos).

-- Momento por carga muerta: Tablero + Viga Longitudinal.

$$F_{\text{SISMO(T+V)}} = \frac{0,06 \cdot R_{\text{CMT}} \cdot \text{N}^\circ \text{ VIGAS}}{\text{N}^\circ \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{SISMO(T+V)}} = \frac{0,06 \times (23,19 + 23,19) \times 6}{4 \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{SISMO(T+V)}} = 4,17 \text{ Ton/columnna}$$

$$M_{\text{SISMO(CM+CV)}} = F_{\text{SISMO CM}} \cdot \text{BRAZO}$$

$$M_{\text{SISMO(CM+CV)}} = 4,17 \text{ Ton/columnna} \times \left(\frac{1,2 + 0,2}{2} + 1 + 4 \right)$$

$$M_{\text{SISMO(CM+CV)}} = 23,70 \text{ Ton.m/columnna}$$

-- Momento para la viga del pórtico.

$$\text{Peso}_{\text{VIGA}}^{\text{PROPIO}} = 1 \text{ m} \cdot 1 \text{ m} \cdot 13,00 \text{ m} \cdot 2,5 \text{ Ton/m}^3 = 32,5 \text{ Ton}$$

$$F_{\text{SISMO VIGA}} = \frac{0,06 \times \text{Peso}_{\text{VIGA}}^{\text{PROPIO}}}{\text{N}^{\circ} \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{SISMO VIGA}} = \frac{0,06 \times 32,5 \text{ Ton}}{4 \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{\text{SISMO VIGA}} = 0,48 \text{ Ton/columnna}$$

$$\text{BRAZO} = 1,00 \text{ m}/2 \times 1,20 \text{ m} + 4\text{m} = 4,6 \text{ m.}$$

$$M_{\text{SISMO VIGA}} = F_{\text{SISMO VIGA}} \times \text{BRAZO}$$

$$M_{\text{SISMO VIGA}} = 0,48 \text{ Ton/columna} \times 4,6 \text{ m}$$

$$M_{\text{SISMO VIGA}} = 2,20 \text{ Ton.m/columna}$$

-- Momento para la columna.

$$F_{\text{SISMO COLUMNA}} = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \times h \times \gamma_{\text{CONCRETO}} \times 6\%$$

$$F_{\text{SISMO COLUMNA}} = \frac{\pi \cdot (d)^2}{4} \times 4 \text{ m} \times 2,5 \text{ Ton/m}^3 \times 0,06$$

$$F_{\text{SISMO COLUMNA}} = 0,30 \text{ Ton/columna}$$

$$\text{BRAZO} = 4 \text{ m}/2 = 2 \text{ m.}$$

$$M_{\text{SISMO COLUMNA}} = F_{\text{SISMO COLUMNA}} \times \text{BRAZO}$$

$$M_{\text{SISMO COLUMNA}} = 0,30 \text{ Ton/columna} \times 2 \text{ m}$$

$$M_{\text{SISMO COLUMNA}} = 0,60 \text{ Ton.m/columna}$$

-- Sismo por Carga Muerta Total.

$$M_{\text{SISMO CMTOTAL}} = M_{\text{SISMO (T+V)}} + M_{\text{SISMO VIGA}} + M_{\text{SISMO COLUMNA}}$$

$$M_{\text{SISMO CMTOTAL}} = (23,70 + 2,20 + 0,6) \text{ Ton.m/columna}$$

$$M_{\text{SISMO CMTOTAL}} = 26,57 \text{ Ton.m/columna}$$

Sismo por Carga Viva

$$F_{SISMO CV} = \frac{0,06 \times R_{CVT} \times N^{\circ} \text{ VIGAS}}{N^{\circ} \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{SISMO CV} = \frac{0,06 \times (33,54 + 33,54) \times 6}{4 \text{ COLUMNAS}}$$

$$F_{SISMO CV} = 6,04 \text{ Ton/columna}$$

$$\text{BRAZO} = 1,80 \text{ m}/2 + 0,05 \text{ m} + 1,2 \text{ m} + 1 \text{ m} + 4 \text{ m}$$

$$\text{BRAZO} = 7,15 \text{ m.}$$

$$M_{SISMO CV} = F_{SISMO CV} \times \text{BRAZO}$$

$$M_{SISMO CV} = 6,04 \text{ Ton/columna} \times 7,15 \text{ m}$$

$$M_{SISMO CV} = 43,17 \text{ Ton.m/columna}$$

El puente es de naturaleza isostática, se usa conservadoramente 50% del momento por sismo aplicado a la carga variable del puente para considerar en este análisis.

$$\begin{aligned} \text{Se toma el 50 \%} \quad \Rightarrow \quad M_{SISMO CV} &= 43,17 \text{ Ton.m / columna} \times 0,50 \\ M_{SISMO CV} &= 21,58 \text{ Ton.m / columna} \end{aligned}$$

Combinaciones de Cargas y Momentos.

$$\text{Caso I:} \quad P_U = 1,3 \cdot [\beta_d \cdot C_M + 1,67 \cdot (C_V + I)]$$

$$\text{Caso III:} \quad P_U = 1,3 \cdot [\beta_D \cdot C_M + (C_V + I) + 0,3 \cdot W_{CM} + W_{CV} + Fr]$$

$$\text{Caso VII:} \quad P_U = 1,3 \cdot [\beta_D \cdot C_M + (C_V + I) + 0,3 \cdot W_{CM} + W_{CV} + Fr]$$

Caso I:

$$\beta_D = 1$$

$$P_U = 1,3 \cdot [\beta_D \cdot C_M + 1,67 \cdot (C_V + I)]$$

$$P_U = 1,3 \cdot [1 \cdot (9,23 \text{ Ton} + 74,9 \text{ Ton}) + 1,67 \cdot (113,57 \text{ Ton})]$$

$$P_U = 355,74 \text{ Ton.}$$

$$M_{U \text{ TRANSVERSAL}} = 0$$

$$M_{U \text{ LONGITUDINAL}} = 0$$

$$\begin{cases} Pu = 355,74 \text{ Ton} \\ Mu_{\text{TRANSVERSAL}} = 0 \\ Mu_{\text{LONGITUDINAL}} = 0 \end{cases}$$

Caso III:

$$\beta_D = 0,75$$

$$P_U = 1,3 \cdot [\beta_D \cdot C_M + (C_V + I) + 0,3 \cdot W_{CM} + W_{CV} + Fr]$$

$$P_U = 1,3 \cdot [0,75 (9,23 \text{ Ton} + 74,9 \text{ Ton}) + 113,57 \text{ Ton}]$$

$$P_U = 229,66 \text{ Ton}$$

$$M_{U \text{ TRANSVERSAL}} = 1,3 [0,3 \cdot M_{CMT} + M_{CVT}]$$

$$M_{U \text{ TRANSVERSAL}} = 1,3 [0,3 (4,38 \text{ Ton.m}) + 1,80 \text{ Ton.m}]$$

$$M_{U \text{ TRANSVERSAL}} = 4,04 \text{ Ton.m}$$

$$M_{U \text{ LONGITUDINAL}} = 1,3 [0,3 \cdot M_{CML} + M_{CVL} + M_{LF}]$$

$$M_{U \text{ LONGITUDINAL}} = 1,3 [0,3 (0,87 \text{ Ton.m}) + 0,62 \text{ Ton.m} + 4,48 \text{ Ton.m}]$$

$$M_{U \text{ LONGITUDINAL}} = 6,96 \text{ Ton.m}$$

$$\begin{cases} Pu = 229,66\text{Ton} \\ Mu_{\text{TRANSVERSAL}} = 4,04\text{Ton.m} \\ Mu_{\text{LONGITUDINAL}} = 6,96\text{Ton.m} \end{cases}$$

Caso VII:

$$\beta_D = 0,75$$

$$P_U = 1,3 \cdot [\beta_D \cdot C_M + E \cdot Q_L]$$

$$P_U = 1,3 \cdot [0,75 \times (9,23 + 74,9 \text{ Ton}) + (4,17 \text{ Ton} + 0,84 \text{ Ton} + 0,3 \text{ Ton} + 6,04 \text{ Ton})]$$

$$P_U = 96,78 \text{ Ton.}$$

$$M_{U \text{ TRANSVERSAL}} = M_{U \text{ LONGITUDINAL}} = 1,3 \times (M_{\text{SISMO TOTAL}})$$

$$M_{U \text{ TRANSVERSAL}} = M_{U \text{ LONGITUDINAL}} = 1,3 \times (23,70 + 2,2 + 0,6 + 43/2 \text{ Ton.m})$$

$$M_{U \text{ TRANSVERSAL}} = M_{U \text{ LONGITUDINAL}} = 62,40 \text{ Ton.m}$$

$$\begin{cases} Pu = 96,78\text{Ton} \\ Mu_{\text{TRANSVERSAL}} = 62,40\text{Ton.m} \\ Mu_{\text{LONGITUDINAL}} = 62,40\text{Ton.m} \end{cases}$$

3.3.4.4 Diseño de las Columnas de los Pórticos.

La viga transversal será sustentada por 4 columnas dispuestas en forma paralela. Para la determinación de las acciones actuantes sobre la columna se tomará el criterio expuesto en la norma AASHTO (1998).

Figura 55: Combinación de carga para las columnas
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$F'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$$

$$Fy = 4200 \text{ Kg/cm}^2$$

$$\phi = 0,3$$

Estimación Del Area.

El área de la columna se estimará con el P_u máx. dictado por la primera combinación de carga. $P_u = 355.740 \text{ Kg}$

$$\text{Área}_{\text{COLUMNA}} = \frac{P_u}{\phi \times F'c}$$

$$\text{Área}_{\text{COLUMNA}} = \frac{355.740 \text{ Kg}}{0,30 \times 300 \text{ Kg/cm}^2} = 3.952,66 \text{ cm}^2$$

$$\text{Área}_{\text{COLUMNA}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \Rightarrow D = \sqrt{\frac{4 \cdot \text{Área columna}}{\pi}}$$

$$D = \sqrt{\frac{4(3.952,66 \text{ cm}^2)}{\pi}} = 70,94 \text{ cm.}$$

Se toma $D = 0,80 \text{ m}$

Cálculo del Área de Acero por Método Simplificado del Momento Amplificado. Diagrama Uniaxial.

Revisión por Esbeltez.

Caso de columnas en pórtico no arriostrados, se podrá ignorar el efecto de la esbeltez si:

$$\frac{K \cdot L}{r} < 22$$

$$K = 1$$

$$L = 4 \text{ m}$$

$$r = \frac{D}{4} = \frac{80 \text{ cm}}{4}$$

$$r = 20 \text{ cm.}$$

$$\frac{1 \times 400 \text{ cm}}{20 \text{ cm}} = 20 < 22 \Rightarrow \text{No se consideran los efectos de esbeltez.}$$

$$\delta = 1$$

Evaluación aproximada de los Efectos de Esbeltez.

Se adoptará un magnificador de momentos $\delta = 1,0$ debido a que se ignoran los efectos de esbeltez.

$$M_{U \text{ AMPLIFICADO}} = \delta \cdot M_U$$

$$M_{U \text{ AMPLIFICADO}} = 1,0 \times 62,4 \text{ Ton. m}$$

$$M_{U \text{ AMPLIFICADO}} = 62,40 \text{ Ton. m}$$

$$\gamma = \frac{d}{H} = \frac{0,93}{1} = 0,93$$

Cálculo de la Resistencia Adimensional Requerida.

$$f''c = 0,85 \cdot f'c$$

$$f''c = 0,85 \times 300 \text{ Kg/cm}^2$$

$$f''c = 255 \text{ Kg/cm}^2$$

$$v = \frac{P_U}{0,785 \times f''c \times D^2}$$

$$v = \frac{96.780 \text{ Kg}}{0,785(255 \text{ Kg/cm}^2) \cdot (93 \text{ cm})^2}$$

$$v = 0,0558$$

$$\mu = \frac{M_U}{0,785 \times f''c \times D^3}$$

$$\mu = \frac{6.240.000 \text{ Kg.cm}}{0,785 (255 \text{ Kg/cm}^2) \cdot (93 \text{ cm})^3}$$

$$\mu = 0,038$$

$$\gamma = \frac{\text{Diámetro del área sin recubrimiento}}{\text{Diámetro del área con recubrimiento}}$$

$$\gamma = \frac{0,70 \text{ m}}{0,80 \text{ m}}$$

$$\gamma = 0,879$$

Cálculo del Acero Longitudinal.

Por Ábaco N° 8 del Manual para el Cálculo de Columnas de Concreto Armado de Joaquín Marín y Antonio Güill. $W=0.05$

$$\ell = \frac{W \times F'c}{F_y} = \frac{0,05 \times 255}{4200}$$

$$\ell = 0,003 \approx 0,30\% < 1\% \rightarrow NO_OK$$

Se coloca acero mínimo (1 %)

$$A_g = \frac{\pi \times D^2}{4} = \frac{3,14(80)^2}{4} = 50,24 \text{ cm}^2 \Rightarrow \begin{cases} 4\phi 1" = 20,27 \text{ cm}^2 \\ 12\phi 3/4" = 34,20 \text{ cm}^2 \\ \text{Total} = 54,47 \text{ cm}^2 \end{cases}$$

Se coloca 54,47 cm²

Para los Zunchos:

S = 10 cm.

$$P_T = 0,45 \cdot \left[\frac{D_g^2}{D_C^2} - 1 \right] \cdot \frac{F'_C}{F_y}$$

$$P_S = 0,45 \times \left[\frac{(80 \text{ cm})^2}{(70 \text{ cm})^2} - 1 \right] \times \frac{300 \text{ Kg/cm}^2}{4200 \text{ Kg/cm}^2}$$

$$P_S = 0,0098 \geq 0,004 \rightarrow NO_OK$$

Se toma una cuantía = 0,004

$$A_z = \frac{P_s \cdot D \cdot S}{4}$$

$$A_z = \frac{0,004 \times 93 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}}{4}$$

$$A_z = 0,93 \text{ cm}^2 \Rightarrow \phi 1/2" \Rightarrow A_s = 1,27 \text{ cm}^2$$

Disposición final de aceros.

Figura 56: Disposición final de aceros en columna
Fuente: Figura elaborada por los autores

3.3.4.5 Diseño de los Estribos.

Los estribos son miembros estructurales, los cuales soportan las cargas provenientes de las vigas longitudinales y las transmiten al suelo. El tipo de estribo a utilizar es el Cantilever, constando de fuste, puntera y talón. El análisis se hará para un metro lineal de estribo y se repartirá a lo largo de todo este. Todo el diseño está basado en la Teoría Elástica y de acuerdo con las Normas AASHTO 1996. Las dimensiones del estribo se obtuvieron a partir de la altura del mismo este debe ser revisado para distintas acciones como lo son, estabilidad al deslizamiento, al vuelco, y al hundimiento para que no supere al esfuerzo admisible del suelo (esfuerzo, que debido a la falta de un estudio de suelos, se supuso). Para los casos más desfavorables previstos por la Norma AASHTO.

Figura 57: Vista en 3D del muro o estribo.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Características del Suelo.

Las rampas de acceso al puente se construirán con terraplén. Las características del suelo de préstamo son las siguientes:

$$\phi = 30^\circ$$

$$\gamma_{\text{SUELO}} = 1800 \text{ Kg/m}^3$$

$$\sigma_{\text{SUELO}} = 2,0 \text{ Kg/cm}^2$$

Característica de los Materiales.

$$F'_c = 300 \text{ Kg/cm}^2$$

$$\gamma_{\text{CONCRETO}} = 2500 \text{ Kg/m}^3$$

$$F_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$$

Dimensionamiento del Estribo.

Altura Total.

$$H_{\text{ESTRIBO}} = H_{\text{DESPLANTE}} + H_{\text{GALIBO}} + H_{\text{VIGACAGUA}} + e_{\text{LOSA}}$$

$$H_{\text{ESTRIBO}} = 1,70 \text{ m} + 5,0 \text{ m} + 1,20 \text{ m} + 0,20 \text{ m}$$

$$H_{\text{ESTRIBO}} = 8,1 \text{ m}$$

Ancho de la Base.

$$A_{\text{BASE}} = A_{\text{PUNTERA}} + A_{\text{FUSTE}} + A_{\text{TALÓN}}$$

$$A_{\text{BASE}} = 2,5 \text{ m} + 0,70 \text{ m} + 3,3 \text{ m}$$

$$A_{\text{BASE}} = 6,5 \text{ m}$$

Figura 58: Dimensiones del estribo con profundidad

Fuente: Figura elaborada por los autores

Figura 60: Vista de los empujes activo y pasivo del suelo
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$E_a \cdot \cos\beta = \frac{1}{2} \gamma \cdot H^2 \cdot \cos\beta \cdot K_a$$

$$E_a = \frac{1}{2} \cdot 1800 \text{ Kg/m}^3 \cdot (7,9 \text{ m})^2 \cdot 0,33$$

$$E_a = 18.535,77 \text{ Kg/m} \cdot 1 \text{ m}$$

$$E_a = 18.535,77 \text{ Kg}$$

Para el Cálculo del Empuje Pasivo se tomará en cuenta 1,70 m de profundidad de desplante.

$$E_p = \frac{1}{2} \gamma \cdot h^2 \cdot K_p$$

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot 1800 \text{ Kg/m}^3 \cdot (1,70 \text{ m})^2 \cdot 3$$

$$E_p = 7.803 \text{ Kg/m} \cdot 1 \text{ m}$$

$$E_p = 7.803 \text{ Kg}$$

a. Caso I: Peso Propio + Empuje del Suelo + RCM + Sobrecarga de la Grúa.

En este caso se tomarán en cuenta el empuje natural del suelo, el empuje horizontal que produce el peso propio de la rampa de acceso, la sobrecarga de la grúa sobre el muro y las reacciones de carga muerta transmitidas por las vigas CAGUA a los estribos. Se considerará el 100 % del esfuerzo admisible del suelo.

Empuje producido por la Rampa.

$$q = \gamma_{\text{CONCRETO}} \cdot h_{\text{RAMPA}} \cdot 1 \text{ metro lineal}$$

$$q = 2500 \text{ Kg/m}^3 \times 0,25 \text{ m}^2 \times 1 \text{ m}$$

$$q = 625 \text{ Kg/m}$$

$$E_{a \text{ RAMPA}} = (q \cdot H) \cdot K_a$$

$$E_{a \text{ RAMPA}} = (625 \text{ Kg/m} \times 8,1 \text{ m}) \times 0,33$$

$$E_{a \text{ RAMPA}} = 1.670,6 \text{ Kg}$$

Empuje producido por la Grúa.

Sobrecarga de la Grúa = 1000 Kg/m

$$E_{a \text{ GRÚA}} = (q \cdot H) \cdot K_a$$

$$E_{a \text{ GRÚA}} = (1000 \text{ Kg/m} \times 8,1 \text{ m}) \times 0,33$$

$$E_{a \text{ GRÚA}} = 2.673,0 \text{ Kg}$$

Cálculo de las Reacciones por Carga Muerta hacia los Estribos.

$$R_{CM} = \frac{2R_{CM}^E + 4R_{CM}^I}{L_{ESTRIBO}}$$

$$R_{CM} = \frac{(2 \times 43.180 \text{ Kg}) + (4 \times 46.380 \text{ Kg})}{13,00 \text{ m}}$$

$$R_{CM} = 20.913,84 \text{ Kg/m}$$

Por cada metro lineal de muro habrá una carga puntual de 20.913,84 Kg.

Cálculo del Momento de Vuelco.

$$M_{V\text{SUELO}} = E_a \times \cos \beta \times H/3$$

$$M_{V\text{SUELO}} = 18.535,77 \text{ Kg} \times 1 \times \frac{8,1 \text{ m}}{3}$$

$$M_{V\text{SUELO}} = 50.046,57 \text{ Kg.m}$$

$$M_{V\text{RAMPA}} = E_{a\text{RAMPA}} \times H/2$$

$$M_{V\text{RAMPA}} = 1.670,6 \text{ Kg} \times \frac{8,1 \text{ m}}{2}$$

$$M_{V\text{RAMPA}} = 6.765,9 \text{ Kg.m}$$

$$M_{V\text{GRÚA}} = E_{a\text{GRÚA}} \times H/2$$

$$M_{V\text{GRÚA}} = 2.673 \text{ Kg} \times \frac{8,1 \text{ m}}{2}$$

$$M_{V\text{GRÚA}} = 10.825,6 \text{ Kg.m}$$

$$M_{V\text{VOLCANTE}}^{\text{TOTAL}} = M_{V\text{SUELO}} + M_{V\text{RAMPA}} + M_{V\text{GRÚA}}$$

$$M_{V\text{VOLCANTE}}^{\text{TOTAL}} = 50.046,57 \text{ Kg.m} + 6.765,9 \text{ Kg.m} + 10.825,6 \text{ Kg.m}$$

$$M_{V\text{VOLCANTE}}^{\text{TOTAL}} = 67.638,07 \text{ Kg.m}$$

Cálculo de la Normal.

Figura 61: Corte transversal para cálculo de la normal.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

W_{S1} :

$$\square_1 = (3,3m \times 5,25m) \times 1800Kg/m^2 = 31.176Kg$$

$$\Delta_1 = \left(\frac{5,25m \times 0,3m}{2} \right) \times 1800Kg/m^2 = 1417,5Kg$$

$$\square_2 = (0,3m \times 1,15m) \times 1800Kg/m^2 = 621Kg$$

$$\Delta_2 = \left(\frac{0,4m \times 0,3m}{2} \right) \times 1800Kg/m^2 = 108Kg$$

$$\square_3 = (3m \times 1,85m) \times 1800Kg/m^2 = 9990Kg$$

$$\Delta_3 = \left(\frac{0,3m \times 0,4m}{2} \right) \times 1800Kg/m^2 = 108Kg$$

$$W_{S1} = 43.420,5Kg$$

$$W_{S2} = (2,5m \times 1m) \times 1800Kg/m^2 = 4500Kg$$

$$W_{S3} = (0,15m \times 3,3m) \times 1800Kg/m^2 = 891Kg$$

$$W_{C_1} = (6,5m \times 0,7m) \times 2500Kg / m^2 = 11375Kg$$

$$W_{C_2} = (0,4m \times 6m) \times 2500Kg / m^2 = 6000Kg$$

$$W_{C_3} = \left(\frac{0,3m \times 5,25m}{2} \right) \times 2500Kg / m^2 = 1968,75Kg$$

$$W_{C_4} = \left(\frac{0,3m \times 0,3m}{2} \right) \times 2500Kg / m^2 = 112,5Kg$$

$$W_{C_5} = (1,75m \times 0,3m) \times 2500Kg / m^2 = 1312,5Kg$$

$$W_{C_6} = (0,3m \times 0,3m) \times 2500Kg / m^2 = 225Kg$$

$$W_{C_7} = \left(\frac{0,4m \times 0,3m}{2} \right) \times 2500Kg / m^2 = 150Kg$$

$$W_{C_8} = (0,2m \times 3,3m) \times 2500Kg / m^2 = 1650Kg$$

$$W_{sobrecarga} = 1000Kg / m \times 3,3m = 3300Kg$$

$$W_{RM} = 20913Kg$$

$$N = \sum W_S + \sum W_C + W_{SOBRECARGA} + R_{CM}$$

$$N = 92.515,3Kg$$

Cálculo del Momento Estabilizante.

$$M_{ESTABILIZANTE} = \sum M_S + \sum M_C + M_{SOBRECARGA} + M_{CM} + M_{EP}$$

$$M_S = W_S \times BRAZO$$

$$M_C = W_C \times BRAZO$$

$$M_{SOBRECARGA} = W_{SOBRECARGA} \times BRAZO$$

$$M_{CM} = R_{CM} \times BRAZO$$

$$M_{EP} = Ep \times BRAZO$$

Ms₁:

$$\square_1 = 31.176Kg \times 4,85m = 151.203,6Kg.m$$

$$\Delta_1 = 1417,5Kg \times 3m = 4212Kg.m$$

$$\square_2 = 621\text{Kg} \times 3,35\text{m} = 2050,2\text{Kg.m}$$

$$\Delta_2 = 108\text{Kg} \times 3,1\text{m} = 334,8\text{Kg.m}$$

$$\square_3 = 9990\text{Kg} \times 5\text{m} = 49.950\text{Kg.m}$$

$$\Delta_3 = 108\text{Kg} \times 3,4\text{m} = 378\text{Kg.m}$$

$$M_{S1} = 206.078,4 \text{ Kg.m}$$

$$M_{S2} = 4500 \text{ Kg} \times 1,25 \text{ m} = 5625 \text{ Kg.m}$$

$$M_{S3} = 891 \text{ Kg} \times 4,85 \text{ m} = 4321,3 \text{ Kg.m}$$

$$M_{C1} = 11375 \text{ Kg} \times 3,25 \text{ m} = 36.917,5 \text{ Kg.m}$$

$$M_{C2} = 6000 \text{ Kg} \times 2,70 \text{ m} = 16200 \text{ Kg.m}$$

$$M_{C3} = 1968,75 \text{ Kg} \times 3,00 \text{ m} = 5850 \text{ Kg.m}$$

$$M_{C4} = 112,5 \text{ Kg} \times 3,00 \text{ m} = 450 \text{ Kg.m}$$

$$M_{C5} = 1312,5 \text{ Kg} \times 3,05 \text{ m} = 4003,12 \text{ Kg.m}$$

$$M_{C6} = 225 \text{ Kg} \times 3,35 \text{ m} = 753,7 \text{ Kg.m}$$

$$M_{C7} = 150 \text{ Kg} \times 3,3 \text{ m} = 495 \text{ Kg.m}$$

$$M_{C8} = 1650 \text{ Kg} \times 4,85 \text{ m} = 8002,5 \text{ Kg.m}$$

$$M_{\text{SOBRECARGA}} = 3300 \text{ Kg} \times 5 \text{ m} = 16500 \text{ Kg.m}$$

$$M_{\text{CM}} = 20913 \text{ Kg} \times 2,5 \text{ m} = 52.282,5 \text{ Kg.m}$$

$$M_{\text{Ep}} = 7803\text{Kg} \times 0,85\text{m} = 6632,55\text{Kg.m}$$

$$M_{\text{ESTABILIZANTE}} = 364.111,57 \text{ Kg.m}$$

Factor de Seguridad al Vuelco:

$$F_{\text{SVUELCO}} = \frac{M_{\text{ESTABILIZANTE}}}{M_{\text{VOLCANTE}}} \geq 2$$

$$F_{\text{SVUELCO}} = \frac{364.111,57 \text{ Kg.m}}{67630 \text{ Kg.m}} = 5,38$$

$$F_{\text{SVUELCO}} = 5,38 > 2 \rightarrow \text{Ok}$$

Factor de Seguridad al Deslizamiento.

$$F_{S\text{DESGLIZAMIENTO}} = \frac{E_p + F_{\text{FRICCIÓNr}}}{E_{a\text{TOTAL}}} \geq 1,5$$

$$F_{\text{FRICCIÓNr}} = \mu \cdot N$$

$$F_{\text{FRICCIÓN}} = \frac{2}{3} \times \text{tg } \varphi \times N = \frac{2}{3} \times \text{tg } 30^\circ \times 92.515,3 \text{ Kg}$$

$$F_{\text{FRICCIÓN}} = 35.609,15 \text{ Kg.}$$

$$E_{a\text{TOTAL}} = E_{a\text{SUELO}} + E_{a\text{RAMPA}} + E_{a\text{GRÚA}}$$

$$E_{a\text{TOTAL}} = 18.535 \text{ Kg} + 1670,6 \text{ Kg} + 2673 \text{ Kg}$$

$$E_{a\text{TOTAL}} = 22.878,6 \text{ Kg}$$

$$F_{S\text{DESGLIZAMIENTO}} = \frac{7803 \text{ Kg} + 35.609,15 \text{ Kg}}{22.878,6 \text{ Kg}}$$

$$F_{S\text{DESGLIZAMIENTO}} = 1,89 > 1,5 \rightarrow \text{Ok}$$

Revisión por Hundimiento.

Figura 62: Excentricidades actuantes y máximas en el estribo del caso I
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Ubicación de la Normal:

$$X \times N = M_{ESTABILIZANTE} - M_{VOLCANTE}$$

$$X \times 92.515,3Kg = 364.111,57Kg.m - 67630Kg.m$$

$$X = 3,20m$$

$$Bx \geq 6 \times e_{MAX} \rightarrow e_{MAX} = \frac{Bx}{6}$$

$$e_{MAX} = \frac{6,5m}{6} = 1,08m$$

$$e_N \leq e_{MAX}$$

$$e_N = \frac{6,5m}{2} - 3,20m = 0,05m$$

$$0,05m < 1,08m \rightarrow OK \quad \longrightarrow \text{Esto implica que casi no Hay excentricidad.}$$

$$\sigma_{MAX} = \frac{N}{Bx \times By} \times \left(1 + \frac{6 \times e_N}{Bx} \right)$$

$$\sigma_{MAX} = \frac{92.515,3Kg}{650cm \times 100cm} \times \left(1 + \frac{6 \times 5cm}{650cm} \right)$$

$$\sigma_{MAX} = 1,48Kg / cm^2 < 2,00Kg / cm^2 \rightarrow OK$$

$$\sigma_{MIN} = \frac{N}{Bx \times By} \times \left(1 - \frac{6 \times e_N}{Bx} \right)$$

$$\sigma_{MIN} = \frac{92.515,3Kg}{650cm \times 100cm} \times \left(1 - \frac{6 \times 5cm}{650cm} \right)$$

$$\sigma_{MIN} = 1,35Kg / cm^2 < 2,00Kg / cm^2 \rightarrow OK$$

Caso II: Caso I + R_{CV} + Fuerza de Frenado.

En este se analizan los empujes horizontales producidos por el suelo, la rampa y la sobrecarga de la grúa; el incremento del momento estabilizante producto de las reacciones de carga muerta y carga viva que

transmiten las vigas CAGUA, y el incremento del Momento Volcante generado por la Fuerza de Frenado.

$$R_{CV} = \frac{2R_{CV}^E + 4R_{CV}^I}{L_{ESTRIBO}}$$

$$R_{CV} = \frac{2 \times (33.540 \text{ Kg}) + 4 \times (27.490 \text{ Kg})}{13,00 \text{ m}}$$

$$R_{CV} = 13.618,46 \text{ Kg/m}$$

Cálculo de la Normal:

$$N = N_{CASOI} + R_{CV}$$

$$N = 92.515,3 \text{ Kg} + 13.618,46 \text{ Kg}$$

$$N = 106.133,7 \text{ Kg.}$$

Cálculo del Momento Estabilizante.

$$M_{CV} = R_{CV} \times BRAZO$$

$$M_{CV} = 13.618,4 \text{ Kg} \times 2,50 \text{ m}$$

$$M_{CV} = 34.046 \text{ Kg.m}$$

$$M_{ESTABILIZANTE} = M_{EST.CASOI} + M_{EST.CV}$$

$$M_{ESTABILIZANTE} = 364.111,57 \text{ Kg.m} + 34.046 \text{ Kg.m}$$

$$M_{ESTABILIZANTE} = 398.157,57 \text{ Kg.m}$$

Cálculo del Momento Volcante.

$$F_{FR} = \frac{0,05 \times [(950 \text{ Kg/m.L}) + 8200 \text{ Kg}] \times F_{SEGUIRIDAD} \times N^{\circ} \text{ TROCHA} \times F_{RT}}{A_{ESTRIBO}}$$

$$F_{FR} = \frac{0,05 \times [(950 \text{ Kg/m} \times 15 \text{ m}) + 8200 \text{ Kg}] \times 1,20 \times 2 \times 1}{13 \text{ m}}$$

$$F_{FR} = 207,23 \text{ Kg}$$

$$M_{VFR} = F_{FR} \times \text{BRAZO}$$

$$M_{VFR} = 207,23 \text{ Kg} \times 9,9 \text{ m}$$

$$M_{VFR} = 2.051,58 \text{ Kg.m}$$

$$M_{VOLCANTE} = M_{V_{CASO1}} + M_{V_{FR}}$$

$$M_{VOLCANTE} = 67.638 \text{ Kg.m} + 2.051,58 \text{ Kg.m}$$

$$M_{VOLCANTE} = 69.689,58 \text{ Kg.m}$$

Factor de Seguridad al Vuelco:

$$F_{SVUELCO} = \frac{M_{ESTABILIZANTE}}{M_{VOLCANTE}} \geq 2$$

$$F_{SVUELCO} = \frac{398.157,57 \text{ Kg.m}}{69.689,5 \text{ Kg.m}} = 5,71$$

$$F_{SVUELCO} = 5,71 > 2 \rightarrow \text{Ok}$$

Factor de Seguridad al Deslizamiento:

$$F_{FRICCIONr} = \mu \cdot N$$

$$F_{FRICCION} = \frac{2}{3} \times \text{tg } \varphi \times N = \frac{2}{3} \times \text{tg } 30^{\circ} \times 106.133,7 \text{ Kg}$$

$$F_{FRICCIONr} = 40.850,88 \text{ Kg}$$

$$F_{SDESPLZAMIENTO} = \frac{E_P + F_{FRICCION}}{E_{a \text{ TOTAL}}} \geq 1,5$$

$$F_{SDESPLZAMIENTO} = \frac{7803 \text{ Kg} + 40.850,88 \text{ Kg}}{1670,6 \text{ Kg} + 18.535 \text{ Kg} + 2673 \text{ Kg}}$$

$$F_{SDESPLZAMIENTO} = 2,12 > 1,5 \rightarrow \text{Ok}$$

Revisión por Hundimiento:

Figura 63: Excentricidades actuante y máximas del caso II
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Ubicación de la Normal:

$$X \times N = M_{ESTABILIZANTE} - M_{VOLCANTE}$$

$$X \times 106.133,7 \text{ Kg} = 398.157,57 \text{ Kg.m} - 69.689,58 \text{ Kg.m}$$

$$X = 3,09 \text{ m}$$

$$e_N \leq e_{MAX}$$

$$e_N = \frac{6,5 \text{ m}}{2} - 3,09 \text{ m} = 0,16 \text{ m}$$

$$0,16 \text{ m} < 1,08 \text{ m} \rightarrow OK$$

$$\sigma_{MAX} = \frac{N}{Bx \times By} \times \left(1 + \frac{6 \times e_N}{Bx} \right)$$

$$\sigma_{MAX} = \frac{106.133,7 \text{ Kg}}{650 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}} \times \left(1 + \frac{6 \times 16 \text{ cm}}{650 \text{ cm}} \right)$$

$$\sigma_{MAX} = 1,87 \text{ Kg/cm}^2 < 2,00 \text{ Kg/cm}^2 \rightarrow OK$$

$$\sigma_{MIN} = \frac{N}{Bx \times By} \times \left(1 - \frac{6 \times e_N}{Bx} \right)$$

$$\sigma_{MIN} = \frac{106.133,7Kg}{650cm \times 100cm} \times \left(1 - \frac{6 \times 16cm}{650cm} \right)$$

$$\sigma_{MIN} = 1,39Kg/cm^2 < 2,00Kg/cm^2 \rightarrow OK$$

Cálculo de Corte y Momento en Puntera y Talón.

Para Caso I.

$$\sigma_{m\acute{o}x} = 14.800 Kg/m^2$$

$$\sigma_{m\acute{i}n} = 13.500 Kg/m^2$$

Figura 64: Diagrama de fuerzas para la Puntera y Talón para caso I
Fuente: Figura elaborada por los autores

$$\frac{14.800 Kg/m - 13.500 Kg/m}{6,50 m} = \frac{y_1}{2,50 m} \rightarrow y_1 = 500 + 13.500 = 14.000 Kg/m^2$$

$$\frac{14.800 Kg/m - 13.500 Kg/m}{6,50 m} = \frac{y_2}{3,20 m} \rightarrow y_2 = 640 + 13.500 = 14.140 Kg/m^2$$

Puntera.

$$q_{\text{SUELO}} = W_{s_2} = 1800 \text{ Kg/m}^3 \times 2,50 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$$

$$q_{\text{SUELO}} = 4500 \text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{P.P}} = 2500 \text{ Kg/m}^3 \times 0,70 \text{ m} \times 2,50 \text{ m} \times 1 \text{ m}$$

$$q_{\text{P.P}} = 4375 \text{ Kg/m}$$

Figura 65: detalle de la puntera del estribo para el caso I
Fuente: Figura elaborada por los autores

$$\sum F_y \uparrow + = 0$$

$$33.750 \text{ Kg} + 625 \text{ Kg} - 4500 \text{ Kg} - 4375 \text{ Kg} - V_A = 0$$

$$V_A = 25.500 \text{ Kg}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$-4500 \text{ Kg} \left(\frac{2,5 \text{ m}}{2} \right) - 4375 \text{ Kg} (1,25 \text{ m}) + 33.750 \text{ Kg} (1,25 \text{ m}) + 625 \text{ Kg} (0,83 \text{ m}) + M_A = 0$$

$$M_A = 31.612,5 \text{ Kg} \cdot \text{m} \rightarrow \text{TRACCION_ABAJO}$$

Talón.

$$q_{\text{SUELO}} = W_{S_1} + W_{S_3} = 891\text{Kg} + 43.398\text{ Kg}$$

$$q_{\text{SUELO}} = 44.289\text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{P.P}} = 2500\text{ Kg/m}^3 \times 0,7\text{m} \times 3,3\text{m} \times 1\text{m}$$

$$q_{\text{P.P}} = 5775\text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{RAMPA}} = 2500\text{ Kg/m}^3 \times 0,2\text{m} \times 3,3\text{m} \times 1\text{m}$$

$$q_{\text{RAMPA}} = 1650\text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{GRUA}} = 1000\text{ Kg/m} \times 3,3\text{m}$$

$$q_{\text{GRUA}} = 3300\text{ Kg/m}$$

Figura 66: Detalle del talón del estribo caso II
Fuente: Figura elaborada por los autores

$$\sum F_y \uparrow + = 0$$

$$-44.289\text{Kg} - 5775\text{Kg} - 1650\text{Kg} - 3300\text{Kg} + 46.662\text{Kg} + 1089\text{Kg} + V_A = 0$$

$$V_A = 7263\text{Kg}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1800 \text{Kg} / \text{m}^3 \times 17,32 \text{m} \times 1,65 \text{m} = 51.440,4 \text{Kg} \cdot \text{m} \\ 1800 \text{Kg} / \text{m}^3 \times 0,34 \text{m} \times 0,15 \text{m} = 91,8 \text{Kg} \cdot \text{m} \\ 1800 \text{Kg} / \text{m}^3 \times 5,5 \text{m} \times 1,8 \text{m} = 17.820,0 \text{Kg} \cdot \text{m} \\ 1800 \text{Kg} / \text{m}^3 \times 0,06 \text{m} \times 0,2 \text{m} = 21,6 \text{Kg} \cdot \text{m} \\ 1800 \text{Kg} / \text{m}^3 \times 0,495 \text{m} \times 1,65 \text{m} = 1470,15 \text{Kg} \cdot \text{m} \end{array} \right.$$

$$\text{Total} = 70.843,95 \text{ Kg} \cdot \text{m}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} &70.843,95 \text{Kg} \cdot \text{m} + 5775 \text{Kg}(1,65 \text{m}) + 1650 \text{Kg}(1,65 \text{m}) + 3300 \text{Kg}(1,65 \text{m}) - 46.662 \text{Kg}(1,65 \text{m}) \\ &- 1089 \text{Kg}(2,2 \text{m}) - \left[(0,78 \text{m} \times 1800 \text{Kg} / \text{m}^3 \times 0,2 \text{m}) + (0,06 \text{m} \times 1800 \text{Kg} / \text{m}^3 \times 0,1 \text{m}) \right] + M_A = 0 \\ &M_A = 27.640,37 \text{Kg} \cdot \text{m} \rightarrow \text{TRACCION_ARRIBA} \end{aligned}$$

Para Caso II.

$$\sigma_{\text{m} \acute{o} \text{x}} = 18.700 \text{ Kg} / \text{m}^2$$

$$\sigma_{\text{m} \text{i} \text{n}} = 13.900 \text{ Kg} / \text{m}^2$$

Figura 67: Diagrama de fuerzas para la Puntera y Talón para caso II
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$\frac{18.700 \text{ Kg/m} - 13.900 \text{ Kg/m}}{6,50 \text{ m}} = \frac{y_1}{2,50 \text{ m}} \rightarrow y_1 = 1846,1 + 13.900 = 15.746,15 \text{ Kg/m}^2$$

$$\frac{18.700 \text{ Kg/m} - 13.900 \text{ Kg/m}}{6,50 \text{ m}} = \frac{y_2}{3,20 \text{ m}} \rightarrow y_2 = 2363,07 + 13.900 = 16.263,07 \text{ Kg/m}^2$$

Puntera.

$$q_{\text{SUELO}} = 4500 \text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{P.P}} = 4375 \text{ Kg/m}$$

Figura 68: Detalle de la puntera del estribo caso II
Fuente: Figura elaborada por los autores

$$\sum F_y \uparrow + = 0$$

$$34.750 \text{ Kg} + 2.953,83 \text{ Kg} - 4500 \text{ Kg} - 4375 \text{ Kg} - V_A = 0$$

$$V_A = 28.828 \text{ Kg}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$34.750 \text{ Kg}(1,25 \text{ m}) + 2953,8 \text{ Kg}(0,83 \text{ m}) - 4500 \text{ Kg}(1,25 \text{ m}) - 4375 \text{ Kg}(1,25 \text{ m}) + M_A = 0$$

$$M_A = 34.795,47 \text{ Kg.m} \rightarrow \text{TRACCION_ABAJO}$$

Talón.

$$q_{\text{SUELO}} = 44.289 \text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{P.P}} = 5775 \text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{RAMPA}} = 1650 \text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{GRUA}} = 3300 \text{ Kg/m}$$

Figura 69: Detalle del talón del estribo caso II

Fuente: Figura elaborada por los autores

$$\sum F_y \uparrow + = 0$$

$$- 3300 \text{ Kg} - 1650 \text{ Kg} - 5775 \text{ Kg} - 44.289 \text{ Kg} + 53.668,1 \text{ Kg} + 4020,9 \text{ Kg} + V_A = 0$$

$$V_A = -2.675 \text{ Kg}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$70.843,95 \text{ Kg.m} + 5775 \text{ Kg}(1,65 \text{ m}) + 1650 \text{ Kg}(1,65 \text{ m}) + 3300 \text{ Kg}(1,65 \text{ m}) - 53.668,1 \text{ Kg}(1,65 \text{ m}) - 4020,9 \text{ Kg}(2,2 \text{ m}) - 280,8 \text{ Kg.m} - 10,8 \text{ Kg.m} + M_A = 0$$

$$M_A = -11.776,23 \text{ Kg.m} \rightarrow \text{TRACCION_ABAJO}$$

Para el Diseño Final del Estribo se tomarán Corte y Momento más desfavorables producidos por los casos I y II.

Puntera: $V_A = 28.828 \text{ Kg}$

$$M_A = 34.795,4 \text{ Kg.m (Tracciona Abajo)}$$

Talón: $V_A = 7263 \text{ Kg}$

$$M_A = 27.640 \text{ Kg.m (Tracciona Arriba)}$$

Revisión por Corte.

$$r = 0,07 \text{ m}$$

$$d = 0,70 \text{ m} - 0,07 \text{ m} = 0,63 \text{ m}$$

Corte Nominal para Puntera y Talón.

$$\phi V_n = \phi \times 0.53 \times \sqrt{f'_c} \times b \times d \therefore \phi = 0,85$$

$$\phi V_n = 0,85 \times 0.53 \times \sqrt{300} \text{ Kg/cm}^2 \times 100 \text{ cm} \times 63 \text{ cm}$$

$$\phi V_n = 49.158,19 \text{ Kg.}$$

Corte Actuante.

$$V_U \leq \phi V_n$$

$$V_{U\text{PUNTERA}} = 1,7 \times 28.828 \text{ Kg} = 49.007,6 \text{ Kg} < 49.158,19 \text{ Kg} \rightarrow \text{Ok}$$

$$V_{U\text{TALÓN}} = 1,7 \times 7263 \text{ Kg} = 12.347,1 \text{ Kg} < 49.158,19 \text{ Kg} \rightarrow \text{Ok}$$

Corte en el Fuste.

Participan todos los empujes:

$$E_{RAMPA} = 1670,6Kg$$

$$E_{GRUA} = 2673,0Kg$$

$$Ea = 67.638,07Kg$$

$$F_{FRENADO} = 207,2Kg$$

$$V_{FUSTE} = 18.535,77Kg + 2673,0Kg + 1670,6Kg + 207,2Kg$$

$$V_{FUSTE} = 23.086,07Kg \times 1,7$$

$$V_{FUSTE} = 39.247,1Kg < 49.158,19 \rightarrow Ok$$

Revisión por Momento.

Puntera.

$$M_U = 1,7 \times 34.795,4 Kg.m = 59.152,18 Kg.m$$

$$A_{SPUNTERA} = \frac{M_U}{(0,9)^2 \times f_y \times d}$$

$$A_{SPUNTERA} = \frac{59.152,18 Kg.m}{(0,9)^2 \times 4200 Kg/cm^2 \times 0,63 m}$$

$$A_{SPUNTERA} = 27,59 cm^2 \rightarrow \phi \frac{7}{8} "C / 14cm \rightarrow 27,60cm^2$$

$$A_{Smin} = 0,002 \times b \times d = 0,002 \times 100 cm \times 63 cm$$

$$A_{Smin} = 12,6 cm^2$$

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = \frac{A_s}{b \times d} \times \frac{f_y}{f'_c} = \frac{27,6 \text{ cm}^2}{100 \text{ cm} \times 63 \text{ cm}} \times \frac{4200 \text{ Kg/cm}^2}{300 \text{ Kg/cm}^2}$$

$$q = 0,061 < q_{\text{máx}} \rightarrow \text{Ok}$$

$$M_U \leq \phi M_n$$

$$M_n = f'_c \times b \times d^2 \times q \times (1 - 0,6 \times q)$$

$$M_n = 300 \text{ Kg/cm}^2 \times 1 \text{ m} \times (63 \text{ cm})^2 \times 0,061 \times (1 - 0,6 \times 0,061)$$

$$M_n = 70.342,11 \text{ Kg.m}$$

$$\phi M_o = 0,90 \times 70.342,11 \text{ Kg.m} = 63.307,89 \text{ Kg.m}$$

$$59.152,18 \text{ Kg.m} < 63.307,89 \text{ Kg.m} \rightarrow \text{Ok}$$

Talón.

$$M_U = 1,7 \times 27.640 \text{ Kg.m} = 46.988 \text{ Kg.m}$$

$$A_{\text{SPUNTERA}} = \frac{M_U}{(0,9)^2 \times f_y \times d}$$

$$A_{\text{SPUNTERA}} = \frac{46.988 \text{ Kg.m}}{(0,9)^2 \times 4200 \text{ Kg/cm}^2 \times 0,63 \text{ m}}$$

$$A_{\text{SPUNTERA}} = 21,92 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{7}{8} \text{ "C} / 17 \text{ cm} \rightarrow 22,80 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{Smin}} = 12,6 \text{ cm}^2$$

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = \frac{A_s}{b \times d} \times \frac{f_y}{f'_c} = \frac{22,80 \text{ cm}^2}{100 \text{ cm} \times 63 \text{ cm}} \times \frac{4200 \text{ Kg/cm}^2}{300 \text{ Kg/cm}^2}$$

$$q = 0,05 < q_{\text{máx}} \rightarrow \text{Ok}$$

$$M_U \leq \phi M_n$$

$$M_n = f'_c \times b \times d^2 \times q \times (1 - 0,6 \times q)$$

$$M_n = 300 \text{ Kg/cm}^2 \times 1 \text{ m} \times (63 \text{ cm})^2 \times 0,05 \times (1 - 0,6 \times 0,05)$$

$$M_n = 58.494,8 \text{ Kg.m}$$

$$\phi M_o = 0,90 \times 58.494,8 \text{ Kg.m} = 52.645,3 \text{ Kg.m}$$

$$46.988 \text{ Kg.m} < 52.645,3 \text{ Kg.m} \rightarrow \text{Ok}$$

Fuste.

El empuje del suelo está en función de la altura, se sustituyen los diferentes valores de altura.

Figura 70: Diferencias de espesores en el fuste.

Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$E_{a\text{SUELO}} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_a = \frac{1}{2} \times 1800 \text{ Kg/m}^3 \times H^2 \times 0,33$$

$$E_{a\text{SUELO}} = 297 H^2$$

$$M_U = 1,7 \times E_{a\text{SUELO}} \times \frac{H}{3}$$

$$M_U = 1,7 \times 297 H^2 \times \frac{H}{3}$$

$$M_U = 168,3 H^3$$

$$A_{S \text{ FUSTE}} = \frac{M_U}{(0,9)^2 \times f_y \times d} \quad A_{S \text{ mín}} = 0,002 \times b \times d$$

CUADRO 14:

Altura (m)	M_U (Kg/m)	A_S (cm ²)	$A_{S \text{ mín}}$ (cm ²)	
6,0	36.352,8	16,43	13,0	ϕ 3/8" c/13 cm $A_s = 5,1 \text{ cm}^2$
4,5	15.336,3	8,19	11,0	
3,0	4.544,1	2,96	9,0	ϕ 1/2" c/13 cm $A_s = 9,1 \text{ cm}^2$
1,5	568,01	0,47	7,0	

Aceros para el diseño del fuste del estribo.
Fuente: Cuadro elaborado por los autores.

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = \frac{A_s}{b \times d} \times \frac{f_y}{f'_c} = \frac{15,3 \text{ cm}^2}{100 \text{ cm} \times 65 \text{ cm}} \times \frac{4200 \text{ Kg/cm}^2}{300 \text{ Kg/cm}^2}$$

$$q = 0,032$$

$$M_U \leq \phi M_n$$

$$M_n = 300 \text{ Kg/cm}^2 \times 1 \text{ m} \times (65 \text{ cm})^2 \times 0,032 \times (1 - 0,6 \times 0,032)$$

$$M_n = 40.943,13 \text{ Kg.m}$$

$$\phi M_n = 0,90 \times 40.943,13 \text{ Kg.m} = 36.848,8 \text{ Kg.m}$$

$$36.352,8 \text{ Kg.m} < 36.848,8 \text{ Kg.m} \rightarrow \text{Ok}$$

Resumen:

$$As_{REPART}^{FUSTE} = 0,0018 \times 100 \times 65 = 11,7 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ "C/10cm}$$

$$As_{BASE}^{FUSTE} = 13,0 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{3}{8} \text{ "C/13cm} + \phi \frac{1}{2} \text{ "C/13cm}_{(\text{intercalado})}$$

$$As_{SUPERIOR}^{FUSTE} = 9,0 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ "C/13cm}$$

$$Asmín_{FUSTE} = 13 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ "C/9cm}$$

$$As_{TALÓN} = 21,92 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{7}{8} \text{ "C/17cm}$$

$$As_{PUNTERA} = 27,59 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{7}{8} \text{ "C/14cm}$$

$$Asmín_{TALÓN=PUNTERA} = 12,6 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ "C/10cm}$$

$$As_{REPART}^{TALÓN=PUNTERA} = 11,34 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ "C/11cm}$$

$$As_{ANTEPECHO} = \frac{14}{4200} \times 100 \times 30 = 10 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ "C/12cm} = As_{REPART}^{ANTEPECHO}$$

Distribución de Acero.

Figura 71: Detallado de acero del estribo.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

3.3.4.6 Muros de Retorno.

Los muros de retorno, son estructuras dispuestas a ambos lados de los estribos con la finalidad de confinar la tierra que conforma la rampa de acceso al puente y protegerla de las acciones climatológicas. Estos se diseñarán como muros en Cantilever de altura variable por lo que se procederá a hacer dos análisis, para el primero se tomará la altura del estribo y el peso de la grúa, y el otro la mitad de la altura y un talud inclinado, esto para abaratar costos, ya que a medida que la altura (H) es

mas baja el momento actuante también lo es. Los muros tendrán una longitud de 10m y un ángulo de 29° con respecto al estribo. La tierra de préstamo tendrá las mismas características que en los estribos.

Figura 72: Ubicación de los muros de retorno.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Vista de Lateral del muro de retorno.

Figura 73: Vista lateral del muro de Retorno
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Se harán dos análisis para cada uno de los cortes.

- corte A – A
- corte B - B

$$\phi = 30^\circ$$

Corte A – A: A 5 m del borde. Toma en cuenta el talud inclinado.

$$H = 5,45 \text{ m}$$

Figura 74: Esquema de diseño de muro del corte A-A
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Cálculo del Coeficiente Activo y Pasivo.

$$K_a = \cos 15 \left(\frac{\cos 15 - \sqrt{\cos^2 15 - \cos^2 30}}{\cos 15 + \sqrt{\cos^2 15 - \cos^2 30}} \right)$$

$$K_a = 0,37$$

$$K_p = \cos 15 \left(\frac{\cos 15 + \sqrt{\cos^2 15 - \cos^2 30}}{\cos 15 - \sqrt{\cos^2 15 - \cos^2 30}} \right)$$

$$K_p = 2,50$$

Empuje Activo.

$$E_a \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \gamma \cdot H^2 \cdot \cos \beta \cdot K_a$$

$$E_a = \frac{1}{2} \cdot 1800 \text{ Kg/m}^3 \cdot (5,45 \text{ m})^2 \cdot \cos 15 \cdot 0,37$$

$$E_a = 9.573,24 \text{ Kg.}$$

Empuje Pasivo.

$$E_p = \frac{1}{2} \gamma \cdot h^2 \cdot K_p$$

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot 1800 \text{ Kg/m}^3 \cdot (1,50 \text{ m})^2 \cdot 2,5$$

$$E_p = 5.062,5 \text{ Kg}$$

Cálculo del Momento de Vuelco.

$$Mv_{A-A} = E_a \times \frac{H}{3} = 9.575,24 \text{ Kg} \times \frac{5,45 \text{ m}}{3}$$

$$Mv_{A-A} = 17.395,02 \text{ Kg.m}$$

Cálculo de la Normal.

$$N = 22.888,5 \text{ Kg}$$

Cálculo del Momento Estabilizante.

$$Ms_1 = 12.150Kg \times \left(\frac{1,5m}{2} + 1m + 0,5m \right) = 27.337,5Kg.m$$

$$Ms_2 = 688,5Kg \times \left(\frac{2 \times 1,7m}{3} + 0,3m + 1,0m \right) = 1675,35Kg.m$$

$$Ms_3 = 1800Kg \times \frac{1m}{2} = 900Kg.m$$

$$Mc_1 = 3375Kg \times \left(\frac{0,3m}{2} + 1,0m \right) = 3881,25Kg.m$$

$$Mc_2 = 1125Kg \times \left(\frac{0,2m}{3} + 0,3m + 1m \right) = 1537,5Kg.m$$

$$Mc_3 = 3750Kg \times \frac{3m}{2} = 5625Kg.m$$

$$M_{ESTABILIZANTE} = \sum Ms + \sum Mc + Ep \times (BRAZO)$$

$$M_{ESTABILIZANTE} = 40.956,6Kg.m + 5.062,5Kg \times \left(\frac{1,5m}{2} \right)$$

$$M_{ESTABILIZANTE} = 44.753,47Kg.m$$

Factor de Seguridad al Vuelco:

$$F_{SVUELCO} = \frac{M_{ESTABILIZANTE}}{M_{VOLCANTE}} \geq 2$$

$$F_{SVUELCO} = \frac{44.753,47 Kg.m}{17.395,02 Kg.m} = 2,57$$

$$F_{SVUELCO} = 2,57 > 2 \rightarrow Ok$$

Factor de Seguridad al Deslizamiento:

$$F_{FRICCIONr} = \mu.N$$

$$F_{FRICCION} = \frac{2}{3} \times \text{tg } \varphi \times N = \frac{2}{3} \times \text{tg } 30^\circ \times 22.888,5 Kg$$

$$F_{\text{FRICCIÓNr}} = 8809,78 \text{ Kg}$$

$$F_{\text{SDESPLIZAMIENTO}} = \frac{E_p + F_{\text{FRICCIÓNr}}}{E_a} \geq 1,5$$

$$F_{\text{SDESPLIZAMIENTO}} = \frac{5.062,5 \text{ Kg} + 8809,78 \text{ Kg}}{9573,24 \text{ Kg}}$$

$$F_{\text{SDESPLIZAMIENTO}} = 1,44 < 1,5 \rightarrow \text{NO OK}$$

Se coloca un dentellón:

Figura 75: Dimensiones del Dentellón
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$E_{p2} = 1800 \text{ Kg} / \text{m}^3 \times \frac{1}{2} \times (1)^2 \times 2,5 = 2250 \text{ Kg}$$

$$F_{\text{SDESPLIZAMIENTO}} = \frac{2250 \text{ Kg} + 13.872,2}{9573,24 \text{ Kg}} = 1,68 > 1,5 \rightarrow \text{OK}$$

Revisión por Hundimiento:

Ubicación de la Normal:

$$X \times N = M_{\text{ESTABILIZANTE}} - M_{\text{VOLCANTE}}$$

$$X \times 22.888,5 \text{ Kg} = 44.573,47 \text{ Kg.m} - 17.395,02 \text{ Kg.m}$$

$$X = 1,175 \text{ m}$$

$$e_N \leq e_{MAX}$$

$$e_{MAX} = \frac{3,0m}{6} = 0,50m$$

$$e_N = \frac{3,0m}{2} - 1,07m = 0,304m$$

$$0,304m < 0,50m \rightarrow OK$$

$$\sigma_{MAX} = \frac{N}{Bx \times By} \times \left(1 + \frac{6 \times e_N}{Bx} \right)$$

$$\sigma_{MAX} = \frac{22.888,5Kg}{300cm \times 100cm} \times \left(1 + \frac{6 \times 30cm}{300cm} \right)$$

$$\sigma_{MAX} = 1,22Kg/cm^2 < 2,00Kg/cm^2 \rightarrow OK$$

$$\sigma_{MIN} = \frac{N}{Bx \times By} \times \left(1 - \frac{6 \times e_N}{Bx} \right)$$

$$\sigma_{MIN} = \frac{22.888,5Kg}{300cm \times 100cm} \times \left(1 - \frac{6 \times 30cm}{300cm} \right)$$

$$\sigma_{MIN} = 0,30Kg/cm^2 < 2,00Kg/cm^2 \rightarrow OK$$

Cálculo de Corte y Momento en Puntera y Talón.

Figura 76: Diagrama de Puntera y Talón para el corte A-A
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$\frac{12.200 \text{ Kg/m} - 3.000 \text{ Kg/m}}{3 \text{ m}} = \frac{y_1}{1,0 \text{ m}} \rightarrow y_1 = 3.066,6 + 3.000 = 6.066,6 \text{ Kg/m}^2$$

$$\frac{12.200 \text{ Kg/m} - 3.000 \text{ Kg/m}}{3 \text{ m}} = \frac{y_2}{1,5 \text{ m}} \rightarrow y_2 = 4.600 + 3.000 = 7.600 \text{ Kg/m}^2$$

Puntera.

$$q_{\text{TOTAL}} = W_{S_3} + W_{c_{\text{TOTAL}}} = 1.800 \text{ Kg/m} + (2500 \times 1 \times 0,5 \times 1)$$

$$q_{\text{TOTAL}} = 1.800 \text{ Kg/m} + 1.250 \text{ Kg/m}$$

$$q_{\text{TOTAL}} = 3.050 \text{ Kg/m}$$

$$\sum F_y \uparrow + = 0$$

$$-1250 \text{ Kg} - 1.800 \text{ Kg} + 1.533,3 \text{ Kg} + 3.000 \text{ Kg} - V_A = 0$$

$$V_A = 1.483,3 \text{ Kg}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$-(1.250 \text{ Kg} + 1.800 \text{ Kg}) \times \left(\frac{1 \text{ m}}{2}\right) + 3.000 \text{ Kg} \left(\frac{1 \text{ m}}{2}\right) + 1.533,3 \text{ Kg} \times \left(\frac{1 \text{ m}}{3}\right) + M_A = 0$$

$$M_A = 486,10 \text{ Kg.m} \rightarrow \text{TRACCION_ABAJO}$$

Talón.

$$q_{\text{TOTAL}} = W_{S_1} + W_{S_2} + W_{c_{\text{TOTAL}}} = 12.150 \text{ Kg/m} + 1.908 \text{ Kg/m} + (2500 \times 1,5 \times 0,5 \times 1)$$

$$q_{\text{TOTAL}} = 15.933 \text{ Kg/m}$$

$$(1875 \text{ Kg} + 12.150 \text{ Kg} + 1.908 \text{ Kg}) \times \left(\frac{1,5 \text{ m}}{2}\right) - 3450 \text{ Kg} \left(\frac{2 \times 1,5 \text{ m}}{3}\right) - 11.400 \text{ Kg} \times \left(\frac{1,5 \text{ m}}{2}\right)$$

$$+ M_A = 0$$

$$M_A = 50,25 \text{ Kg.m} \rightarrow \text{TRACCION_ABAJO}$$

Cálculo de Acero.

Puntera.

$$Mu = 1,7 \times (486,10 \text{Kg.m}) = 826,37 \text{Kg.m}$$

$$As = \frac{826,37 \text{Kg.m}}{(0,9)^2 \times 4200 \times 0,43} = 0,56 \text{cm}^2$$

$$As_{\text{mín}} = 0,002 \times 100 \times 43 = 8,6 \text{cm}^2$$

$$As_{\text{COLOCADA}} = \phi \frac{1}{2} \text{C} / 14 \text{cm} \rightarrow 9,1 \text{cm}^2$$

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = \frac{9,1 \text{cm}^2}{100 \text{cm} \times 43 \text{cm}} \times \frac{4200 \text{Kg} / \text{cm}^2}{300 \text{Kg} / \text{cm}^2} = 0,096 < q_{\text{máx}}$$

$$Mn = 300 \times 1 \times (43)^2 \times 0,096(1 - 0,6 \times 0,096)$$

$$Mn = 16.142,06 \text{Kg.m} > Mu = 826,37 \text{Kg.m} \rightarrow OK$$

Talón.

$$Mu = 1,7 \times (50,25 \text{Kg.m}) = 85,40 \text{Kg.m}$$

$$As = \frac{85,40 \text{Kg.m}}{(0,9)^2 \times 4200 \times 0,43} = 0,058 \text{cm}^2$$

$$As_{\text{mín}} = 0,002 \times 100 \times 43 = 8,6 \text{cm}^2$$

$$As_{\text{COLOCADA}} = \phi \frac{1}{2} \text{C} / 14 \text{cm} \rightarrow 9,1 \text{cm}^2$$

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = \frac{9,1\text{cm}^2}{100\text{cm} \times 43\text{cm}} \times \frac{4200\text{Kg} / \text{cm}^2}{300\text{Kg} / \text{cm}^2} = 0,096 < q_{\text{máx}}$$

$$Mn = 16.142,06\text{Kg.m} > Mu = 826,37\text{Kg.m}$$

$$Mn \times \phi = 14.528\text{Kg.m} > Mu = 85,40\text{Kg.m} \rightarrow \text{OK}$$

Corte en Puntera y Talón.

$$Vn = 0,53 \times 0,85 \times \sqrt{300} \times 100 \times 43 = 33.552,4\text{Kg}$$

$$Vu_{\text{PUNTERA}} = 1,7 \times (1.483,3\text{Kg}) = 2.521,6\text{Kg} < Vn \rightarrow \text{OK}$$

$$Vu_{\text{TALON}} = 1,7 \times (1.053\text{Kg}) = 1.790,1\text{Kg} < Vn \rightarrow \text{OK}$$

Fuste.

Participan todos los empujes:

$$Ea = 9.573,24 \text{ Kg}$$

$$Vu_{\text{FUSTE}} = 1,7 \times (9.573,24\text{Kg}) = 16.274,5\text{Kg} < Vn \rightarrow \text{OK}$$

Figura 77: Espesores del Fuste en el corte A-A del muro de rotación.

Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$M_U = 168,3H^3$$

$$A_{S \text{ FUSTE}} = \frac{M_U}{(0,9)^2 \times f_y \times d} \quad A_{S \text{ mín}} = 0,002 \times b \times d$$

CUADRO 15:

Altura (m)	M_U (Kg.m)	A_S (cm ²)	$A_{S \text{ mín}}$ (cm ²)	
4,5	15.336,3	10,01	9,0	ϕ 1/2" c/18 cm $A_s = 7,1+7,1 \text{ cm}^2$
3,37	6.441,3	4,85	7,80	
2,25	1.917,04	1,61	7,0	ϕ 1/2" c/18 cm $A_s = 7,1 \text{ cm}^2$
1,12	236,4	0,23	5,8	

Aceros para el diseño del fuste en el muro de retorno (corte A-A)

Fuente: Cuadro elaborado por los autores.

Resumen.

$$A_{S_{\text{REPART}}}^{\text{PUNTERA=TALON}} = 0,0018 \times 100 \times 43 = 7,74 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ " C / 16 cm}$$

$$A_{S_{\text{REPART}}}^{\text{FUSTE}} = 0,0018 \times 100 \times 45 = 8,1 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ " C / 14 cm}$$

$$A_{S_{\text{DENTELLON}}} = 0,002 \times 100 \times 30 = 6 \text{ cm}^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2} \text{ " C / 18 cm}$$

Distribución de Acero para el Corte A-A.

Figura 79: Sección transversal del muro de retorno, corte B-B
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Coefficientes Activo y Pasivo.

$$K_a = \operatorname{tg}^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right) \therefore \phi 30^\circ$$

$$K_a = 0,33$$

$$K_p = \operatorname{tg}^2\left(45^\circ + \frac{\phi}{2}\right)$$

$$K_p = 3$$

Empuje Activo.

$$E_a \cdot \cos\beta = \frac{1}{2} \gamma \cdot H^2 \cdot \cos\beta \cdot K_a$$

$$E_a = \frac{1}{2} \cdot 1800 \text{ Kg/m}^3 \cdot (8 \text{ m})^2 \cdot 0,33$$

$$E_a = 19.008 \text{ Kg/m} \cdot 1 \text{ m}$$

$$E_a = 19.008 \text{ Kg.}$$

Empuje Pasivo.

$$E_p = \frac{1}{2} \gamma \cdot h^2 \cdot K_p$$

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot 1800 \text{ Kg/m}^3 \cdot (1,70 \text{ m})^2 \cdot 3$$

$$E_p = 7.803 \text{ Kg}$$

Empuje de la Grúa.

$$E_q = 1000 \text{ Kg/m} \times 8 \text{ m} \times 0,33$$

$$E_q = 2.540 \text{ Kg}$$

Cálculo del Momento de Vuelco.

$$M_v = E_a \times \frac{H}{3} + E_q \times \frac{H}{2}$$

$$M_v = 60.852,01 \text{ Kg.m}$$

Cálculo de la Normal.

$$W_{s1} = (2,4 \text{ m} \times 7,3 \text{ m}) \times 1800 \text{ Kg/m}^2 = 31.536 \text{ Kg}$$

$$W_{s2} = (2 \text{ m} \times 1 \text{ m}) \times 1800 \text{ Kg/m}^2 = 3.600 \text{ Kg}$$

$$W_{c1} = (0,3 \text{ m} \times 7,3 \text{ m}) \times 2500 \text{ Kg/m}^2 = 5.475 \text{ Kg}$$

$$W_{c2} = \left(\frac{0,3 \text{ m} \times 7,3 \text{ m}}{2} \right) \times 2500 \text{ Kg/m}^2 = 2.737,5 \text{ Kg}$$

$$W_{c3} = (5 \text{ m} \times 0,7 \text{ m}) \times 2500 \text{ Kg/m}^2 = 8.750 \text{ Kg}$$

$$W_q = 1000 \text{ Kg/m}^2 \times 2,4 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 2.400 \text{ Kg}$$

$$N = \sum W_s + \sum W_c + W_q$$

$$N = 54.498,5 \text{ Kg}$$

Cálculo del Momento Estabilizante.

$$M_{ESTABILIZANTE} = \sum Ms + \sum Mc + Mq + Ep \times Brazo$$

$$M_{ESTABILIZANTE} = 160.469,0 \text{ Kg.m} + 7.803 \text{ Kg} \times \left(\frac{1,7 \text{ m}}{2} \right)$$

$$M_{ESTABILIZANTE} = 167.101,55 \text{ Kg.m}$$

Factor de Seguridad al Vuelco:

$$F_{SVUELCO} = \frac{M_{ESTABILIZANTE}}{M_{VOLCANTE}} \geq 2$$

$$F_{SVUELCO} = \frac{167.101,5 \text{ Kg.m}}{60.852,01 \text{ Kg.m}} = 2,74$$

$$F_{SVUELCO} = 2,74 > 2 \rightarrow \text{Ok}$$

Factor de Seguridad al Deslizamiento:

$$F_{FRICCIONr} = \mu \cdot N$$

$$F_{FRICCION} = \frac{2}{3} \times \text{tg } \varphi \times N = \frac{2}{3} \times \text{tg } 30^\circ \times 54.498,5 \text{ Kg}$$

$$F_{FRICCIONr} = 20.976,72 \text{ Kg}$$

$$F_{SDESLIZAMIENTO} = \frac{E_p + F_{FRICCION}}{E_a + E_q} \geq 1,5$$

$$F_{SDESLIZAMIENTO} = \frac{7.803 \text{ Kg} + 20.976,7 \text{ Kg}}{19.008 \text{ Kg} + 2.540 \text{ Kg}}$$

$$F_{SDESLIZAMIENTO} = 1,33 < 1,5 \rightarrow \text{NO OK}$$

Se coloca un dentellón:

Figura 80: Dentellon para corte B-B

Fuente: Figura elaborada por los autores

$$Ep_2 = 1800 \text{Kg} / \text{m}^3 \times \frac{1}{2} \times (1,5)^2 \times 3 = 6.075 \text{Kg}$$

$$Fs_{\text{DESPLAZAMIENTO}} = \frac{28.779,7 \text{Kg} + 6.075 \text{Kg}}{21.549 \text{Kg}} = 1,61 > 1,5 \rightarrow OK$$

Revisión por Hundimiento:

Ubicación de la Normal:

$$X \times N = M_{\text{ESTABILIZANTE}} - M_{\text{VOLCANTE}}$$

$$X = 1,94 \text{m}$$

$$e_N \leq e_{\text{MAX}}$$

$$e_{\text{MAX}} = \frac{5,0 \text{m}}{6} = 0,83 \text{m}$$

$$e_N = \frac{5,0 \text{m}}{2} - 1,94 \text{m} = 0,56 \text{m}$$

$$0,56 \text{m} < 0,83 \text{m} \rightarrow OK$$

$$\sigma_{\text{MAX}} = \frac{54.498,5 \text{Kg}}{500 \text{cm} \times 100 \text{cm}} \times \left(1 + \frac{6 \times 56 \text{cm}}{500 \text{cm}} \right)$$

$$\sigma_{\text{MAX}} = 1,82 \text{Kg} / \text{cm}^2 < 2,00 \text{Kg} / \text{cm}^2 \rightarrow OK$$

$$\sigma_{MIN} = \frac{54.498,5Kg}{500cm \times 100cm} \times \left(1 - \frac{6 \times 56cm}{500cm}\right)$$

$$\sigma_{MIN} = 0,357Kg/cm^2 < 2,00Kg/cm^2 \rightarrow OK$$

Cálculo de Corte y Momento en Puntera y Talón.

Figura 81: Diagrama de Puntera y Talón para el corte B-B
Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$\frac{18.200 Kg/m - 3.575 Kg/m}{5,00 m} = \frac{y_1}{2,00 m} \rightarrow y_1 = 5.850 + 3.575 = 9.425 Kg/m^2$$

$$\frac{18.200 Kg/m - 3.575 Kg/m}{5,00 m} = \frac{y_2}{2,60 m} \rightarrow y_2 = 7.605 + 3.575 = 11.180 Kg/m^2$$

Puntera.

$$q_{TOTAL} = Ws_2 + Wc_{TOTAL} = 3.600Kg/m + (2500 \times 2 \times 0,7 \times 1)$$

$$q_{TOTAL} = 3.600 Kg/m + 3.500Kg/m$$

$$q_{TOTAL} = 7.100Kg / m$$

$$7.150Kg \times \left(\frac{2m}{2}\right) + 5.850Kg \left(\frac{2m}{3}\right) - 3.600Kg \times (1m) - 3.500Kg(1m) + M_A = 0$$

$$M_A = -3.950Kg.m \rightarrow TRACCION_ABAJO$$

Talón.

$$q_{TOTAL} = W_{S1} + W_q + W_{c_{TOTAL}} = 31.536Kg/m + 2.400Kg/m + (2500 \times 2,5 \times 0,7 \times 1)$$

$$q_{TOTAL} = 38.311 Kg/m$$

$$31.536Kg \times \left(\frac{2,4m}{2}\right) + 2.400Kg \left(\frac{2,4m}{2}\right) + 4.375Kg \times \left(\frac{2,4m}{2}\right) - 26.832Kg \times \left(\frac{2,4m}{2}\right) - 8.424Kg \times \left(\frac{2 \times 2,4m}{3}\right) + M_A = 0$$

$$M_A = 296,4Kg.m \rightarrow TRACCION_ARRIBA$$

Cálculo de Acero.

Puntera.

$$A_s = \frac{1,7 \times (5.900 \times 100)Kg.m}{(0,9)^2 \times 4200 \times 63} = 4,68cm^2$$

$$A_{smín} = 0,002 \times 100 \times 63 = 12,60cm^2$$

$$A_{S_{COLOCADA}} = A_{smín} = \phi \frac{1}{2} "C / 10cm \rightarrow 12,7cm^2$$

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = \frac{12,7\text{cm}^2}{100\text{cm} \times 63\text{cm}} \times \frac{4200\text{Kg} / \text{cm}^2}{300\text{Kg} / \text{cm}^2} = 0,028 < q_{\text{máx}}$$

$$Mn = 300 \times 1 \times (63)^2 \times 0,028(1 - 0,6 \times 0,028)$$

$$Mn = 32.779,49\text{Kg.m}$$

$$Mn \times \phi > Mu \rightarrow OK$$

Corte Nominal.

$$Vn = 0,85 \times 0,53 \times \sqrt{300\text{Kg} / \text{cm}^2} \times 100\text{cm} \times 63\text{cm}$$

$$Vn = 49.158,20\text{Kg}$$

Corte Último.

$$Vu_{PUNTERA} = 1,7 \times 5.900\text{Kg}$$

$$Vu_{PUNTERA} = 10.030\text{Kg} < Vn \rightarrow OK$$

Talón.

$$As = \frac{1,7 \times (296,4 \times 100)\text{Kg.m}}{(0,9)^2 \times 4200 \times 63} = 0,235\text{cm}^2$$

$$As_{\text{mín}} = 12,60\text{cm}^2$$

$$As_{\text{COLOCADA}} = As_{\text{mín}} = \phi \frac{1}{2} "C / 10\text{cm} \rightarrow 12,7\text{cm}^2$$

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q' = 0,028 < q_{\text{máx}}$$

$$Mn = 32.779,49 \text{ Kg} \cdot m$$

$$Mn \times \phi > Mu \Rightarrow 29.501,54 \text{ Kg} \cdot m > 508,88 \text{ Kg} \cdot m \rightarrow OK$$

Corte Nominal.

$$Vn = 49.158,20 \text{ Kg}$$

Corte Último.

$$Vu_{\text{TALON}} = 1,7 \times 3.055 \text{ Kg}$$

$$Vu_{\text{TALON}} = 5.193,50 \text{ Kg} < Vn \rightarrow OK$$

Fuste.

Corte Último.

$$Vu_{\text{FUSTE}} = 1,7 \times (Ea + Eq) = 1,7 \times (19.008 + 2.540)$$

$$Vu_{\text{FUSTE}} = 36.631,60 \text{ Kg} < Vn \rightarrow OK$$

Empuje Activo.

$$Ea = Ea_{\text{SUELO}} + Ea_{\text{GRUA}} = \frac{1}{2} \times \gamma \times H^2 \times Ka + 1000 \times H \times Ka$$

$$Ea = \frac{1}{2} \times (1800 \text{ Kg} / m^3) \times (0,33) \times H^2 + 1000 \times (0,33) \times H = 297H^2 + 330H$$

Momento en el Fuste.

$$Mu_{\text{FUSTE}} = 1,7 \times (297H^2 + 330H) \times \frac{H}{3}$$

$$Mu_{\text{FUSTE}} = 169,29H^3 + 188H^2$$

Figura 82: Espesores del Fuste en el corte B-B del muro de rotorno.

Fuente: Figura elaborada por los autores.

$$A_{S \text{ FUSTE}} = \frac{M_U}{(0,9)^2 \times f_y \times d} \quad A_{S \text{ mín}} = 0,002 \times b \times d$$

CUADRO 16:

Altura (m)	M_U (Kg/m)	A_s (cm ²)	$A_{s \text{ mín}}$ (cm ²)	
7,3	75.875,21	40,551	11,0	$\phi \frac{1}{2}$ C/15 cm $\phi 1''$ C/15 cm $A_s = 42,3 \text{ cm}^2$
5,47	33.332,37	20,627	9,5	
3,65	10.736,71	7,89	8,0	$\phi \frac{1}{2}''$ C/15 cm $A_s = 8,5 \text{ cm}^2$
1,825	1655,168	1,497	6,5	

Aceros para el diseño del fuste en el muro de retorno (corte B-B)

Fuente: Cuadro elaborado por los autores.

Chequeo por Cuantía Mecánica.

$$q = 0,11 < q_{MAX}$$

$$M_n = 83.912,895 \text{ Kg.m} > M_u = 75.875,21 \text{ Kg.m}$$

Acero de Repartición.

$$As_{REPART}^{FUSTE} = 0,0018 \times 100cm \times 55cm$$

$$As_{REPART}^{FUSTE} = 9,9cm^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2}'' C/13cm$$

$$As_{REPART}^{PUNTERA} = As_{REPART}^{TALON} = 0,0018 \times 100cm \times 63cm$$

$$As_{REPART}^{PUNTERA-TALON} = 11,34cm^2 \rightarrow \phi \frac{1}{2}'' C/11cm$$

Distribución de Acero para el Corte B-B.

Figura 83: Detallado de acero del muro de retorno (corte B-B)
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Figura 84: Detallado de acero del Fuste, corte B-B
Fuente: Figura elaborada por los autores.

3.3.4.7 Rampas de Acceso.

Las rampas de acceso serán de tierra armada de material de préstamo, de características, ya descritas en este trabajo. Tendrá una longitud de 100 m, un ancho de 15m, una altura de 8.1 m y una pendiente de 8% (que es la máxima permisible). Estos datos se basan en las dimensiones de las vías propuestas en el diseño geométrico.

Figura 85: Esquema de las rampas de acceso
Fuente: Figura elaborada por los autores.

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones.

- De acuerdo a las condiciones topográficas y estudios realizados en la zona, se constató que es necesaria la construcción de un puente como complemento al distribuidor a desnivel en el cruce en estudio que permita el libre acceso a los usuarios.
- Al no existir en Venezuela una norma para el diseño de puentes es necesario la utilización de normas extranjeras como la AASHTO y adaptarlas al país y a las condiciones actuales locales.
- Considerando todos los factores que participan en la elección del tipo de puente, se decidió el diseño de un puente fijo en concreto armado, por ser este material muy resistente a los efectos de desgaste y corrosión propios de la zona, vigas de concreto prefabricadas simplemente apoyadas sobre muros de concreto armado que permita resistir las condiciones de cargas existentes en la estructura.
- Tomando en cuenta las alternativas de diseño, se escogió la primera alternativa de solución, la cual consta, de dos tramos, un pórtico central, muros y rampas de acceso. Por ser la que mejor se adapta a la topografía, de mayor facilidad de construcción, de mantenimiento, de menor desgaste y menor costo.

- El puente tiene una longitud de treinta metros (30 m) y se eligieron vigas de quince metros (15 m) para cada tramo dada la conveniencia y el transporte de las mismas.
- El tablero tendrá un ancho de quince (15 m) ya que con esta dimensión, al igual que la longitud, cumple con los requerimientos de la vía proyectada por las Ingenieras Carmen F. Silva y Ileana M. Guerras, en su trabajo especial de grado, presentado a la USM en el 2004, titulado “Rediseño geométrico de distribuidor a desnivel para empalmar la Av. José Antonio Anzoátegui con la vía Alternativa, ciudad de Barcelona. Edo. Anzoátegui”.
- Las vigas internas y externas a utilizar serán vigas Prevenca tipo “CAGUA 120”, debido a que estas cumplen con la separación óptima entre vigas para el ancho del tablero, según el manual de diseño para puente de esta compañía.
- El pórtico central está diseñado en concreto armado y conformados por un sistema aporticado con dimensiones de viga de un metro por un metro (1 x 1 m.), las cuales resisten el corte producido, la torsión y momento causada por las vigas longitudinales. También tendrá cuatro (4) columnas, cada una circular de 0.8 m. de diámetro, diseñadas para diferentes condiciones de carga y análisis sísmico estático.
- Es necesario colocar muros de retorno a ambos lados de los estribos para confinar los taludes de las rampas de acceso al puente, y proteger estas estructuras de la erosión a la que estarán sometidas

4.2 Recomendaciones.

- Para complementar el proyecto del diseño de puente en concreto armado, es conveniente la realización de un estudio de suelo, con el fin de obtener los parámetros y características del suelo necesarias para realizar un diseño óptimo de la infraestructura y la sub-estructura.
- Luego de realizados los estudios de suelos requeridos para la ejecución de este proyecto, se sugiere evaluar las dimensiones de los muros estructurales (estribos) y diseñar un sistema de fundaciones para el pórtico central que cumpla con los requerimientos reales del suelo.
- Se hace necesario el mantenimiento periódico de todos los elementos estructurales del puente en especial a los estribos, en el área de taludes con el propósito de evitar erosiones en las fundaciones.
- Se recomienda la supervisión activa, por parte de las autoridades, del control de acceso para cargas en los puentes de los camiones modelados como trenes de carga, a fin de evitar daños a la estructura por incrementos de cargas.
- Evaluar dinámicamente la estructura, con el objeto de asegurar un buen comportamiento sismo resistente para la ocurrencia del sismo esperado.
- Llevar a cabo una buena demarcación y rayado de la zona, de igual forma, un proyecto de iluminación completa de toda el área tanto del puente como del distribuidor, así mismo un buen sistema de drenaje de agua de lluvia.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA.

- Arnal, Eduardo (2000). **Lecciones de Puentes**. Caracas D.F.: Altolitho C.A.
- Bello, Joanny y Silva, Pablo (2002). **Cálculo Estructural de Distribuidor a Desnivel para Empalmar la Avenida Intercomunal y Prolongación Paseo Colón en el Sector Plaza Mayor, Lechería, Estado Anzoátegui**. Trabajo Especial de Grado, Universidad Santa María. Estado Anzoátegui.
- Boada, Rosmary y Chiang, Wendy (2002). **Diseño Estructural del Distribuidor a Desnivel ubicado a la altura del Sector Molorca. Para Empalmar la vía Alternativa Barcelona – Puerto La Cruz con la Avenida Intercomunal Andrés Bello. Barcelona, Estado Anzoátegui**. Trabajo Especial de Grado, Universidad Santa María. Estado Anzoátegui.
- Escudero. **“Los Puentes. Tipos de Puentes”**. Disponible: <http://www.geocities.com/jescud2000/lospuentes/clasifica.htm> .
(Consulta: 2003, Septiembre 12).
- Fratelli, María G. (1993). **Suelos Fundaciones y Muros**. Caracas. Bonalde Editores.

Pretensados Venezolanos C.A. **Manual de Diseño**. Octava Edición.
Cagua, estado Aragua.

Puckett, J. y Barker, R. (1997). **Design of Highway Bridges Based on AASHTO LRFD, Bridge Design Specifications**. Washington D.C.
United States of America: Officials.

Universidad Santa María (2001). **Normas para la Elaboración, Presentación y Evaluación de los Trabajos Especiales de Grado**.
Decanato de Postgrado y Extensión de Dirección de Investigación.
Caracas, Venezuela.

Lecciones y trabajos de investigación. **“Los Puentes”**. Disponible:
<http://www.construaprende.com>.

ANEXOS

Anexo 01: Puente Akashi Kaiyo, puente colgante mas grande del mundo.
Fuente : Internet, www.geocites/imagenes/puentes.com

Anexo 02: Along Bridge USA, puente fijo de vigas prefabricadas.
(Este puente es muy similar al desarrollado en este trabajo)
Fuente: Internet, www.gogle/imagenes/puentes-vigas.com

Anexo 03: Plano en elevación del distribuidor tipo trébol
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Anexo 04: Longitud de las vigas longitudinales del puente de este trabajo.
Fuente: Figura elaborada por los autores.

Anexo 05: Método de transporte de vigas para puentes.
Fuente: Internet, www.geocites/puente-contruc.com

Anexo 06: Vista en 3D del diseño de puente para el distribuidor a desnivel en la intersección de la Av. José Antonio Anzoátegui con vía Alternativa, Barcelona.
Fuente: Plano en 3D elaborado por los autores.

PLANO DE UBICACION